

GLOSSAIRE DOCUMENTÉ – 3^e édition

FAIRE LE TOUR DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ... EN 180 MINUTES (OU PRESQUE)

– GLOSSAIRE DOCUMENTÉ –

**Promotion
Santé**
Bourgogne
Franche-Comté

Fédération
**Promotion
Santé**

Pour nous citer

Sandon Agathe, Sizaret Anne. Faire le tour de la promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque). Glossaire documenté. 3e édition. Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2026, 214 p. Doi : 10.5281/zenodo.20406424

AU SOMMAIRE

PRÉFACE	6
INTRODUCTION	8
GLOSSAIRE EN PROMOTION DE LA SANTÉ	10
Aller-vers	11
Charte d'Ottawa	15
Compétences psychosociales.....	18
Déterminants sociaux de la santé	24
Éducation par les pairs	28
Éducation pour la santé	30
Empowerment	34
Environnement favorable à la santé	37
Équité en santé	40
Gradient social	43
Inégalités sociales de santé.....	46
Littératie en santé	50
Marketing social.....	54
Médiation en santé	57
Milieu de vie	60
Mobilisation / communication sociale.....	62
Nudge.....	65
Participation	67
Plaidoyer	70
Pouvoir d'agir	74
Prévention primaire, secondaire, tertiaire.....	77
Prévention primordiale	78
Prévention universelle, sélective ou ciblée.....	78
Promotion de la santé.....	82
Responsabilité populationnelle	88
Représentations sociales.....	91
Santé	94
Santé communautaire.....	97
Santé dans toutes les politiques	100
Santé mentale	103
Santé publique	109
Transfert de connaissances	112
Universalisme proportionné	114
GLOSSAIRE EN MÉTHODOLOGIE DE PROJET	118
Action de santé	119
Approche écologique	123
Capitalisation	125
Données probantes.....	128
Évaluation.....	131
Méthodologie de projet.....	132
Outil d'intervention / outil pédagogique	135

Partenariat	138
Participation.....	141
Posture	144
Transférabilité des actions	146
GLOSSAIRE DE CONCEPTS PLUS SPÉCIFIQUES EN LIEN AVEC DES THÉMATIQUES DE SANTÉ	148
ADDICTION.....	149
Conduite addictive	149
Réduction des risques.....	151
Intervention précoce.....	153
Pour aller plus loin... sur les addictions.....	154
DYNAMIQUES TERRITORIALES	156
Ateliers santé ville	156
Contrat local de santé	158
Conseil local de santé mentale	160
Communauté professionnelle territoriale de santé.....	162
Pour aller plus loin... sur la dynamique territoriale de santé.....	164
ÉCRANS	166
Cyberdépendance	166
Usage raisonné vs usage abusif des écrans	167
Pour aller plus loin... sur les écrans.....	169
ENVIRONNEMENT	171
Une seule santé - one health	171
Éducation à l'environnement	175
Santé environnement	176
Objectifs de développement durable	178
Pour aller plus loin... sur l'environnement	179
NUTRITION.....	181
Nutrition.....	181
Activité physique et sportive	183
Sédentarité.....	183
Littératie alimentaire.....	185
Pour aller plus loin... sur la nutrition.....	188
VACCINATION.....	191
Couverture vaccinale	191
Hésitation vaccinale	191
Immunité.....	193
Vaccination.....	195
Pour aller plus loin... sur la vaccination.....	197
VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE	198
Éducation à la sexualité.....	198
Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars)	200
Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras)	201

Santé sexuelle	201
Pour aller plus loin... sur la vie affective et sexuelle	203
VULNÉRABILITÉ	205
Populations vulnérables.....	205
Précarité.....	207
Stigmatisation / discrimination	209
Pour aller plus loin... sur la vulnérabilité.....	213

PRÉFACE

Tel une promesse de voyage, ce glossaire documenté nous invite à « faire le tour de la promotion de la santé en 180 minutes ». Mais le monde de la promotion de la santé n'est-il pas infini ? En 1985, Andrew Tannahill définissait la promotion de la santé comme « *un cadre pour l'action intégrant trois composantes : l'éducation pour la santé, la prévention et la protection de la santé* »¹. Près de 25 ans plus tard, il revisitait son propre modèle² en ajoutant à ces composantes les dynamiques communautaires, mais pas l'action sur tous les déterminants de la santé qui, selon lui, « *présenterait le risque d'étirer le champ de la promotion de la santé jusqu'à l'absurde* ». Une position qu'il n'est plus possible de tenir à l'heure où les injustices sociales et les inégalités environnementales détériorent à grande échelle la santé et la qualité de vie de la population.

Le monde de la promotion de la santé n'a donc pas de limite, il nous faut intégrer cette vertigineuse réalité. Mais tout comme l'immensité du cosmos n'empêche pas les astronomes d'établir des cartes du ciel, l'étendue de la promotion de la santé n'a pas arrêté les auteures de ce glossaire dans leur travail d'exploration, de définition, d'explicitation et d'illustration de ce monde infini en incessant renouvellement.

Cependant, cet ouvrage érudit et inspirant s'apparente moins à un guide touristique qu'à un carnet de voyage qui vous aidera à préparer votre itinéraire dans la promotion de la santé, à identifier vos perspectives favorites, à dessiner vos propres routes d'une idée à une autre, à comprendre l'emboîtement des notions comme autant de territoires à appréhender... Ce parcours autour du monde de la promotion de la santé sera d'autant plus passionnant que vous le ferez avec d'autres voyageurs, compagnons de route de longue date ou rencontrés en chemin.

¹ Tannahill A. What is health promotion? Health Educ J 1985 ; 44(4) : 167-8

² Tannahill A. Health promotion: the Tannahill model revisited. Public Health 2009 ; 123(5) : 396-9

Support de formation, de conseil méthodologique, de plaidoyer, mais aussi de partage et de lien entre acteurs, dans une même communauté de sens, ce glossaire est aussi un outil de diffusion et de consolidation de la promotion de la santé, comme un monde de connaissance et d'expertise à (re)découvrir et à disséminer.

Vous verrez, non seulement vous ne pourrez pas vous perdre en chemin, mais vous allez adorer votre trajet. Si j'étais vous, j'embarquerais sans perdre une minute !

Christine Ferron
Déléguée générale, Fédération Promotion Santé

INTRODUCTION

Proposer de faire le tour de la question de la promotion de la santé en 180 minutes est naturellement une gageure ! L'ambition de ce document est avant tout d'amorcer l'aventure en promotion de la santé.

Même si ce glossaire à l'origine accompagnait le dispositif du service sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté, il est destiné à l'ensemble des acteurs œuvrant dans les champs dans lesquels la démarche en promotion de la santé a montré son efficacité.

Trois chapitres composent ce glossaire :

- Les concepts en **PROMOTION DE LA SANTÉ**, quelle que soit la thématique de l'intervention. Certains ont été directement inscrits dans la Charte d'Ottawa, d'autres se sont imposés au fil de l'actualité et de l'évolution de la démarche en promotion de la santé ;
- Des concepts en **MÉTHODOLOGIE DE PROJET** qui aideront le professionnel à penser et à mettre en œuvre ses projets d'intervention ;
- Des concepts plus spécifiques à **CERTAINES THÉMATIQUES DE SANTÉ** : addiction, dynamiques territoriales, écrans, environnement, nutrition, vaccination, vie affective et sexuelle, vulnérabilité.

Au total, plus d'une cinquantaine de concepts !

Pour chacun d'eux sont mentionnées :

- **DES DÉFINITIONS SOURCÉES** qui permettront aux lecteurs de s'appropriier les grands repères de la promotion de la santé, et pour les plus motivés de plonger dans des textes fondateurs ;
- une ressource documentaire sous forme d'**INFOGRAPHIE**, d'**ILLUSTRATION** ou de **SCHÉMA** pour illustrer le concept ;
- des **RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES** pour aller plus loin. Nous avons choisi de mettre en valeur les productions du **RÉSEAU DE LA FÉDÉRATION PROMOTION SANTÉ**.

Les concepts sont classés par ordre alphabétique. Les sites internet cités ont été visités le 26 mai 2026.

Certaines images ne sont pas très lisibles sur ce support... N'hésitez pas cependant à les télécharger pour gagner en qualité ; elles sont toutes référencées et possèdent une URL propre.

Enfin, si vous avez encore soif de définitions, d'autres se trouvent sur le site du Réseau régional d'appui à la prévention et à la promotion de la santé Bourgogne-Franche-Comté (Rrapps), dans la rubrique « Glossaire » (<https://www.rrapps-bfc.org/glossaire>).

Bonne lecture

Agathe Sandon, a.sandon@promotion-sante-bfc.org

Anne Sizaret, a.sizaret@promotion-sante-bfc.org

GLOSSAIRE EN PROMOTION DE LA SANTÉ

Cette première partie de ce glossaire documenté clarifie et définit les principaux concepts concernant **LES LEVIERS D'INTERVENTION EN PROMOTION DE LA SANTÉ**.

Ces leviers, essentiels pour améliorer la santé des populations, englobent **DES STRATÉGIES, DES OUTILS ET DES APPROCHES** permettant d'agir sur les déterminants de la santé de manière efficace et équitable.

En proposant des définitions et des illustrations, ce glossaire a pour objectif de faciliter une compréhension commune entre les professionnels, les décideurs et les partenaires engagés dans ce domaine.

ALLER-VERS

●● DES DÉFINITIONS

L'aller vers est à entendre comme une démarche qui se situe au-delà de toute intervention sociale, qu'elle soit d'accueil, de diagnostic, de prescription, d'accompagnement. Cette démarche rompt avec l'idée que l'intervention sociale ferait systématiquement suite à une demande exprimée. Elle permet d'intégrer dans les pratiques les situations de non-demande de certains publics (pas seulement des personnes vulnérables) et engage les acteurs à se situer dans une pratique pro-active, pour entrer en relation avec ces publics.

Note de cadrage de la formation « Aller vers ». Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Paris : Ministère de la santé, sd, 5 p. En ligne : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_cadrage_aller_vers.pdf

Il s'agit d'une approche d'immersion auprès des populations éloignées des politiques sociales et de santé, afin d'améliorer l'accès aux droits et aux services et de réduire le non-recours : l'intervenant de terrain se déplace activement à la rencontre des personnes restées à l'écart physiquement dans leurs lieux de vie pour établir un lien avec elles. [...]

« L'aller-vers » est alors conçu et défendu comme une réponse pertinente adaptée aux défis sociaux actuels et au décrochage de catégories de la population qu'il s'agit d'aller « récupérer ». La démarche « aller-vers » en travail social se présente comme le moyen d'aller à la rencontre de ces publics marginalisés qui ne demandent pas ou ne demandent plus leurs droits. Pour le dire autrement, le travail d'accès aux droits ne doit alors pas se limiter à traiter les multiples demandes qui sont adressées aux services sociaux, mais il consiste aussi à établir les conditions pour aller à la rencontre des personnes qui ne font pas ou plus la démarche de solliciter les services sociaux.

Avenel Cyprien. « L'aller-vers » au cœur des métamorphoses du travail social. Revue de droit sanitaire et social 2021 ; 4 : pp. 713-727

Dans le monde de l'intervention sociale (comme dans d'autres domaines d'ailleurs), l'outreach, ou "aller-vers", peut comporter une dimension éducative comme par exemple faire connaître des droits. Mais cette dimension éducative peut ne pas être conçue selon un mode unilatéral de diffusion d'idées en direction d'un public ciblé ; l'outreach peut en effet comporter une dimension participative, par exemple dans le cas où un intervenant entreprend d'inciter des jeunes présumés désœuvrés à venir renforcer l'équipe de football d'un centre de loisirs de quartier. Dans certains cas, l'avenir de l'équipe dépend fortement de l'arrivée de nouvelles recrues, en plus du fait qu'il est escompté que leur participation à l'équipe "profite" aux nouvelles recrues, présumées désœuvrées. Mais l'outreach peut aussi simplement viser à se mettre à l'écoute des problèmes et des aspirations de personnes dont les attentes sont pratiquement inaudibles pour les services qui visent à leur venir en aide. Il apparaît donc qu'à un principe d'action commun peuvent correspondre plusieurs objectifs, plusieurs conceptions de l'aide à apporter au public visé.

Baillergeau E. «Aller-vers » les populations en rupture. Les enjeux théoriques et pratiques de la notion d'outreach appliquée à la lutte contre les exclusions et la

précarité ». In : Soulet MH (dir.). *Les nouveaux visages du travail social*. Fribourg : Fribourg Academic Press, 2016, p. 145-164. En ligne : <https://www.researchgate.net/publication/304495736>
[Aller vers les populations en rupture Les enjeux theoriques et pratiques de la notion d'outreach appliquee a la lutte contre les exclusions et la precarite](#)

Le concept d'« aller-vers » désigne un mode opératoire où le professionnel fait la démarche de se rendre directement dans les lieux fréquentés par les publics en besoin de soins mais éloignés des dispositifs de santé. L'objectif est d'établir une relation de confiance avec les personnes rencontrées, puis de les informer, de les aider à exprimer une éventuelle demande de soins, d'identifier les renoncements aux soins, les besoins d'accès aux droits et aux prestations de droit commun enfin de les accompagner et les orienter vers les structures et dispositifs adaptés.

L'aller-vers, une démarche de santé publique. Infolettre de l'ARS Ile-de-France 2022 ; 72 : 5 p. En ligne : <https://www.iledefrance.ars.sante.fr/media/93992/download?inline>

●● UNE ILLUSTRATION

Aller-vers les personnes : un enjeu de cohésion et de développement social.
Nantes : Comité local du travail social et de développement social, 2022, 38 p. En ligne : https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/07/CLTS_Restitution-Aller-Vers_Web-2022-07-26.pdf

●● POUR ALLER PLUS LOIN

« Aller vers » la vaccination : stratégies et leviers d'intervention en promotion de la santé

Sizaret Anne

Dijon : Promotion Santé BFC, 2026, 113 p.

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2026/04/2026_DossierDoc-AllerVers-Vaccination_ASIZ.pdf

Aller vers les personnes en matière de santé

In : Guide d'accompagnement santé FNARS 2016

Paris : Fnars, 2024, 6 p.

En ligne : https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2024/03/GuideAccompagnementSante_Fiche_AllerVers.pdf

Enjeux spécifiques aux démarches d'« aller-vers »

Ferron Christine

In : Conférence régionale INOVA-é « Aller vers » et « données probantes » en santé : pourquoi et comment mener ces actions efficaces, équitables et à impact ?, Bordeaux, 28 juin 2023.

Bordeaux : Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2023, 11 diapositives

En ligne : <https://irepsna.org/wp-content/uploads/2018/10/1-BIS-.CFerron-Aller-vers-Inovae-28.06.23.pdf>

L'aller-vers en santé : comment faciliter l'accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes vivant en squats et bidonvilles par la médiation en santé ?

Saint-Denis : Médecins du Monde, 2022, 44 p.

En ligne : <https://irepsna.org/wp-content/uploads/2018/10/Squat-Bordeaux-Aller-vers-sante.pdf>

« Aller-vers » pour promouvoir la santé des populations

Géry Yves, Hamel Emmanuelle

La santé en action 2021 ; 458 : pp. 4-47

En ligne :

<https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/541158/3940220?version=1>

CHARTE D'OTTAWA

●● DES DÉFINITIONS

La charte dite « charte d'Ottawa » est adoptée le 21 novembre 1986 lors de la première conférence internationale de promotion de la santé.

Elle innove en précisant que la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur de la santé ni ne se borne à préconiser des modes de vie qui favorisent la bonne santé. Son ambition est le bien-être complet de l'individu. Il s'agit de « donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer ». Elle met en évidence l'importance des déterminants sociaux de la santé en listant des conditions préalables à l'amélioration de la santé.

Elle affirme que trois préalables sont nécessaires à l'amélioration de la santé : plaider (promotion), disposer de moyens financiers (facilitation) et définir de nouvelles stratégies de politique publique (médiation).

Elle définit cinq priorités d'action (stratégies) :

- élaborer des politiques favorables à la santé
- créer des environnements favorables à la santé
- renforcer l'action communautaire
- acquérir des aptitudes individuelles
- réorienter les services de santé

La charte d'Ottawa (1986) : le texte fondateur et de référence de la promotion de la santé [Page internet]. Paris : Promotion Santé Île-de-France, 2022. En ligne : <https://www.promotion-sante-idf.fr/sinformer/comprendre-promotion-sante/chartes-declarations>

En France [...], si la Charte d'Ottawa est rarement citée explicitement, ses principes se diffusent néanmoins peu à peu. Citons par exemple le développement de la démocratie sanitaire ; les contrats locaux de santé et le comité interministériel pour la santé, comme outils possibles d'intersectorialité ; de grands plans comme le plan santé au travail ou le programme national nutrition santé avec des mesures couvrant les différents axes de la Charte, etc. Plus récemment, la Stratégie nationale de santé, lancée en 2013, constitue un précédent. C'est en effet la première fois qu'il y a en France une affirmation aussi forte et cohérente des principes de promotion de la santé dans une politique publique. [...]

[La Charte d'Ottawa] représente un ensemble fait de principes, de valeurs et d'actions et un nombre considérable d'acteurs et d'institutions l'ayant investie. Elle représente une forme de réponse pertinente aux enjeux majeurs d'aujourd'hui. Ses leviers sont prouvés efficaces et efficients, ils peuvent constituer un cadre intégrateur à même d'accueillir les évolutions contextuelles et scientifiques en santé publique.

Alla François. La Charte d'Ottawa a trente ans : doit-elle encore faire référence ? Santé publique 2016 ; 28(6) : pp. 717-720. En ligne : <https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-6-page-717.htm>

●● UNE ILLUSTRATION

Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1986, 5 p. En ligne : <https://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/docs/charter-chartre/pdf/chartre.pdf>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

40 ans de la charte d'Ottawa

Lyon : Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 2026

En ligne : <https://www.promotion-sante-ara.org/40-ans-de-la-charte-dottawa-2/>

La Charte d'Ottawa de promotion de la santé : une révolution inachevée

Ferron Christine

Priorités santé 2026 ; 74 : pp. 18-19

En ligne : <https://www.cres-paca.org/image/84471/33862?size=!800,800®ion=full&format=pdf&download=1&crop=centre&realWidth=1240&realHeight=1754&force-inline>

Onze fondamentaux en promotion de la santé : des synthèses théoriques

Lambert Hélène, Aujoulat Isabelle, Delescluse Timothée, Doumont Dominique, Ferron Christine. Bruxelles : UCLouvain/IRSS-RESO ; Rouen : Promotion Santé Normandie ; Aubervilliers : Fnes, 2021, 64 p.

En ligne : <https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/publications/syntheses/2022/Onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf>

Emblème de promotion de la santé [Page internet]

Genève : Organisation mondiale de la santé, sd

En ligne : <https://www-who-int.translate.goog/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/first-global-conference/emblem? x tr sl=en& x tr tl=fr& x tr hl=fr>

Charte d'Ottawa de promotion de la santé, 30 ans après : des concepts en débat et des réalités de terrain. Dossier

Santé publique 2016 ; 28(6) : pp. 713-758

En ligne : <https://stm.cairn.info/revue-sante-publique-2016-6>

25 ans d'histoire : les retombées de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé dans divers pays francophones

Lannes Lisandra, Lannes Ysaline

Montréal : REFIPS, 2012, 97 p.

En ligne : https://refips.org/wp-content/uploads/2020/01/Retombeescharteottawa_vf.pdf

COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

●● DES DÉFINITIONS

Les [compétences psychosociales] constituent [...] un ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques (cognitives, émotionnelles et sociales), impliquant des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements spécifiques, qui permettent d'augmenter l'autonomisation et le pouvoir d'agir (empowerment), de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des interactions constructives.

Lamboy Béatrice, Arwidson Pierre, du Roscoät Enguerrand, et al. Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes. Synthèse de l'état des connaissances scientifiques et théoriques réalisé en 2021. Saint-Maurice : Santé publique France, 2022, p. 12. En ligne :

<https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-compétences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-déploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif>

[Les compétences psychosociales sont] la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement.

Weisen Rhona Birell, Orley John, Evans Vivienne, Lee Jeff, Sprunger Ben, Pellaux Daniel. Life skills education for children and adolescents in school. Introduction and guidelines to facilitate the development and implementation of life skills programmes. Genève : OMS, 1994, 53 p. En ligne :

: [https://apps.who.int/iris/bitstream/...](https://apps.who.int/iris/bitstream/)

●● DES ILLUSTRATIONS

Les compétences psychosociales et bien-être des jeunes : les affiches en "sketchnotes". Bruxelles : Mutualité chrétienne, 2024. En ligne : <https://cm-mc.bynder.com/m/617b2f6f5a4c7d66/original/Affiches-en-sketchnotes-sur-les-compétences-psychosociales.pdf>

Les compétences psychosociales

Les compétences psychosociales : l'essentiel à savoir – infographie. Saint-Maurice : Santé publique France, 2023, p. 13. En ligne :

<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/depression-et-anxiete/documents/brochure/les-competences-psychosociales-l-essentiel-a-savoir>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Développement des CPS : points de vigilance concernant les sources et la traçabilité des programmes

Saint-Denis : Fédération Promotion Santé, 2026, 2 p.

<https://www.federation-promotion-sante.org/actualites-generales/cps-points-vigilance-programmes>

Les compétences psychosociales. Un référentiel opérationnel à destination des professionnels experts et formateurs CPS. Tome II

Lamboy Béatrice, Jeannel Dominique, Mouraire Emma, et al

Saint-Maurice : Santé publique France, 2026, 224 p.

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales.-un-referentiel-operationnel-a-destination-des-professionnels-experts-et-formateurs-cps.-tome-ii>

Efficacité des programmes sur les compétences psychosociales : au-delà des programmes probants, l'intérêt de s'appuyer sur les données probantes

Laxou : Promotion Santé grand-Est, 2025, 14 p.

En ligne : <https://www.ireps-grandest.fr/images/publications/PAC/note-DP-cps.pdf>

SERVICE SANITAIRE
DES ÉTUDIANTS
EN SANTÉ
EN NORMANDIE

Compétences psychosociales [Site internet]

Rouen : Université de Caen Normandie, 2025

En ligne : <https://sses-normandie.unicaen.fr/thematiques/competences-psychosociales/>

Focus #12 – Compétences psychosociales en milieu scolaire

Paris : Promotion Santé Ile-de-France, 2025

En ligne : <https://www.promotion-sante-idf.fr/sinformer/trouver-ressources/ressources-documentaires/focus-12-competences-psychosociales-milieu>

10 repères pour mener des projets sur le développement des compétences psychosociales et éviter quelques dérives

Lyon : Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 2025, 9 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2025/10/Note-CPS_Sept2025-1.pdf

Les émotions dans les activités de formation : de la menace à la richesse

Lyon : Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 2024, 6 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2025/02/Fiche-reperes_Emotions-et-formation_2025.pdf

Porte-clés santé : les compétences psychosociales.

Nantes : Interactions Pays de la Loire, 2024, 28 p.

En ligne : <https://interactionspdl.fr/64-0-0/les-competences-psycho-sociales>

En quoi le développement des compétences psychosociales est favorable aux enfants ?

Calvez Morgan, Begnic Maud, Bourhis Cathy, et al

Rennes : IREPS Bretagne, 2022, 5 p.

En ligne : <https://irepsbretagne.fr/wp-content/uploads/2022/05/les-essentiels-de-la-ps-cps-enfants-vd.pdf>

Les compétences psychosociales : état des connaissances scientifiques et théoriques. Rapport complet

Lamboy Béatrice, Arwidson Pierre, Du Roscoat Enguerrand, Fréry Nadine, Lecrique Jean-Michel, Shankland Rébecca, Tessier Damine, Williamson Marie-Odile

Saint-Maurice : Santé publique France, 2022, 135 p.

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/477950/3645324?version=1>

Développer les compétences psychosociales en promotion de la santé. Document interactif sur le repérage et la capitalisation de pratiques en Auvergne-Rhône-Alpes

Sagni Andrea, Di Nunno Laëtita

Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2022, 101 p. (Bonnes idées et pratiques prometteuses)

En ligne : https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2024/07/bipp_2020_VF02_ecran_pages-comprese.pdf

Renforcement des compétences psychosociales : les critères d'efficacité

Peteuil Julie, Boulier Julie, Sizaret Anne, Millot Isabelle

Dijon : ARS BFC, Ireps BFC, 2020, 68 p.

En ligne : <https://www.rrapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2020/Referentiel-V7-2110-web.pdf>

Synthèse d'interventions probantes (Siprev) pour le développement des compétences psychosociales

La Plaine-Saint-Denis : Chaire de recherche en prévention des cancers INCA/IReSP/EHESP, 2017, 50 p. (Stratégies d'interventions probantes en prévention (SIPrev))

En ligne : <https://www.federation-promotion-sante.org/ressources-documentaires>

Sirena cps : site ressource national sur les compétences psychosociales

Aubervilliers : Fédération Promotion Santé, Fonds de lutte contre les addictions

En ligne : <https://www.sirena-cps.fr/>

Savoirs d'intervention Compétences psychosociales

Lyon : Promotion santé ARA, sd

En ligne : <https://www.savoirsdintervention.org/competences-psychosociales/>

Le cartable des compétences psychosociales

Le cartable des compétences psychosociales

Nantes : Ireps Pays-de-la-Loire, sd

En ligne : <https://www.cartablecps.org/>

DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ

●● DES DÉFINITIONS

Les déterminants sociaux de la santé (DSS) sont les facteurs non médicaux qui influencent les résultats en matière de santé. Il s'agit des conditions dans lesquelles les individus naissent, grandissent, travaillent, vivent et vieillissent, ainsi que de l'ensemble plus vaste de forces et de systèmes qui façonnent les conditions de la vie quotidienne. Ces forces et systèmes comprennent les politiques et systèmes économiques, les programmes de développement, les normes sociales, les politiques sociales et les systèmes politiques.

Social determinants of health [Page internet]. Genève : OMS, 2024. En ligne : https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health#tab=tab_1

Les déterminants sociaux de la santé (DSS) peuvent être compris comme les conditions sociales dans lesquelles les personnes vivent et travaillent. Leur étude s'attache à montrer l'impact du contexte social sur la santé mais aussi les mécanismes par lesquels ces déterminants l'affectent. Ce concept trouve ses sources dans les années 1970, à partir de critiques suggérant que la recherche et l'action publique devraient être dirigées plus vers les sociétés dans lesquelles les individus vivent que vers les individus eux-mêmes. Il s'agissait de passer d'un service fourni aux personnes lorsqu'elles étaient malades à un programme de santé publique qui les aiderait à rester en bonne santé. Les DSS conditionnent la façon dont une personne dispose des ressources physiques, sociales, économiques et personnelles pour satisfaire ses besoins, ses aspirations et s'adapter à son environnement. Si la question des DSS évoque les inégalités sociales de santé (ISS), il est important de faire une distinction entre DSS et déterminants sociaux des ISS. Certaines interventions peuvent avoir pour effet d'améliorer l'état de santé moyen d'une population, tout en aggravant dans le même temps les inégalités sociales de santé. Les exemples, liés à l'introduction d'innovations qui ont eu pour résultat d'accroître les inégalités, ne manquent pas.

Lang Thierry. Inégalités sociales de santé. Les tribunes de la santé 2014 ; 43 : 31-38. En ligne : <https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2014-2-page-31.htm>

●● DES ILLUSTRATIONS

Pigeon Marjolaine. Carte de la santé et de ses déterminants. In : *La santé et ses déterminants : mieux comprendre pour mieux agir*. Montréal : Ministère de la santé et des services sociaux – Direction des communications, 2012, p. 7. En ligne : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-202-06.pdf>

Le poids des déterminants de santé

Sources : représentation de Lalonde / Synthèse des travaux Barton et al, 2015 ; OMS, 2010 ; Cantoreggi N, et al. 2010- Pondération des déterminants de la santé en Suisse, université de Genève ; Los Angeles County Department of Public Health, 2013 : How Social and Economic Factors Affect Health

Agir localement en santé-environnement. L'offre de service du Cnfpt, 2023, pp. 5 En ligne : <https://www.cnfpt.fr/doc/5e585949-a9de-4c8a-a480-830789167ac9>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

La santé et ses déterminants. Mieux comprendre pour agir

Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec

En ligne : <https://publications.msss.gouv.qc.ca>

Onze fondamentaux en promotion de la santé : des synthèses théoriques

Lambert Hélène, Aujoulat Isabelle, Delescluse Timothée, Doumont Dominique, Ferron Christine.

Bruxelles : UCLouvain/IRSS-RESO ; Rouen : Promotion Santé Normandie ; Aubervilliers : Fnes, 2021, 64 p.

En ligne : <https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/publications/syntheses/2022/Onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf>

La santé dans tous ses états. Les déterminants sociaux de la santé. Trousse pédagogique

Paquette Julie, Bernard-Simon Leclerc, Bourque Sonia

Bordeaux-Cartierville-Laurent, Montréal : Centre de santé et de services sociaux, 2022, 45 p.

En ligne : <https://promosante.org/wp-content/uploads/2022/11/La-sante%CC%81-dans-tous-ses-e%CC%81tats.pdf>

Agir sur les déterminants pour faire évoluer les comportements de santé

Rennes : Ireps Bretagne, 2022, 6 p.

En ligne : <https://promotion-sante-bretagne.org/wp-content/uploads/2022/09/les-essentiels-de-la-ps-comportements-de-sante.pdf>

PS Concepts : les déterminants de la santé [Vidéo]

Bourges : FRAPS Centre – Val de Loire, 2020, 1'46

En ligne :

<https://www.youtube.com/watch?v=BAWuOahI7ck&list=PLZpcRvWsaFIQ3TqJiTjioMB2OL1vwDhw8&index=2>

ÉDUCATION PAR LES PAIRS

●● DES DÉFINITIONS

« L'éducation par les pairs est une approche par laquelle une minorité de représentants des pairs issus d'un groupe ou d'une population s'efforcent activement d'informer et d'influencer la majorité. »

Svenson Gary R. Recommandations européennes sur la prévention par les pairs en matière de sida chez les jeunes. Strasbourg : Commission européenne, 1998, p. 8. En ligne : <https://healtheducationresources.unesco.org/sites/default/files/resources/HIV%20AIDS%20102f.pdf>

« Approche éducative, qui permet à des pairs de se réunir et d'échanger. Les pairs sont des personnes présentant des caractéristiques communes en termes d'âge, de situation sociale et/ou culturelle, de préférences et de perspectives. Elle implique un échange d'information et d'opinion avec d'autres personnes afin de mettre en cause des comportements, de corriger des informations fausses et de stimuler des attitudes et des aptitudes positives vis à vis de la santé. Cette approche repose sur le fait qu'à certains moments de la vie, particulièrement dans la jeunesse, l'influence des pairs est plus grande que d'autres voies d'influence. C'est une approche alternative ou complémentaire aux stratégies traditionnelles d'éducation pour la santé, en particulier dans la prévention au sujet des drogues et du Virus de l'Immunodéficience Humaine.

Rusch Emmanuel. 400 concepts de santé publique et de promotion de santé. Rennes : BDSPP, s.d.

« L'éducation par les pairs n'est pas une idée nouvelle : elle s'ancre dans les principes de l'éducation populaire "Une éducation de tous, par tous, et pour tous", initiés au 19^e siècle. Il s'agit d'un processus mettant en avant les jeunes comme acteurs et auteurs de leur santé. L'éducation par les pairs repose sur un principe inaliénable : celui de la participation des jeunes, comme un processus et non comme un moyen. Elle s'installe en tant que complément aux stratégies d'éducation à la santé traditionnelles. Par ailleurs, l'éducation par les pairs permet d'inverser la représentation négative d'une 'jeunesse à risque' en la positionnant comme 'jeunesse ressource'. »

Gruber Pascale, Gruber Laurence. L'éducation par les pairs, un enjeu pour la participation des jeunes. Education santé 2017 ; 331 : 6. En ligne : <https://educationsante.be/leducation-par-les-pairs-un-enjeu-pour-la-participation-des-jeunes/>

C'est un terme généralement employé pour faire référence à diverses stratégies par lesquelles des personnes d'un même groupe d'âge, de mêmes origines, de même culture et/ou milieu social s'éduquent et s'informent les unes les autres sur toutes sortes de sujets. [...] Fondé sur l'échange, l'éducation par les pairs crée un environnement où les jeunes se sentent en confiance et à l'aise pour communiquer des informations, des compétences et des valeurs. L'intérêt premier de l'éducation par les pairs est que les pairs sont souvent considérés comme une source d'information fiable et crédible. Ils partagent des expériences et des normes sociales semblables et sont donc mieux placés que d'autres pour donner des informations pertinentes, sensées, explicites et honnêtes. »

Intégré Impliqué Inspiré : un Cadre pour les programmes d'éducation par les pairs.
Londres : Fédération internationale pour la planification familiale, 2007, 60 p. En ligne : https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework_french_0.pdf

●● UNE ILLUSTRATION

Le Grand Éric. Faire appel aux compétences des jeunes pour informer et aider d'autres jeunes [Communication]. In : Séminaire d'échanges entre acteurs "Partageons nos expériences pour agir sur les inégalités sociales de santé", Paris, 17 et 18 mars. Laxou : Société française de santé publique, 2015. En ligne : https://www.sfsp.fr/images/docs/lire_et_ecrire/les_actes_des_evenements_de_la_sfsp/diap_legrand0315.pdf

ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

●● DES DÉFINITIONS

L'éducation pour la santé comprend la création délibérée de possibilités d'apprendre grâce à une forme de communication visant à améliorer les compétences en matière de santé, ce qui comprend l'amélioration des connaissances et la transmission d'aptitudes utiles dans la vie, qui favorisent la santé des individus et des communautés.

L'éducation pour la santé concerne non seulement la communication d'informations, mais également le développement de la motivation, des compétences et de la confiance en soi nécessaires pour agir en vue d'améliorer sa santé.

L'éducation pour la santé comprend la communication d'informations concernant les conditions sociales, économiques et environnementales de base qui ont des effets sur la santé, ainsi que sur les différents facteurs de risque et comportements à risque, et sur l'utilisation du système de santé.

En conséquence, l'éducation pour la santé peut consister à communiquer des informations et à transmettre des aptitudes, ce qui démontre la faisabilité politique et les possibilités organisationnelles de différentes formes d'action visant à agir sur les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé.

Nutbeam Don. Glossaire de la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1999, p. 6. En ligne : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67245/WHO_HPR_HEP_98.1_fre.pdf

L'éducation pour la santé n'est pas synonyme d'information pour la santé. Une bonne information est certes un aspect fondamental de l'éducation pour la santé mais celle-ci doit aussi s'attaquer aux autres facteurs qui infléchissent le comportement vis-à-vis de la santé comme les ressources disponibles, l'efficacité du leadership communautaire, le soutien social apporté par la famille et le degré d'aptitude à agir par soi-même. C'est pourquoi l'éducation pour la santé se sert de diverses méthodes pour aider les gens à appréhender la situation dans laquelle ils se trouvent et à choisir les mesures propres à améliorer leur santé. L'éducation pour la santé ne remplit pleinement sa fonction que si elle encourage les gens à participer et à choisir eux-mêmes. Ainsi, ce n'est pas faire de l'éducation pour la santé que dire simplement d'adopter un comportement favorable à la santé.

L'éducation pour la santé : manuel d'éducation pour la santé dans l'optique des soins de santé primaire. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1990, p. 23. En ligne : http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/36961/9242542253_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

L'éducation pour la santé, composante de l'éducation générale, ne dissocie pas les dimensions biologiques, psychologique, sociale et culturelle de la santé. Elle a but que chaque citoyen acquière tout au long de sa vie les compétences et les moyens qui lui permettront de promouvoir sa santé et sa qualité de vie ainsi que celles de la collectivité. À ce titre l'éducation pour la santé est une mission de service public intégrée au système de santé et au système d'éducation. Elle doit donc bénéficier de modalités d'organisation et de niveaux de financement appropriés. Elle s'adresse à la population dans toute sa diversité avec le souci d'être accessible à chacun. Elle informe et interpelle aussi tous ceux qui, par leur profession ou leur mandat, exercent une influence sur la santé de la population, au travers des décisions qu'ils prennent ou des conduites qu'ils adoptent.

Plan national d'éducation pour la santé (PNEPS). Paris : Ministère de l'emploi et de la solidarité, 2001, 23 p.

L'éducation pour la santé s'adresse à la personne dans sa globalité, mobilise savoirs, croyances, comportement, interactions avec l'environnement tant physique qu'humain non pour dire ce qu'il faut faire, mais pour que cette personne ait la capacité de choisir autant que possible, ce qu'elle estime le plus favorable à sa santé et à celle des autres.

Larue R, Fortin J, Michard JL. École et santé : le pari de l'éducation. Paris : Hachette, 2000 (Enjeux du système éducatif)

●● DES ILLUSTRATIONS

Prévention, éducation pour la santé, promotion de la santé... On s'y perd [Page internet]. Paris : Promotion Santé Ile-de-France, 2024. En ligne : <https://www.promotion-sante-idf.fr/sinformer/trouver-ressources/ressources-documentaires/prevention-education-sante-promotion-sante-sy>

Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté [Site internet]. Dijon : Promotion Santé BFC, 2024. En ligne : <https://promotion-sante-bfc.org/>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Service sanitaire des étudiant.e.s en santé. Guide des bonnes pratiques SSES
Saint-Denis : Fédération Promotion Santé, 2026
En ligne : <https://view.genially.com/693fe3f007a544876804f822>

Guide pratique SSES Service sanitaire des étudiant.e.s en santé
Rouen : ARS Normandie, Promotion santé Normandie, 2023, 160 p.
En ligne : https://www.promotion-sante-normandie.org/files/ugd/908e72_3428cdc7c6894a01ad374ca868382fa5.pdf

Guide d'aide à la construction d'actions d'éducation pour la santé. Pas'Santé jeunes Bourgogne Franche-Comté
Dijon : Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2021, 46 p.
En ligne : <https://ireps-bfc.org/system/files/guide-psj-1121.pdf>

Communiquer auprès des jeunes en prévention et promotion de la santé : repères et techniques pour agir
Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2019, 6 p.
En ligne : <https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2024/09/Reperes-Communiquer-jeunes.pdf>

Repères théoriques et pratiques pour les actions du service sanitaire des étudiants en santé
Arwidson Pierre, Hamel Emmanuelle, Karrer Maryse, Lamarre Marie-Claude, et al
Saint-Maurice : Santé publique France, 2018, 45 p.
En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/188639/2327072?version=1>

PS Concepts – Éducation pour la santé [Vidéo]
Bourges : Fraps Centre – Val de Loire, 2022, 2'07
En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=pmuCmqU16k8&list=PLZpcRvWsAFIQ3TqJiTjioMB2OL1vwDhw8&index=8>

EMPOWERMENT

●● DES DÉFINITIONS

Processus par lequel une personne accroît son pouvoir sur les décisions et les actions qui influent sur sa santé. L'empowerment, qui peut être un processus social, culturel, psychologique ou politique, permet aux individus et aux groupes sociaux d'exprimer leurs besoins et leurs préoccupations, d'élaborer des stratégies de participation à la prise de décisions et d'intervenir sur les plans politiques, social et culturel pour combler leurs besoins.

Compétences essentielles en santé publique au Canada. Québec : Agence de la santé publique au Canada, 2008, p. 11. En ligne : <https://www.phac-aspc.gc.ca/php-ppsp/ccph-cesp/pdfs/cc-manual-fra090407.pdf>

On recense généralement plusieurs typologies d'empowerment. L'une des plus connues, proposée par William Ninacs, identifie trois types d'empowerment :

- l'empowerment individuel comporte quatre composantes essentielles : la participation, la compétence, l'estime de soi et la conscience critique. Dans leur ensemble et par leur interaction, elles permettent le passage d'un état sans pouvoir d'agir à un autre où l'individu est capable d'agir en fonction de ses propres choix ;
- l'empowerment communautaire renvoie à un état où la communauté est capable d'agir en fonction de ses propres choix et où elle favorise le développement du pouvoir d'agir de ses membres. La participation, les compétences, la communication et le capital communautaire sont les quatre plans sur lequel il se déroule. L'empowerment individuel contribue à réaliser celui de la communauté ;
- l'empowerment organisationnel, qui correspond aux deux fonctions d'une organisation sur le plan du développement du pouvoir d'agir : d'une part, elle sert de lieu d'empowerment pour les personnes qui y participent, et revêt en ce sens une fonction d'empowerment communautaire ; d'autre part, le cheminement permettant à l'organisation de développer son propre pouvoir d'agir constitue sa deuxième fonction. Ce cheminement s'exécute sur quatre plans en interaction : la participation, les compétences, la reconnaissance et la conscience critique. À l'instar du pouvoir d'agir des individus qui contribue à réaliser celui de la communauté, c'est-à-dire l'empowerment communautaire, l'empowerment des organisations en fait autant.

L'empowerment. Bruxelles : Cultures & santé abs!, 2014, 27 p. En ligne : <https://cultures-sante.be/component/phocadownload/category/3-pdf-ep-2009.html?download=22:dt-lempowerment>

●● DES ILLUSTRATIONS

Nous pouvons distinguer trois "niveaux" interconnectés dans le processus d'empowerment :

Source : Ninacs, William. *Types et processus d'empowerment dans les initiatives de développement économique communautaire au Québec* (2003)

Qu'est-ce que l'empowerment pour Médecins du monde ? Paris : Médecins du monde, 2020, 28 p. En ligne : <https://www.medecinsdumonde.org/app/uploads/2022/04/guide-empowerment-WEB.pdf>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Renforcer le pouvoir d'agir des personnes et des communautés

Lambert H, Aujoulat I, Delescluse T, Deltenre C, Doumont D, Ferron C

In : Lambert H (coord.) Onze Fondamentaux en promotion de la santé : des synthèses théoriques. Bruxelles : UCLouvain/IRSS-RESO ; Rouen : Promotion Santé Normandie ; Aubervilliers : Fnes, 2021, pp. 40-44

En ligne : <https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/publications/syntheses/2022/Onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf>

Qu'est-ce que l'empowerment pour Médecins du monde ?

Paris : Médecins du monde, 2020, 28 p.

En ligne : <https://www.medecinsdumonde.org/app/uploads/2022/04/guide-empowerment-WEB.pdf>

Être acteur de santé [Vidéo]

Laxou : Ireps Grand-Est, 2018, 5'14

En ligne : <https://www.promotion-sante-grandest.org/index.php/rechercher-publications/item/16616-video-etre-acteur-de-sa-sante>

Empowerment des jeunes. Dossier

Le Grand Éric, Ferron Christine, Poujol Virginie

La santé en action 2018 ; 446 : pp. 8-38

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/153415/2186366?version=1>

La preuve est faite : l'empowerment et la participation, ça marche !

Ferron Christine

La santé de l'homme 2010 ; 406 : pp. 4-6

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/140526/2115279?version=1>

ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ

●● DES DÉFINITIONS

Les milieux favorables à la santé offrent aux individus une protection contre les menaces pesant sur la santé ; ils leur permettent de développer leurs capacités et leur autonomie en matière de santé. Ils comprennent les lieux où les individus vivent, leur communauté locale, leur foyer, et les endroits où ils travaillent et se divertissent, et englobent l'accès des individus à des ressources pour la santé ainsi que des possibilités d'acquérir des moyens d'agir.

L'action visant à créer des milieux favorables à la santé comporte de nombreuses dimensions et peut inclure des mesures politiques directes visant à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et des réglementations qui contribuent à mettre en place des milieux favorables à la santé ; des mesures économiques, en particulier en vue de favoriser un développement économique durable ; et une action sociale.

Nutbeam Don. Glossaire de la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1999, 36 p. En ligne : https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/67245/WHO_HPR_HEP_98.1_fre.pdf;sequence=1

Un « environnement favorable à la santé » présente des conditions propices à la santé. Dans le cas des saines habitudes de vie et de la prévention des problèmes liés au poids, un environnement favorable signifie que ces « conditions » aideront à faire des choix sains, à adopter des comportements alimentaires meilleurs pour la santé et à avoir un mode de vie physiquement actif. Elles contribueront aussi à développer et à maintenir l'estime de soi et une bonne image corporelle.

Pour une vision commune des environnements favorables à la saine alimentation, à un mode de vie physiquement actif et à la prévention des problèmes liés au poids. Mongeau Lyne, Fillion Yovan, Paquette Manon, Pelletier Claude, Jen Yun, Robitaille Eric. Québec : Ministère de la santé et des services sociaux, 2012, 24 p. En ligne : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-289-03.pdf>

●● DES ILLUSTRATIONS

figure 1

Schéma inspiré du *Guide sur les environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les municipalités*

figure 2

Environnements de vie et facteurs de santé

Adaptation d'après M. De Spiegelare.

Cecchi Catherine. *Vers une gouvernance en faveur de la santé et du bien-être.* ADSP 2018 ; 103 : pp. 19-22. En ligne :

<https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad1031939.pdf>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Pour des environnements favorables à la santé [Site internet]

Lausanne : Unisanté, Fondation vaudoise contre l'alcoolisme, 2022

En ligne : <https://www.environnements-sante.ch/>

Environnements favorables à la santé [Page internet]

Québec : INSPQ, sd

En ligne : <https://www.inspq.qc.ca/saine-alimentation-mode-vie-actif/environnements-favorables-sante>

Créer des environnements de vie favorables à la santé. Dossier

ADSP 2018 ; 103 : pp. 19-39

En ligne : <https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad1031939.pdf>

Stratégies axées sur les milieux de vie

Pommier Jeanine, Guével Marie-Renée

In : Breton E, Jabot F, Pommier J, Sherlaw W (eds). La promotion de la santé : comprendre pour agir dans le monde francophone, Chapitre 7. Rennes : Presses de l'EHESP, 2020, 588 p.

Pour une vision commune des environnements favorables à la saine alimentation, à un mode de vie physiquement actif et à la prévention des problèmes reliés au poids

Mongeau Lyne, Fillion Yovan, Paquette Manon, et al.

Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2012, 26 p.

En ligne : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-289-03.pdf>

ÉQUITÉ EN SANTÉ

●● DES DÉFINITIONS

L'absence de différences évitables ou remédiables entre différents groupes de personnes, qu'ils soient définis selon des critères sociaux, économiques, démographiques ou géographiques. L'absence d'équité en matière de santé va donc au-delà des simples inégalités relatives aux déterminants de la santé, à l'accès aux ressources nécessaires pour améliorer la santé ou la conserver ou aux résultats en matière de santé. Cette absence d'équité résulte aussi de l'impossibilité d'éviter ou de surmonter les injustices ou le non respect des droits de l'homme. »

Organisation mondiale de la santé. In : Plaidoyer : évaluation de l'impact sur l'équité en matière de santé [Page internet]. Ottawa : Société canadienne de santé publique, 2020. En ligne : <https://cpha.ca/fr/enonce-de-politique-evaluation-de-limpact-sur-lequite-en-matiere-de-sante>

L'équité en santé correspond au principe selon lequel tous les gens devraient pouvoir aspirer à un état de santé optimal et ne devraient pas être limités à cet égard en raison de leur race, de leur ethnicité, de leur religion, de leur sexe, de leur âge, de leur classe sociale, de leur situation socioéconomique ou de tout autre attribut social.

L'équité en santé, parlons-en [Page internet]. Antigonish (Canada) : Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, 2013, 6 p. En ligne : https://nccdh.ca/images/uploads/comments/Lequite_en_sante_Parlons-en_2013.pdf

La stratégie mondiale de la Santé pour tous de l'OMS vise fondamentalement à réaliser la plus grande équité en matière de santé entre populations, au sein de populations et entre pays. Cela signifie que tous les individus doivent avoir une possibilité égale d'être et de rester en bonne santé, grâce à un accès juste et équitable aux ressources de santé. L'équité en matière de santé n'est pas synonyme d'égalité d'état de santé. Les inégalités d'état de santé entre individus et entre populations sont des conséquences inévitables de différences génétiques, d'écarts entre situations sociales et économiques ou de choix personnels de mode de vie. Un manque d'équité existe à la suite de différences de possibilités offertes, qui entraînent par exemple un accès inégal aux services de santé, à des aliments nourrissants, à un logement approprié, etc. Dans ces cas, les inégalités d'état de santé résultent de manque d'équité dans les possibilités offertes aux individus

Nutbeam Don. Glossaire de la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1999, 36 p. En ligne : https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/67245/WHO_HPR_HEP_98.1_fre.pdf;sequence=1

●● UNE ILLUSTRATION

Cité par : Guide Fab'RISS: premiers pas pour réduire les inégalités sociales de santé.
Nantes : Ireps Pays-de-la-Loire, 2024, 32 p. En ligne :
https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2024/5-240426081127.pdf

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Glossaire des principaux concepts liés à l'équité en santé

Antigonish : Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, 2024, 23 p.

En ligne : <https://refips.org/wp-content/uploads/2024/07/Glossaire--Centre-de-collaboration-nationale-des-determinants-de-la-sante-Juillet-2024.pdf>

L'équité en santé. Parlons-en

Moffatt H, Ndumbe-Eyoh S, Fish K, Clement C, Boivin N, Mako M

Antigonish : Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, 2023, 9 p.

("Parlons-en")

En ligne :

https://nccdh.ca/images/uploads/CCNDS_Lequite_en_sante_parlons_en_2023_FR.pdf

GRADIENT SOCIAL

●● DES DÉFINITIONS

Le gradient social signifie que les inégalités sanitaires touchent tout un chacun. Ainsi, si l'on examine les taux de mortalité des moins de cinq ans selon la richesse des ménages, on constate qu'il existe un lien entre la situation socio-économique et la santé. Plus le ménage est pauvre, plus la mortalité avant cinq ans est élevée ; dans les ménages appartenant au deuxième quintile le plus riche, le taux de mortalité des moins de cinq ans est plus élevé que dans ceux appartenant au premier quintile. C'est ce qu'on appelle le gradient social en santé.

Commission des déterminants sociaux de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 2008, 2 p. En ligne :

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/2902/B124_9-fr.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Le gradient social sert à décrire le phénomène par lequel ceux qui sont au sommet de la pyramide sociale jouissent d'une meilleure santé que ceux directement en dessous d'eux, et qui eux-mêmes sont en meilleure santé que ceux qui sont juste en dessous et ainsi de suite jusqu'aux plus bas échelons. »

Black D, Morris JN, Smith C, Townsend P. The Black report. Londres : Pelican, 1982. En

ligne : <https://sochealth.co.uk/national-health-service/public-health-and-wellbeing/poverty-and-inequality/the-black-report-1980/>

On appelle gradient social de santé la correspondance entre les différences de santé observées et la position dans la hiérarchie sociale (selon des indicateurs comme les revenus, le niveau d'études, la profession, etc.). »

Moquet Marie-José, Potvin Louise. Inégalités sociales de santé : connaissances et modalités d'intervention. La santé de l'homme 2011 ; 414 : pp. 7-8. En ligne :

<https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/369794/3137670?version=1>

●● DES ILLUSTRATIONS

Closing the health gap and reducing inequalities [Page internet]. Londres : Public Health England, 2017. En ligne : <https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2017/09/08/closing-the-health-gap-and-reducing-inequalities/>

Inégalités sociales de santé, mobilisons-nous ! [Vidéo]. Rennes : Pôle ressources en promotion de la santé de Bretagne, 2019. En ligne : <https://promotionsantebretagne.fr/inegalites-sociales-de-sante-mobilisons-nous-video/#page-content>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Avis relatif à l'évaluation d'impact des avis et rapports du HCSP sur les inégalités sociales et territoriales de santé

Paris : Haut conseil de la santé publique, 2022, 14 p.

En ligne :

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20220317_evadimp_desreduhccsurlesingdesan.pdf

Comblent le fossé en une génération. Instaurer l'équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé

Genève : OMS, 2008, 40 p.

En ligne :

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/69831/WHO_IER_CSDH_08.1_fre.pdf?sequence=1

Les inégalités sociales de santé : actes du séminaire de recherche de la DREES 2015-2016

Lang Thierry, Ulrich Valérie

Paris : Drees, 2017, 294 p.

En ligne : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/ouvrage_actes_seminaire_iss_pour_bat_cabinet_-_web.pdf

Les inégalités sociales de santé : vingt ans d'évolution

Lang Thierry

ADSP 2021 ; 113 : 64 p.

En ligne : <https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=1174>

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ

●● DES DÉFINITIONS

Différences d'état de santé importantes et évitables entre des personnes appartenant à des groupes sociaux différents. Elles concernent toute la population selon un gradient social qui augmente régulièrement des catégories les plus favorisées aux catégories les plus défavorisées.

Glossaire [page internet]. Bruxelles : Lentille ISS, s.d. En ligne : <http://www.inegalitesdesante.be/glossaire.php>

Il existe donc un lien entre l'état de santé d'une personne et sa position dans la hiérarchie sociale. Ce constat ne concerne pas seulement les personnes les plus défavorisées, en situation de précarité ou de pauvreté. Les inégalités sociales de santé ne se réduisent pas à une opposition entre les personnes pauvres et les autres. Même si les écarts entre la population la plus favorisée et celle la plus défavorisée sont les plus grands, les épidémiologistes ont pu objectiver des écarts existant pour l'ensemble de la hiérarchie sociale. Les inégalités sociales de santé suivent une distribution socialement stratifiée au sein de la population. En d'autres termes, chaque catégorie sociale présente un niveau de mortalité, de morbidité plus élevé que la classe immédiatement supérieure. Ce phénomène est résumé par le terme de "gradient social" des inégalités de santé. Il n'existe pas une définition universelle des inégalités sociales de santé, terme qui n'est pas répertorié dans les lexiques ou glossaires de santé publique ou de promotion de la santé disponibles. Si l'on se réfère à la définition des inégalités de santé de la BDSP, par similitude, on pourrait écrire que les inégalités sociales de santé sont des "différences systématiques, évitables et importantes dans le domaine de la santé" observées entre des groupes sociaux. »

Moquet Marie-José. Inégalités sociales de santé : des déterminants multiples. La santé de l'homme 2008 ; 397 : 17-19. En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/140776/2116071>

●● UNE ILLUSTRATION

Cité par : Guide Fab'RISS: premiers pas pour réduire les inégalités sociales de santé.
Nantes : Ireps Pays-de-la-Loire, 2024, 32 p. En ligne :
<https://www.irepsdl.org/docs/Fichier/2024/5-240426081127.pdf>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Mettre en place un projet qui contribue à la réduction des Inégalités Sociales de Santé (ISS) – Leviers fondés sur la littérature scientifique

Lyon : Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 2025, 20 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2025/04/Outil_Mettre-en-place-un-projet-qui-contribue-a-la-reduction-des-ISS_Avril-2025.pdf

Réduire les inégalités sociales de santé : comment s'engager en promotion de la santé

Rennes : Promotion Santé Bretagne, 2024, 2 p. (POC Par où Commencer)

En ligne : <https://poleressources.promotionsantebretagne.fr/wp-content/uploads/2024/06/poc-iss-web-3volets.pdf>

Guide Fab'RISS: premiers pas pour réduire les inégalités sociales de santé

Nantes : Ireps Pays-de-la-Loire, 2024, 32 p.

En ligne : https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2024/5-240426081127.pdf

Prosiris : Promotion de la Santé et Items pour la Réduction des Inégalités sociales et territoriales de santé. Une grille d'accompagnement de vos projets de santé

Laxou : Ireps Grand-Est, 2023, 32 p.

En ligne : <https://www.ireps-grandest.fr/index.php/component/content/article/16652-prosiris-promotion-de-la-sante-et-items-pour-la-reduction-des-inegalites-sociales-et-territoriales-de-sante-une-grille-d-accompagnement-de-vos-projets-de-sante?catid=196&Itemid=630>

Agir pour la réduction des inégalités sociales de santé

Lambert Hélène, Aujoulat Isabelle, Delescluse Timothée, Doumont Dominique, Ferron Christine

In : Onze fondamentaux en promotion de la santé : des synthèses théoriques

Bruxelles : UCLouvain/IRSS-RESO ; Rouen : Promotion Santé Normandie ; Aubervilliers : Fnes, 2021, 64 p.

En ligne : <https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/publications/syntheses/2022/Onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf>

Prendre en compte les inégalités sociales et territoriales de santé dans le choix de nos lieux d'intervention

Sauvignet Emilie, Artaud Lydiane, Ganne Emmanuelle, et al.

Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2021, 15 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2024/10/Guide_ciblage_01.02.22.pdf

L'important c'est de participer ! Co-construire une offre locale d'activités physiques avec et pour les personnes sédentaires en situation de précarité

Joanny Roselyne, Morillon Anne, Kassabian Arine, Chantraine Amélie

Rennes : Ireps Bretagne, 2021, 140 p.

En ligne : <https://promotion-sante-bretagne.org/wp-content/uploads/2021/11/web-ouvrage-precapss.pdf>

LITTÉRATIE EN SANTÉ

●● DES DÉFINITIONS

La littératie en santé implique "la connaissance, la motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information de santé en vue de porter des jugements et prendre des décisions dans la vie de tous les jours en ce qui concerne la santé, la prévention des maladies et la promotion de la santé, de manière à maintenir ou améliorer la qualité de vie. "

Sørensen K, Van Den Broucke S, Fullam J, et al. Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health 2012; 12:80. En ligne : <https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-80>

La littératie en santé permet au public et au personnel travaillant dans des domaines reliés à la santé de trouver, comprendre, évaluer, communiquer et utiliser de l'information. La littératie en santé est l'utilisation d'une vaste gamme de compétences qui aident les gens à agir selon l'information reçue pour être en meilleure santé. Ces compétences comprennent la lecture, l'écriture, l'écoute, la communication orale, le calcul et l'analyse critique, de même que des compétences en communication et en interaction.

Coleman Clifford, Kurtz-Rossi Sabrina, McKinney Julie, Pleasant Ancrew, Rootman Irving, Shohet Linda. La charte de Calgary pour la littératie en santé : justification et principes fondamentaux du développement de programmes de littératie en santé. Montréal : Centre d'alphabétisation, 2009, 4 p. En ligne : https://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/148807.pdf

●● DES ILLUSTRATIONS

LA LITTÉRATIE EN SANTÉ

Sources : Sorensen K., Van den Broucke S., Fullam J., et al., 2012

2019

LA LITTÉRATIE EN SANTÉ - EXEMPLE

Une femme enceinte est alertée par un proche des risques pour son bébé liés à sa consommation de tabac

1 ACCÉDER peut signifier :

- en discuter avec son entourage
- poser des questions à son médecin généraliste / gynécologue, à son pharmacien
- obtenir des plaquettes d'information sur le tabac pendant la grossesse
- chercher sur des sites internet des informations sur le tabac, des associations de prévention autour de chez elle, un annuaire de tabacologues...

4

Dans l'objectif de réduire sa consommation de tabac, **APPLIQUER** peut signifier :

- se faire prescrire des substituts nicotiques (pris en charge par l'Assurance Maladie)
- télécharger l'application de e-coaching « Tabac info service »
- tester la cigarette électronique
- consulter un tabacologue

2

COMPRENDRE peut signifier :

- demander des conseils plus précis à une proche ayant été dans la même situation
- demander des précisions à son médecin pour s'assurer d'avoir compris
- lire et comprendre l'essentiel des messages contenus dans les plaquettes d'information, les sites internet...

3

ÉVALUER peut signifier :

- comparer les différentes informations
- évaluer leur fiabilité
- se questionner sur ses motivations
- réfléchir dans quelle mesure les conseils et dispositifs existants peuvent s'appliquer à son quotidien

PromoSanté
Ile-de-France

CC BY-NC 2019

Concepts : un point sur la littératie [Page internet]. Paris : PromoSanté Ile-de-France, s.d. En ligne : <https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie/concepts>

LA LITTÉRATIE EN SANTÉ

La littératie en santé. Dossier. Le Chaînon 2022 ; 61 : 4-21.

En ligne : <https://www.luss.be/wp-content/uploads/2022/12/202212-chainon-61.pdf>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Guide sur la littératie en santé : favoriser la confiance et l'équité dans l'accès aux soins de santé

Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2023, 71 p.

En ligne : <https://rm.coe.int/inf-2022-17-guide-health-literacy-/1680a9cb76>

Littératie en santé : de l'accès à l'utilisation de l'information santé [Page internet]

Paris : Promotion Santé Ile-de-France, 2023

En ligne : <https://www.promotion-sante-idf.fr/sinformer/trouver-ressources/ressources-documentaires/litteratie-sante-laces-lutilisation>

Littératie numérique en santé : dossier thématique

Cultures & santé, 2021, 45 p.

En ligne : <https://www.cultures-sante.be/outils-ressources/litteratie-numerique-en-sante/>

Communiquer pour tous : Guide pour une information accessible

Allaire Cécile, Ruel Julie

Saint Maurice : Santé publique France, 2021, 110 p.

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible>

Communiquer pour tous : les enjeux de la littératie en santé. Dossier

Allaire Cécile, Ruel Julie

La santé en action 2017 ; 440 : pp. 8-38

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/197515/2364847>

La littératie en santé. Synthèse bibliographique

Ferron Christine

Saint-Denis : Fnes, 2017, 39 p.

En ligne : https://www.federation-promotion-sante.org/wp-content/uploads/2018/01/Litt%c3%a9ratie-en-sant%c3%a9-Synth-biblio-Fnes_VDEF2.pdf

Santé BD : favoriser l'accès à la santé pour tous [Site internet]

Coactis Santé

En ligne : <https://santebd.org/>

MARKETING SOCIAL

●● UNE DÉFINITION

Le marketing social, né en 1971, se définit comme « l'application des techniques utilisées en marketing commercial pour analyser, planifier, exécuter et évaluer des programmes dont le but est la modification du comportement d'une cible d'individus, afin d'améliorer leur bien-être personnel et celui de la société »

Gallopel-Morvan Karine. Marketing social et marketing social critique : quelle utilité pour la santé publique ? Les Tribunes de la santé 2014 ; 45 : pp. 37-43. En ligne <https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2014-4-page-37.htm>

●● UNE ILLUSTRATION

Tableau 1. La démarche et les principes du marketing social.

Étapes du marketing social	Contenu et objectifs	Exemple : la campagne Verb
1. Interroger la cible visée pour la comprendre	Mener des entretiens individuels, de groupe, interroger la cible avec des questionnaires. Aide à cerner les freins et les motivations à adopter le comportement préconisé (manger plus de fruits et légumes, etc.).	Des interviews menées avec des adolescents ont permis de recenser les bénéfices perçus à l'activité physique (s'amuser, partager, vivre des aventures) et les freins associés (ne pas se sentir capable, pas assez d'endroits pour faire de l'activité physique, etc.).
2. Tenir compte de la "concurrence" du comportement préconisé	Les individus sont influencés par des comportements ou par des acteurs de l'environnement (industries) qui vont à l'encontre du comportement préconisé.	L'activité physique rentre en "concurrence" avec des activités sédentaires telles que regarder la télévision ou les jeux vidéo. Pour les "concurrer", une marque (Verb) et un programme attractif ont été conçus en lien avec les bénéfices liés à l'activité physique recensés dans les interviews (s'amuser, etc.).
3. Segmenter et cibler la population visée	Tous les individus ne sont pas au même niveau par rapport au comportement préconisé. Il faut construire des programmes adaptés à la cible visée.	Verb a été décliné selon les profils des publics : Hispaniques, Asiatiques, etc. Des cibles d'influence ont été également visées : instituteurs, parents, journalistes.
4. Fixer des objectifs réalistes en lien avec le comportement préconisé	L'objectif du programme est l'adoption du comportement préconisé. Des objectifs intermédiaires sont fixés pour l'atteindre (améliorer les connaissances/croyances, etc.).	Les objectifs de Verb étaient de : - faire connaître la marque Verb et donner envie de l'adopter, - augmenter l'activité physique des adolescents, - augmenter la confiance en soi.
5. Mettre en place un programme d'actions pour aider à l'adoption du comportement préconisé	Proposer des "services" ou des "produits" qui facilitent la mise en place du comportement préconisé, pour un coût (psychologique ou financier) minimum pour le public visé, avec un accès à ce comportement et une campagne de communication pour le promouvoir.	- "Produits" : ballons, tee-shirts, casquettes, etc. - Accès au comportement : une caravane se déplaçait dans les villes et proposait des événements gratuits autour de l'activité physique. - Réduction du "coût" psychologique et financier : les événements et activités proposés étaient gratuits et montraient que l'activité physique était faisable pour tous. - Communication : campagne de communication nationale et locale. Guides conçus pour aider les instituteurs à organiser des événements dans les écoles.
6. Évaluer le programme	Revenir sur les objectifs et vérifier qu'ils ont été atteints (indicateurs).	Enquêtes menées pendant et après le programme Verb. Résultats atteints quant à la mémorisation de Verb, aux bénéfices perçus de l'activité physique, à l'efficacité personnelle ressentie (se sentir capable de) et à l'activité physique des 9-13 ans.

Gallopel-Morvan Karine. Marketing social et marketing social critique : quelle utilité pour la santé publique ? *Les Tribunes de la santé* 2014 ; 45 : pp. 37-43. En ligne : <https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-santé-2014-4-page-37.htm>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

L'application des approches comportementales à l'action publique

Bezencon V

Berne : Promotion Santé Suisse, 2022, 37 p.

En ligne : <https://www.ireps-grandest.fr/index.php/component/flexicontent/weblink/33/15722/1>

Marketing social et promotion de la santé : une association compatible ?

Matos Da Silva Delphine, Trefois Marinn, Taeymans Bernadette

Education santé 2019 ; 359 : pp. 3-8

En ligne : http://educationsante.be/media/filer_public/3f/9f/3f9f0124-26ea-444a-a9d7-bfb4da7d4f4b/es_359_br.pdf

L'efficacité du marketing social en promotion des saines habitudes de vie. Synthèse de connaissances

Baril Gerald, Paquette Marie-Claude, Lague Johanne, et al.

Québec : Institut national de la santé publique du Québec, 2016, 68 p.

En ligne :

https://www.inspq.gc.ca/sites/default/files/publications/2141_efficacite_marketing_habitudes_vie.pdf

MÉDIATION EN SANTÉ

●● UNE DÉFINITION

La médiation est un processus temporaire de « l'aller vers » et du « faire avec » dont les objectifs sont de renforcer : l'équité en santé en favorisant le retour vers le droit commun ; le recours à la prévention et aux soins ; l'autonomie et la capacité d'agir des personnes dans la prise en charge de leur santé ; la prise en compte, par les acteurs de la santé, des spécificités, potentialités et facteurs de vulnérabilité du public.

La médiation en santé désigne la fonction d'interface assurée en proximité pour faciliter d'une part, l'accès aux droits, à la prévention et aux soins, assurés auprès des publics les plus vulnérables ; d'autre part, la sensibilisation des acteurs du système de santé sur les obstacles du public dans son accès à la santé.

La médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins : référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques. Saint-Denis : Haute autorité de santé, 2017, 70 p. En ligne : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-10/la_mediation_en_sante_pour_les_personnes_eloignees_des_systemes_de_preve...pdf

●● UNE ILLUSTRATION

Clé n°1 : Les représentations sociales

Salomé, 35 ans
Assistante sociale dans un CMS à Villersexel (Haute-Saône)

Partir de mes représentations... c'est-à-dire ?

Pour chaque situation, cela revient à se questionner soi, sur ce qui guide ses propres actions, sur ce qui fait sens, son éthique personnelle ou professionnelle...

Mes perceptions sur la santé en général...

Qu'est-ce que la santé pour moi ?

Quelle est sa place dans mon quotidien ?

Qu'est-ce qui l'influence en bien ou en mal ?

La place de la santé dans ma pratique professionnelle

Quelles sont mes missions professionnelles ?

Quelles sont mes valeurs ?

Comment je m'occupe de la santé des personnes que j'accompagne ?

Comment mes propres perceptions interagissent-elles avec mes missions ?

Quel est mon lien à l'alimentation ?
Qu'est-ce que je pense de la consommation quotidienne de soda ?

Quelle éducation ai-je reçue en matière d'hygiène ?
Suis-je sensible aux odeurs, au rangement ?

Quelle est la place de l'alcool dans une journée où je travaille ?

Les clés de la médiation en santé. Guide à l'attention des professionnels du social et médico-social. Verdant Emmanuelle, Chevassu Maggie, Defaut Marion. Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2024, 61 p. En ligne : https://promotion-sante-bfc.org/system/files/guide_mediation_sante_promotion_sante_bfc.pdf

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Guide de la médiation en santé

Metz : ARS Grand-Est, Laxou : Promotion Santé Grand-Est, 2025, 44 p.

En ligne : https://www.ireps-grandest.fr/images/publications/PRAPS_GE_Guide_m%C3%A9diation_en_sante_pages_2025.pdf

Les clés de la médiation en santé. Guide à l'attention des professionnels du social et médico-social

Verdant Emmanuelle, Chevassu Maggie, Defaut Marion

Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2024, 61 p.

En ligne : https://promotion-sante-bfc.org/system/files/guide_mediation_sante_promotion_sante_bfc.pdf

Intégrer un dispositif de médiation en santé au sein d'une structure sociale : conseils pratiques issus des regards et des récits de professionnel·le·s de terrain dans le département du Rhône

Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2023, 14 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2024/09/synthese_mediation_2023_web-3.pdf

La médiation en santé : un nouveau métier pour lever les obstacles aux parcours de soin et de prévention. Dossier

Bouchaud Olivier, Hamel Emmanuelle, Soleymani Dagmar, et al.

La Santé en action 2022 ; 460 : 51 p.

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2022-n-460-la-mediation-en-sante-un-nouveau-metier-pour-lever-les-obstacles-aux-parcours-de-soin-et-de-prevention>

MILIEU DE VIE

●● DES DÉFINITIONS

Lieu ou environnement au sein duquel évoluent quotidiennement les individus, où ils jouent, travaillent, s'aiment, partagent, etc. où la santé se crée, se maintient, se dégrade pour reprendre les mots de la Charte d'Ottawa (1986) : le logement, l'école, le travail, le quartier, le village ou la ville, etc. Au sein de ces milieux de vie, les individus tissent des relations sociales, sont exposés à des conditions matérielles, physiques, organisationnelles, informationnelles et socio-économiques particulières. Les milieux de vie constituent ainsi l'une des catégories des déterminants de la santé : ils favorisent ou entravent le développement des individus ainsi que leur capacité d'agir et d'accomplir les rôles qu'ils entendent assumer.

Guével Marie-Renée, Migeot Virginie. Glossaire de promotion de la santé. 40 notions pour améliorer la santé, le bien-être et l'équité. Rennes : Presses de l'EHESP, 2025, 46 p.

On peut découper les milieux de vie en cinq grandes catégories : le milieu familial, le milieu scolaire et le milieu de garde à l'enfance, le milieu de travail, le milieu d'hébergement, et enfin, la communauté locale et le voisinage.

Le milieu familial doit être considéré tant dans ses aspects sociaux (c'est-à-dire la composition de la famille et ses transformations, les pratiques éducatives des parents et la qualité des rapports entre les membres de la famille) que dans ses aspects matériels et économiques, telles que les caractéristiques du logement et les ressources matérielles dont disposent les individus qui en font partie. Le milieu familial joue un rôle déterminant dans le développement physique, cognitif, social et affectif des enfants, et il continue d'agir sur les comportements des individus et sur leur santé à tous les âges de la vie.

Le milieu scolaire et le milieu de garde sont habituellement le second milieu de vie dans lequel évoluent les enfants et les jeunes, milieu qui agira de façon importante sur tous les aspects de leur développement et de leur santé. Cette catégorie comprend tous les types de milieux de garde et de milieux scolaires, qu'ils soient privés ou publics, et s'étend jusqu'au milieu d'enseignement postsecondaire. Elle comprend les ressources et les services éducatifs, les services préventifs et les activités parascolaires qui y sont offerts. La façon dont s'exerce la gouvernance locale (les politiques et les règles de l'école ou du milieu de garde) et la part qu'y prennent les jeunes ou leur famille auront aussi des répercussions sur leur bien-être et leur santé. Cela inclut les conditions matérielles telles que la salubrité et la sécurité des lieux ainsi que la qualité du climat et des relations entre les jeunes, les familles et le personnel.

Les caractéristiques du milieu de travail viendront renforcer les habiletés et connaissances déjà acquises et confronter l'individu à un environnement physique plus ou moins sain ou dangereux (contaminants, bruit, sécurité des équipements, etc.). Ce milieu se caractérisera aussi par des facteurs psychosociaux plus ou moins favorables à la santé tels que le degré de soutien social dont dispose un travailleur, le degré de contrôle qu'il exerce sur son travail ou la précarité de son emploi.

La catégorie des milieux d'hébergement regroupe les divers milieux qui accueillent pour des périodes plus ou moins longues des personnes de tout âge vivant une perte d'autonomie, une déficience physique ou intellectuelle importante, ou encore des personnes vivant des difficultés (ex. : centres jeunesse, centres de désintoxication). Ces milieux viennent se substituer au milieu familial ou au ménage privé et constituent pour ces personnes un milieu de vie. Les conditions matérielles et sociales qu'elles y trouvent, la nature et la qualité des services et des ressources qui leur sont offerts et même le type de gouvernance qui s'observe dans ces milieux contribueront, selon les cas, à leur rétablissement et à leur intégration, ou tout au moins favoriseront un plus haut niveau de bien-être.

La communauté locale et le voisinage peuvent englober les autres milieux de vie décrits plus haut, mais recouvrent un ensemble encore plus large de conditions matérielles et sociales auxquelles les individus sont exposés. On peut diviser ce milieu de proximité en deux sous-ensembles. Il y a d'abord le pâté de maisons, milieu le plus près du citoyen, qui est la zone la plus souvent fréquentée autour du lieu de résidence, plus petite que le quartier et plus propice à l'instauration de liens affectifs et sociaux. Elle peut être plus ou moins sécuritaire, salubre ou propice à la pratique de l'activité physique. À ce milieu s'ajoute ensuite une zone un peu plus étendue, comprenant les endroits que l'individu fréquente pour se rendre par exemple à l'école, au travail, ou pour utiliser des services commerciaux (banque, épicerie, pharmacie), de loisirs et communautaires. La communauté peut être vue au sens plus large comme un système social structuré de personnes vivant à l'intérieur d'un espace géographique donné (ville, village, quartier, arrondissement). C'est dans le milieu de proximité d'une communauté que la cohésion sociale et les réseaux communautaires se créent. La gouvernance locale et la place qu'y occupent les citoyens constituent des facteurs importants dans la capacité d'une communauté à résoudre ses problèmes et à favoriser la santé de ses membres.

Emond Aline. Cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants : résultat d'une réflexion commune. Québec : Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 2010, 44 p. En ligne : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/responsabilite-populationnelle/cadre_conceptuel.pdf

MOBILISATION / COMMUNICATION SOCIALE

●● DES DÉFINITIONS

Dans le domaine de la santé publique et du développement, la notion de « mobilisation sociale » fait référence selon l'UNICEF (2005, p. 6) « aux processus qui permettent de mobiliser et de motiver un grand nombre de partenaires et de collaborateurs au niveau national comme au niveau local afin d'accroître l'attention et la demande pour la réalisation de certains objectifs à travers le dialogue. Les représentants des institutions publiques, les réseaux sociaux ou citoyens, les groupes religieux et non-religieux sont invités à travailler de manière coordonnée pour impliquer des groupes de personnes spécifiques dans un dialogue autour de messages planifiés. En d'autres termes, la mobilisation sociale cherche à faciliter le changement à travers l'engagement d'un ensemble d'acteurs dans des efforts concertés et complémentaires » (Notre traduction). Il apparaît clairement à travers cette définition institutionnelle que la mobilisation sociale ne saurait se réduire à la diffusion verticale et descendante d'informations, mais qu'elle repose au contraire sur un échange d'informations et de connaissances entre les partis-prenants de problèmes que l'on cherche à traiter collectivement. »

Jourdain Frédéric, Perrin Yvon. La mobilisation sociale contre Aedes albopictus : inventaire des méthodes, outils et synthèse des expériences. Paris : Centre national d'expertise sur les vecteurs, 2016, 69 p. En ligne : https://www.anses.fr/fr/system/files/CNEV-Ft-Avril2016-Mobilisation_sociale_aedes_albopictus_inventaire_outils_synthese.pdf

La communication sociale désigne l'ensemble des actes de communication qui visent à modifier des comportements, des représentations ou à renforcer des solidarités. La mobilisation sociale est un processus utilisant la communication pour rallier à une cause et inciter à l'action le plus grand nombre de personnes afin d'atteindre un objectif social commun, grâce aux efforts et contributions de tous. Les notions de communication sociale et de mobilisation sociale sont intimement liées : la première étant un levier permettant d'obtenir la seconde, l'une et l'autre s'avérant indispensables au succès de tout projet de lutte contre les moustiques urbains.

Guide à l'attention des collectivités souhaitant mettre en œuvre une lutte contre les moustiques urbains vecteurs de dengue, de chikungunya et de Zika. Maisons-Alfort : Anses, Centre national d'expertise sur les vecteurs, 2016, p. 29. En ligne : https://www.anses.fr/fr/system/files/CNEV-Ft-Juin2016-Guide_collectivites_lutte_antivectorielle.pdf

●● UNE ILLUSTRATION

Le Processus-P : une communication stratégique en cinq étapes. SI : Johns Hopkins University, 2013, 20 p. En ligne : <https://www.healthcommcapacity.org/wp-content/uploads/2014/07/French-P-Process-Brochure-Final.pdf>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Approche Impact Collectif : guide d'accompagnement

Montréal : Dynamo, 2024, 31 p.

En ligne : https://dynamocollectivo.com/wp-content/uploads/2024/09/Guide_ImpactCollectif_Dynamo.pdf

Sciences comportementales, mobilisation sociale et prévention du moustique tigre

Fieulaine Nicolas, Vescovi Simon

Caluire-et-Cuire : NFÉtudes, 2022, 26 p.

En ligne : https://www.isere.fr/sites/default/files/synthese_experimentation_demoustication_v2.pdf

Favoriser la prise de parole, de pouvoir et l'action des populations : manuel sur la participation sociale à la couverture sanitaire universelle

Genève : OMS, 2022, 256 p.

En ligne : <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/364290/9789240062344-fre.pdf?sequence=1>

Les sciences participatives en France : état des lieux et méthodes

Houiller François, Merilhou-Goudard Jean-Baptiste

Paris : Union nationale des CPIE, 2016, pp. 6-7

En ligne : <https://hal.inrae.fr/hal-02801940/document>

Communication pour un impact comportemental (COMBI) : outil pour la communication

comportementale et sociale dans le cadre de la riposte aux flambées épidémiques

Genève : OMS ; Paris : Unicef, 2014, 136 p.

En ligne :

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/129391/WHO_HSE_GCR_2012.13_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

NUDGE

●● DES DÉFINITIONS

Un « nudge », littéralement « un petit coup de coude », est un dispositif technique mis en place pour inciter un individu ou un groupe d'individus à adopter sans obligation un comportement souhaité. Le principe est d'établir une « voie royale » vers le meilleur choix et/ou de dresser des obstacles sur la route de la mauvaise option. C'est une forme d'automatisation du comportement de la personne qui est visée. Quand elle s'y conforme, elle le fait malgré elle, souvent inconsciente du mécanisme sur lequel il repose. Sécurité routière, lutte contre les incivilités, écologie, don d'organes, fiscalité... Ces dispositifs graphiques, sonores, urbanistiques, sémantiques, ludiques, numériques sont utilisés dans le vaste champ des politiques publiques pour amener le citoyen à suivre une norme dans son propre intérêt et dans celui de la collectivité.

Velmuradova Maya. Communication environnementale et du développement durable : inciter au changement du comportement par des nudges ? Marseille : Métropole Aix Marseille Provence, 2021, 19 p. En ligne : <https://www.arbe-regionsud.org/Block/download/?id=104870>

L'approche Nudge promeut l'utilisation des apports des sciences comportementales dans l'action publique et sociale afin de mieux changer certains comportements sociaux via des leviers persuasifs et incitatifs de communication d'utilité sociétale. [...] L'objectif est alors d'intervenir dans l'architecture de choix des individus, pour les inciter à prendre la meilleure décision pour eux (ou pour la société), sans pour autant restreindre les options, ni les imposer par la loi, ni influencer un choix par une politique de prix.

Velmuradova Maya. Communication environnementale et du développement durable : inciter au changement du comportement par des nudges ? Marseille : Métropole Aix Marseille Provence, 2021, 19 p. En ligne : <https://www.arbe-regionsud.org/Block/download/?id=104870>

●● UNE ILLUSTRATION

**MODIFIER
LE COMPORTEMENT
DES PERSONNES
DE MANIÈRE
PRÉVISIBLE,
SANS INTERDIRE
AUCUNE OPTION**

Velmuradova Maya. *Communication environnementale et du développement durable : inciter au changement du comportement par des nudges ?* Marseille : Métropole Aix Marseille Provence, 2021, 19 p. En ligne : <https://www.arbe-regionsud.org/Block/download/?id=104870>

PARTICIPATION

●● DES DÉFINITIONS

Une approche participative préconise une implication active du public aux processus décisionnels, le public concerné dépendant du sujet abordé. Il peut regrouper des citoyens lambda, les parties prenantes d'un projet ou d'une politique en particulier, des experts et même des membres du gouvernement ou des entreprises privées. En règle générale, les processus décisionnels peuvent être perçus comme un cycle en trois étapes comprenant la planification, la mise en œuvre et l'évaluation ; l'approche participative peut être utilisée dans toutes ces étapes ou pour certaines d'entre elles.

On distingue différents niveaux de participation selon que l'objectif est : la transmission d'informations (unidirectionnelle) ; la consultation (bidirectionnelle, mais la partie consultante délimite la question) ; la participation active, fondée sur un partenariat dans lequel les citoyens, les parties prenantes, les experts et/ou les politiciens participent activement à un débat. Toutes les parties impliquées peuvent délimiter la question dans une plus ou moins grande mesure.

[...] La participation aux processus participatifs développe également les capacités du public en l'(in)formant et en créant des réseaux de personnes qui peuvent continuer à aborder les questions politiques lorsqu'elles évoluent. Toutefois, le public n'est pas le seul qui ait besoin d'apprendre. Le meilleur moyen pour les décideurs de savoir comment améliorer leurs 'produits et services' est de recevoir un feed-back direct des usagers. Plutôt que d'agir d'abord, puis de corriger, il est plus efficace que les utilisateurs finaux soient impliqués d'emblée dans la conception et la planification.

Slocum Nikk, Elliott Janice, Heesterbeek Sara, Lukensmeyer Carolyn L. Méthodes participatives : un guide pour l'utilisateur. Bruxelles : Fondation Roi Baudoin, 2006, 204 p. En ligne : https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/doc_fondatioaf0b.pdf

Les politiques d'action sociale, médico-sociale et de santé se sont fixé pour objectif, depuis plus de vingt ans, de placer la personne ou sa famille dans une position décisionnelle sur tous les projets et les dispositifs qui la concernent, afin d'en faire les sujets plutôt que les objets des interventions sociales et médicales. Cette évolution majeure des politiques publiques s'est fondée sur le « modèle de la participation sociale » qui revendique de faire de tout individu, y compris celui qui a un désavantage, un acteur de sa propre vie comme du corps social.

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, qui « concerne toutes les personnes en situation de fragilité : personnes âgées dépendantes, handicapés, jeunes en difficulté, personnes en situation d'exclusion » en est une bonne illustration. Elle part du principe que les services et établissements sociaux et médico-sociaux doivent être un moyen de développer les opportunités, l'autonomie et la participation sociale de tout membre de la société, afin qu'il ait les mêmes chances d'appartenir et de participer à la vie collective, indépendamment de ses particularités sociales ou de ses incapacités. »

*Demoustier Séverine, Priou Johan. Les lois de 2002 et la participation des usagers dix ans après. *Contraste* 2013 ; 1 (37) : pp. 73 à 92. En ligne : <https://www.cairn.info/revue-contraste-2013-1-page-73.htm>*

Étymologiquement, la notion de participation désigne le fait de prendre part à une action collective, de s'associer pour être ensemble porteurs de projets, de propositions, de revendications. La participation des personnes en situation de pauvreté est ainsi depuis longtemps une aspiration croissante qui tend à reconnaître aux personnes les plus défavorisées leur droit à s'exprimer, à exister et à être écoutées en tant que personnes à part entière au sein de la société. [...] Cependant, la participation peut prendre différentes formes et ses enjeux sont divers. [...] Quatre stades de la participation sont souvent identifiés : la communication ou l'information ; la consultation, qui introduit l'idée de débat ; la concertation ou la participation effective qui débouche sur une élaboration conjointe ; et enfin la codécision qui implique un réel partage.

Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Recommandations pour améliorer la participation des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques. Paris : CNLE, 2011, 66 p. En ligne : https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_edite_version_numerique.pdf

●● UNE ILLUSTRATION

Plaidoyer Participation. Paris : Fédération des acteurs de la solidarité, 2024, 13 p. En ligne : https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2024/09/FAS_Plaidoyer2024_VF-web.pdf

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Outil interactif : la participation en promotion de la santé

Rennes : Promotion Santé Bretagne, 2024

En ligne : <https://poleressources.promotionsantebretagne.fr/productions/la-participation-en-promotion-de-la-sante/>

La participation en pratiques. Recommandations. Résultats d'une capitalisation d'expériences en Grand Est

Laxou : Promotion Santé Grand-Est, 2024, 13 p.

En ligne : <https://www.ireps-grandest.fr/images/publications/capitalisation/reco-capiparti-psge.pdf>

La participation d'adolescent-e-s dans des projets de promotion de la santé

Fuchs Manuel, Gerodetti Julia, Gerngross Martina, et al

Berne : Promotion santé Suisse, 2023, 11 p.

En ligne : https://gesundheitsfoerderung.ch/sites/default/files/2023-09/PSCH_2023-09_Guide_participaion_adolescent-e-s_FR.pdf

L'important c'est de participer ! Co-construire une offre locale d'activités physiques avec et pour les personnes sédentaires en situation de précarité

Joanny Roselyne, Morillon Anne, Kassabian Arine, Chantraine Amélie

Rennes : Ireps Bretagne, 2021, 140 p.

En ligne : <https://promotion-sante-bretagne.org/wp-content/uploads/2021/11/web-ouvrage-precapss.pdf>

Promotion de la santé & démarches participatives : décryptage et points d'attention

Scheen Bénédicte, Malengreaux Ségolène, D'Hoore William

Louvain : UCLouvain ; Reso, 2018, 40 p. (Les synthèses du Réso)

En ligne : https://sites.uclouvain.be/reso/opac_css/doc_num.php?explnum_id=18003

La participation en matière de promotion de la santé

Ischer Patrick, Saas Chloé

Berne : Promotion Santé Suisse, 2019, 27 p.

En ligne : https://promotionsante.ch/sites/default/files/2023-04/Document_de_travail_048_PSCH_2019-04_-

[La participation en matière de promotion de la santé.pdf](https://promotionsante.ch/sites/default/files/2023-04/Document_de_travail_048_PSCH_2019-04_-)

[La participation en matière de promotion de la santé.pdf](https://promotionsante.ch/sites/default/files/2023-04/Document_de_travail_048_PSCH_2019-04_-)

PLAIDOYER

●● DES DÉFINITIONS

Le plaidoyer est un ensemble d'actions individuelles et sociales destinées à gagner un engagement, un soutien politique, une acceptation sociale et un soutien systémique sur un objectif ou un projet.

Carlisle Sandra. Health promotion, advocacy and health inequalities : a conceptual framework. Health promotion international. 2000 ; 15(4) : pp.369-76. [En anglais] En ligne :

https://www.researchgate.net/publication/30935639_Health_promotion_advocacy_and_health_inequalities_A_conceptual_framework

Pour qu'il soit efficace, le plaidoyer peut s'appuyer sur trois principes. Le premier est celui d'une argumentation solide, factuelle et spécifique (...) Le deuxième principe est celui de la coalition (...) Le troisième tient à la persévérance.

Cambon Linda, Pragmatisme, persévérance et conviction : les ingrédients essentiels du plaidoyer en promotion de la santé, in : Horizon pluriel 2016 ; 30 : pp. 14-15. En

ligne : https://irepsbretagne.fr/wp-content/uploads/2020/05/hori30_3bis_web.pdf#page=14

●● DES ILLUSTRATIONS

FIGURE 1 : ACTIONS ET PLAIDOYER : TYPES D'ACTION POUR RÉDUIRE LES INÉQUITÉS EN SANTÉ ET LES MODÈLES DE PLAIDOYER AFFÉRENTS

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Le plaidoyer et l'équité en santé... Parlons-en. Antigonish (Canada) : Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, Université St. Francis Xavier, 2015, 6 p. En ligne : https://nccdh.ca/images/uploads/comments/Advocacy_FR.pdf

LES LEVIERS DU PLAIDOYER

L'EXPERTISE

Témoignages, veille et analyse politique, étude reposant sur des données concrètes, etc.

LES ALLIANCES

Animation de collectifs, élaboration de positions communes, renforcement de capacités, etc.

LES OUTILS DE COMMUNICATION / MÉDIA

Communiqués de presse, médias sociaux, tribune, affichage public, etc.

LA MOBILISATION DE L'OPINION PUBLIQUE

Pétition, manifestation, campagne, etc.

LE LOBBYING

Réunions avec des décideurs, participation à des conférences politiques et techniques, etc.

LE RECOURS AU CONTENTIEUX

(en fonction de nombreux critères)
Saisir la justice pour défendre les droits des personnes concernées.

Qu'est-ce que le plaidoyer à Médecins du Monde ? Saint-Denis : Médecins du Monde, 2022, 12 p. En ligne :

https://www.medecinsdumonde.org/app/uploads/2022/04/Livret-Plaidoyer_FR.pdf

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Le plaidoyer en promotion de la santé-environnement

Lyon : Pôle Éducation promotion santé-environnement Auvergne-Rhône-Alpes, Émergence, IREPS Auvergne Rhône-Alpes, 2022, 5 p. (Fiche postures et repères)

En ligne : https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2024/09/Fiche_repere_Plaidoyer_et_ESE_vAvril23.pdf

Plaidoyer pour la santé : un guide pratique

Chaput Sarah

Montréal : REFIPS, 2021, 64 p. (Partage)

En ligne : <https://refips.org/wp-content/uploads/2021/05/Plaidoyer-pour-la-sant%C3%A9-Un-guide-pratique.pdf>

Osez le plaidoyer pour la santé ! Balises pour une démarche communautaire

Delescluse Timothée

Bruxelles : Cultures & santé asbl, 2019, 79 p.

En ligne : <https://www.cultures-sante.be/wp-content/uploads/2023/11/ep2018-plaidoyer.pdf>

Le plaidoyer en promotion de la santé

Arhant Isabelle, Marchandise-Franquet Charlotte, Ferron Christine, et al.

Horizon pluriel 2016 ; 30 : 20 p.

En ligne : <https://promotion-sante-bretagne.org/horizon-pluriel/horizon-pluriel-n30/>

Le plaidoyer et l'équité en santé... Parlons-en

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé

Antigonish (Canada) : Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, Université St. Francis Xavier, 2015, 6 p.

En ligne : https://nccd.ca/images/uploads/comments/Advocacy_FR.pdf

Plaidoyer pour l'action sur les déterminants sociaux de la santé en France. Les recommandations du 5 juin 2012

Saint-Denis : Inpes ; Rennes : EHESP, 2012, 6 p.

En ligne : https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2011/02/Plaidoyer-pour-l'action-sur-les-DSS_Avec-citation-sugg%C3%A9e-1.pdf

POUVOIR D'AGIR

●● DES DÉFINITIONS

[...] la notion de pouvoir d'agir ne permet pas de se centrer exclusivement sur les caractéristiques individuelles ou sociales pour évaluer la probabilité ou la possibilité d'un changement. En effet, l'exercice du pouvoir d'agir nécessite la prise en compte systématique et simultanée des conditions environnementales et contextuelles et des caractéristiques des acteurs en relation avec l'exercice de ce pouvoir. En ce sens, la notion de pouvoir d'agir est plus circonscrite que celle d'empowerment, car elle exclut de facto les phénomènes qui font appel à une grille d'analyse strictement psychologique ou sociologique.

[...] le pouvoir d'agir apparaît comme un outil privilégié de changement social. Située à l'interface de la personne et de son environnement, cette forme particulière d'interaction permet aux personnes de rester maîtres des décisions qui les concernent et ainsi de conserver leur dignité. Elle fait d'eux les porteurs du changement, les promoteurs de leur propre bien-être et de celui de leur communauté. De plus, une telle approche suppose la remise en question de la répartition des ressources et de ses modes d'accès. Elle oblige donc à porter le regard au-delà des seules dimensions individuelles pour aborder directement les dimensions structurelles impliquées dans le vécu des individus.

Le Bossé Yann. Introduction à l'intervention centrée sur le pouvoir d'agir. Cahiers de la recherche en éducation 1998 ; 5(3) : 23 p. En ligne : <https://www.erudit.org/fr/revues/cre/1998-v5-n3-cre0697/1017126ar.pdf>

Le développement du pouvoir d'agir des personnes visent trois niveaux d'objectifs :

- A l'échelle individuelle (de la personne) : favoriser son autonomie, son bien-être (acquisition d'une image positive de soi, acquisition de compétences pour porter un regard critique et développer des stratégies),
- A l'échelle sociale, d'un groupe de personnes (association, quartier...) : développer sa capacité d'agir « avec » et d'« agir sur »,
- A une échelle politique, plus globale : modifier l'organisation jusqu'à une transformation de la société vers plus de justice sociale.

Le Bossé et Dufort ont traduit la notion d'empowerment par Pouvoir d'agir, puis l'ont complétée pour obtenir le Développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités (DPA PC). Cette terminologie constitue une approche spécifique de l'empowerment.

Elle permet de souligner 4 éléments intrinsèques à la notion :

- La question du pouvoir : pour les auteurs, le terme « vise ici cette nécessité de réunir les ressources individuelles et collectives à l'accomplissement de l'action envisagée. » Le pouvoir est considéré comme une « ouverture des possibles ». « Ce type de pouvoir est un pouvoir sur les choses qu'il faut distinguer du pouvoir sur autrui ou du pouvoir sur soi. »¹
- La place de l'action : pour accéder à ces ressources, il est nécessaire d'agir sur les obstacles d'ordre personnel mais aussi d'ordre structurel. On vise l'affranchissement (s'affranchir des obstacles) et non plus l'adaptation (aux obstacles). Le pouvoir d'agir ne doit pas se transformer en devoir d'agir. De plus, « ce pouvoir d'agir se distingue également du simple passage à l'action. Il ne s'agit pas simplement de devenir plus actif, comme si la passivité ou l'apathie constituait le problème à résoudre.

Qu'est-ce que le pouvoir d'agir ? A quoi peut-il servir ? [Page internet]. Lyon : Agir-ese.org, sd. En ligne : <https://agir-ese.org/methode/quest-ce-que-le-pouvoir-dagir-quoi-peut-il-servir?region=ara>

L'approche centrée sur le Développement du Pouvoir d'Agir des Personnes et des Collectivités (DPA-PC) s'enracine dans le processus d'empowerment. Tous deux visent à ce que les personnes et les collectivités – aussi nommés groupes et communautés – aient une plus grande maîtrise sur leur vie, leurs actions, leur environnement. Ils se distinguent toutefois, concernant le DPA-PC, par un objectif plus orienté sur la mise en mouvement que sur l'obtention d'un résultat.

Leleu Myriam, Defert Fabienne. Introduction. *Le Développement du Pouvoir d'Agir des Personnes et des Collectivités, une pratique professionnelle innovante. Les politiques sociales 2022 ; 1-2 : pp. 8-14.* En ligne : <https://shs.cairn.info/revue-les-politiques-sociales-2022-1-page-8?lang=fr>

●● UNE ILLUSTRATION

Chapitre 1. Pouvoir d'agir en contexte bénévole : éléments conceptuels et problématisation. In : *Engagement bénévole et développement du pouvoir d'agir*. Weber Guisan Saskia (eds). Genève : Editions Interroger l'éducation, 2018, pp. 25-108. En ligne : <https://books.openedition.org/eie/980>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Participation et pouvoir d'agir : les leviers du changement

Rennes : Ireps Bretagne, 2019, 4'24

En ligne : <https://poleressources.promotionsantebretagne.fr/productions/participation-et-pouvoir-dagir-les-leviers-du-changement/>

Le Pouvoir d'agir des habitants : des outils pour agir

Paris : Fédération des Centres sociaux, 2017, 116 p.

En ligne : <https://www.cestpossible.me/wp-content/uploads/2017/08/Catalogue-outils-DPA.pdf>

PRÉVENTION PRIMAIRE, SECONDAIRE, TERTIAIRE

●● DES DÉFINITIONS

La prévention primaire vise à empêcher l'apparition d'une maladie. La prévention secondaire et tertiaire vise à stopper ou à retarder l'évolution d'une maladie et ses effets par le dépistage précoce et un traitement approprié ; ou à réduire le risque de rechute et de chronicité, au moyen d'une réadaptation efficace, par exemple. Les expressions « prévention de la maladie » et « promotion de la santé » sont parfois utilisées de façon complémentaire. Bien que le contenu et les stratégies de ces deux notions se recouvrent souvent partiellement, la prévention de la maladie est définie séparément. Dans ce contexte, la prévention de la maladie est considérée comme l'action qui provient généralement du secteur sanitaire et porte sur des personnes et des populations qui présentent des facteurs de risque identifiables, souvent associés à des comportements à risque différents. »

Nutbeam Don. Glossaire de la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1999, p. 4

En ligne : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67245/WHO_HPR_HEP_98.1_fre.pdf

Quatre niveaux de prévention sont distingués :

- La prévention primaire comprend tous les actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie dans une population donc à réduire le risque d'apparition de cas nouveaux. Elle se situe donc en amont de l'apparition des maladies.
- La prévention secondaire comprend tous les actes destinés à diminuer la prévalence d'une maladie dans une population, donc de réduire le nombre de maladies en réduisant la durée d'évolution. Elle se situe à l'extrême début de la maladie, et prend en compte le dépistage précoce et le traitement des premières.
- La prévention tertiaire comprend tous les actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récives dans une population, donc à réduire au maximum les invalidités fonctionnelles, consécutives à la maladie.
- La prévention quaternaire (...) relève d'actions d'accompagnement simple de l'invalidité et du processus de la mort, sans visée de l'amélioration de l'état de santé (...).

Bury Jacques A. Éducation pour la santé : concepts, enjeux, planification. Bruxelles : De Boeck Université, 1988

PRÉVENTION PRIMORDIALE

●● DES DÉFINITIONS

La prévention primordiale vise à empêcher l'émergence même de facteurs de risque, environnementaux ou comportementaux, généralement adressés par la prévention primaire dans (pratiques cliniques préventives) ou hors du milieu de soins (éducation pour la santé). Il s'agit en prévention primordiale d'agir, très en amont, sur l'environnement social, économique, urbain et écologique façonné par les politiques sectorielles non sanitaires.

Mettre en oeuvre en contexte français des politiques publiques intégrées favorables à la qualité de vie. Pistes pour une prévention primordiale des fardeaux de santé. Paris : Haut Conseil de la santé publique, 2025, p. 8. En ligne : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20250828_meenoe_encofrdepopuinfalaguadevi.pdf

Alors que la prévention primaire vise à traiter les facteurs de risque, la prévention primordiale fait référence à l'évitement de l'exposition à ces facteurs de risque. Elle désigne donc les mesures prises pour modifier les déterminants de la santé et ainsi contrer l'ensemble des facteurs environnementaux, économiques, sociaux, comportementaux, ou culturels qui contribuent à augmenter l'apparition du risque et, secondairement, à accroître l'incidence de la maladie liée à ce risque. De ce point de vue, la prévention primordiale contribue donc à la promotion de la santé.

Scheen AJ. De la médecine curative à la médecine préventive sous tous ses aspects. Rev Med Liege 2024 ; 79(5-6) : 265-268. En ligne : https://rmlg.uliege.be/download/3912/3307/AJ-Scheen_2024_6_editorial-de-la-medecine-curative-a-la-medecine-p_0.pdf

Du point de vue de la santé mondiale pour demain, il faut toutefois aller plus loin. Si l'épidémie de facteurs de risque a envahi les sociétés de consommation, elle n'a pas encore atteint la majorité des pays en développement. Une véritable prévention à la base devrait commencer par préserver des sociétés entières exemptes de facteurs de risque de la pénétration des épidémies de facteurs de risque. C'est là que réside la possibilité d'éviter l'un des problèmes de santé mondiale de demain. Pour exprimer ce concept important, je souhaite proposer le terme de proto-prophylaxie ou prévention primordiale.

La proto-prophylaxie [ou prévention primordiale] est-elle un concept réaliste ou théorique ? La propagation des facteurs de risque est un phénomène socio-comportemental découlant d'événements économiques, sociaux, culturels, politiques, bref, historiques. Il est peu probable qu'une poignée de cardiologues soucieux de prévention puissent influencer le macrocosme humain, à moins que leur message ne soit entendu et compris par les décideurs politiques et les responsables de la santé. "

Strasser T. Reflections on cardiovascular diseases. Interdisciplinary Science Review 1978 ; 3 : 225-230

●● UNE ILLUSTRATION

Tétreault Marie. Quand promotion et prévention riment avec santé ! L'Inhalo 2015 ; 32(2) : 6 p. En ligne : https://opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2016/08/OPIQ_Promotion_Prevention.pdf

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Prévention et promotion de la santé : de quoi parle-t-on ?

Rennes : Ireps Bretagne, ARS Bretagne, 2023, 6 p.

En ligne : https://poleressources.promotionsantebretagne.fr/wp-content/uploads/2023/03/chartepps_14.pdf

Prévention et promotion de la santé : de quoi parle-t-on

Cambon Linda, Alla François, Chauvin Franck

ADSP 2018 ; 103 : pp. 9-10

En ligne : <https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad1030911.pdf>

Prévention et promotion de la santé

Paris : Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, 2018, 112 p.

En ligne :

<https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/prevention-avis-hcaam-12-02-2019.pdf>

PRÉVENTION UNIVERSELLE, SÉLECTIVE OU CIBLÉE

●● DES DÉFINITIONS

En résumé, nous proposons de définir la prévention comme des mesures adoptées par ou pratiquées sur des personnes ne ressentant pas actuellement les effets d'une maladie, destinées à diminuer le risque que cette maladie les affecte à l'avenir. La prévention est classée en trois niveaux sur la base de la population pour laquelle la mesure est conseillée selon l'analyse coût-bénéfice.

- Les mesures universelles sont recommandées pour essentiellement tout le monde.
- Les mesures sélectives sont conseillées pour des sous-groupes de population distingués par l'âge, le sexe, la profession ou d'autres caractéristiques évidentes, mais qui, à l'examen individuel, sont parfaitement bien portants.
- Les mesures ciblées sont celles qui ne devraient être appliquées qu'en présence d'une condition démontrable identifiant l'individu comme étant à un risque supérieur à la moyenne de développement futur d'une maladie.

Les mesures préventives dans chacune de ces classes partagent de nombreuses caractéristiques qui déterminent les stratégies optimales pour promouvoir leur acceptation par les personnes de la population pour lesquelles elles feront le plus grand bien dans la préservation de la santé. [Traduction Chat GPT]

Gordon RS. An operational classification of disease prevention. Public Health Rep 1983 ; 98(2) : 107-109. En ligne <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1424415/pdf/pubhealthrep00112-0005.pdf>

Les actions de prévention peuvent être classées de plusieurs façons :

Selon l'histoire naturelle de la maladie (OMS) qui distingue [la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire et la prévention quaternaire].

Selon la population bénéficiaire de l'action, qui distingue :

- Prévention universelle, qui s'adresse à l'ensemble d'une population sans distinction de sous-groupes. Les campagnes générales d'éducation pour la santé, recourant à des messages simples et accessibles, entrent dans ce champ.
- Prévention sélective, qui s'adresse à des sous-groupes de population définis par des critères démographiques ou sociologiques (personnes âgées, adolescents, femmes enceintes, automobilistes, travailleurs du bâtiment, personnes privées de liberté, migrants, etc.).
- Prévention ciblée, organisée en fonction de la présence de facteurs de risque* bien identifiés dans des sous-groupes de population. La sélection peut donc se faire sur la base d'expositions environnementales, notamment professionnelles (par exemple, les ouvriers d'un atelier soumis à une ambiance sonore intense), d'antécédents personnels (diabète) ou encore de facteurs de risque génétique (cas du dépistage du cancer colorectal).

Raimondeau Jacques, Dhôte-Burger Pascale. Prévention. In : Glossaire de santé publique : 70 notions fondamentales pour comprendre les enjeux de l'approche collective de la santé. Raimondeau Jacques (sous la dir. de). Rennes : Presses de l'EHESP, 2023, pp. 44-45

●● UNE ILLUSTRATION

Représentation au niveau des individus du concept de prévention universelle, sélective ou ciblée

Modèle de RS. Gordon (1983)

PROMOTION DE LA SANTÉ

●● DES DÉFINITIONS

La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci. Cette démarche relève d'un concept définissant la « santé » comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; il s'agit d'un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques. Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être.

[...] Les conditions et ressources préalables sont, en matière de santé : la paix, un abri, de la nourriture et un revenu. Toute amélioration du niveau de santé est nécessairement solidement ancrée dans ces éléments de base.

[...] L'intervention en promotion de la santé signifie que l'on doit :

- Élaborer une politique publique saine [...]
- Créer des milieux favorables [...]
- Renforcer l'action communautaire [...]
- Acquérir des aptitudes individuelles [...]
- Réorienter les services de santé » [...]

[...] La santé est engendrée et vécue dans les divers cadres de la vie quotidienne : là où l'on apprend, où l'on travaille, où l'on joue et où l'on aime. Elle résulte des soins que l'on s'accorde et que l'on dispense aux autres, de l'aptitude à prendre des décisions et à contrôler ses conditions de vie, et de l'assurance que la société dans laquelle on vit offre à tous ses membres la possibilité de jouir d'un bon état de santé.

L'intérêt pour autrui, l'approche holistique et l'écologie sont des éléments indispensables à la conceptualisation et à l'élaboration des stratégies de promotion de la santé.

Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1986, 5 p. En ligne : <https://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/docs/charter-chartre/pdf/chartre.pdf>

Cette définition « peu spécifique, où les aspects d'orientations philosophiques sont dominants » (O'Neill, 2004), rend peu compte du caractère éminemment opérationnel de la promotion de la santé. C'est pourquoi il semble préférable d'en adopter la définition suivante : un ensemble de pratiques spécialisées de santé publique visant le renforcement du pouvoir d'agir des personnes et des groupes sur leurs conditions de vie et de santé, à l'aide de stratégies d'interventions telles que l'éducation pour la santé, l'organisation communautaire, l'action sur les environnements, le plaidoyer politique, et la réorientation du secteur du soin.

Ferron Christine. Agir en promotion de la santé. In : Lambert H (coord). Onze fondamentaux en promotion de la santé : des synthèses théoriques. Bruxelles : UCLouvain / IRSS-RESO ; Rouen : Promotion Santé Normandie ; Aubervilliers : Fnes, 2021, 5 p. En ligne : https://sites.uclouvain.be/reso/opac_css/doc_num.php?explnum_id=18343

Une autre définition s'appuie sur un consensus actuel caractérisant les interventions en promotion de la santé comme « des systèmes d'action complexes et multiniveaux, impliquant une diversité d'acteurs coordonnant leurs actions en fonction des conditions et du milieu dans lesquels elles sont mises en œuvre, favorisant la participation et le développement du pouvoir d'agir des populations, et promouvant l'équité en matière de santé. »

Cité par Ferron Christine.

Trickett EJ, Beehler S, Deutsch C, Green LW, Hawe P, McLeroy K, et al. Advancing the science of community-level interventions. American Journal of Public Health 2011 ; 101(8) : pp. 1-10.

La promotion de la santé représente un processus social et politique global, qui comprend non seulement des actions visant à renforcer les aptitudes et les capacités des individus mais également des mesures visant à changer la situation sociale, environnementale et économique, de façon à réduire ses effets négatifs sur la santé publique et sur la santé des personnes. La promotion de la santé est le processus qui consiste à permettre aux individus de mieux maîtriser les déterminants de la santé et d'améliorer ainsi leur santé. La participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santé.

La Charte d'Ottawa définit trois stratégies fondamentales pour la promotion de la santé. Il faut sensibiliser à la santé pour créer les conditions essentielles à la santé indiquées plus haut ; conférer à tous des moyens de réaliser pleinement leur potentiel de santé ; et servir de médiateur entre les différents intérêts présents dans la société en vue d'atteindre la santé. »

Nutbeam Don. Glossaire de la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1999, pp. 12-13. En ligne :

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67245/WHO_HPR_HEP_98.1_fre.pdf

●● DES ILLUSTRATIONS

Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1986, 5 p. En ligne : <https://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/docs/charter-chartre/pdf/chartre.pdf>

LA PROMOTION DE LA SANTÉ

La promotion de la santé : une vision systémique pour améliorer la santé, le bien-être et l'équité. Montréal : Refips, 2024. En ligne : https://refips.org/wp-content/uploads/2024/10/Infographie-PS_Finale-1.pdf

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Service sanitaire des étudiant.e.s en santé. Guide des bonnes pratiques SSES

Saint-Denis : Fédération Promotion Santé, 2026

En ligne : <https://view.genially.com/693fe3f007a544876804f822>

L'essentiel sur... La promotion de la santé

Bordeaux : Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, 2025, 2 p.

En ligne : <https://promotion-sante-na.org/wp-content/uploads/2025/11/Essentiel-sur-la-promotion-de-la-sante-2.pdf>

Module auto-formation. Les clés de la promotion de la santé

Pass Santé Pro

Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2025

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Utiliser les cinq axes de la charte d'Ottawa dans ses projets

Paris : Promotion Santé Ile-de-France, 2024

En ligne : <https://www.promotion-sante-idf.fr/sinformer/trouver-ressources/ressources-documentaires/utiliser-cinq-axes-charte-dottawa-ses-projets>

Faire reconnaître la valeur de la promotion de la santé - Réflexion et appel à l'action

Chaput Sarah, Lizana Anaïs, Barbey Pauline. Québec : Refips, 2023, 9 p.

En ligne : <https://refips.org/wp-content/uploads/2023/10/Reflexions-FaireReconnaitreLaValeurPS-1-1.pdf>

Onze fondamentaux en promotion de la santé : des synthèses théoriques

Lambert H, Aujoulat I, Delescluse T, Doumont D, Ferron C

Bruxelles : UCLouvain/IRSS-RESO ; Rouen : Promotion Santé Normandie ; Aubervilliers : Fnes, 2021, 64 p.

En ligne : <https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/publications/syntheses/2022/Onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf>

Promouvoir la santé et le bien-être dans le champ médico-social auprès des personnes en situation de handicap. Guide d'aide à l'action pour la réalisation de projets en santé dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS)

Alias François, Bidaux Laure, Ferron Christine, Lafitte Séverine, L'horset Corinne, Masrouby Maurine, Poli Sylvie, Quelennec Elise

Aubervilliers : FNES, 2018, 40 p.

En ligne : <https://www.federation-promotion-sante.org/wp-content/uploads/2018/05/Guide-PSH-FNES-VF-pdf.pdf>

Prévenir et promouvoir la santé : les 11 commandements

Rouen : Promotion Santé Normandie, sd

En ligne : https://7f85cafb-ee0e-49a9-9b32-db1440d6e054.filesusr.com/ugd/acc913_040c9187d5834bb0a0e177da1b1ffed8.pdf
Savoirs d'intervention

RESPONSABILITÉ POPULATIONNELLE

●● DES DÉFINITIONS

La démarche de Responsabilité populationnelle vise à faire travailler ensemble tous les acteurs d'un bassin de vie pour améliorer la santé de ses habitants. Elle entend poser les bases d'un nouveau système de santé, plus solidaire, plus efficient et plus humain.

La FHF en action | Responsabilité populationnelle : tous acteurs de notre santé ! [Page internet]. Paris : FHF, 2022. En ligne : <https://www.fhf.fr/la-fhf-en-action-responsabilite-populationnelle-tous-acteurs-de-notre-sante>

La responsabilité populationnelle vise à assumer l'obligation de maintenir et d'améliorer la santé et le bien-être de la population d'un territoire donné :

- en rendant accessible un ensemble de services sociaux et de santé répondant de manière optimale aux besoins exprimés et non exprimés de la population ;
- en assurant l'accompagnement des personnes et le soutien requis ;
- en agissant en amont sur les déterminants de la santé.

Bonin Lucie, Lafrance Lucie, Martel Josée, Cauchon Nathalie. Cadre de référence sur la responsabilité populationnelle. Trois Rivières : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, 2015, 42 p. En ligne : <https://www.ciusssmcq.ca/telechargement/195/cadre-de-referance-regional-sur-la-responsabilite-populationnelle-2014>

Les acteurs de santé s'organisent dans une approche fondée sur le principe de "responsabilité populationnelle" c'est à dire dans la préoccupation que toute personne trouve a minima sur son territoire de proximité une orientation vers la réponse adaptée à ses besoins de santé, dans une perspective de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. [...] La notion de responsabilité populationnelle inscrite dans la définition du SPTS [Service public territorial de santé] signifie que les professionnels assument conjointement la responsabilité de la réponse aux besoins de santé de la population du territoire.

Devictor Bernadette. Le Service public territorial de santé (SPTS), le Service public hospitalier (SPH) : développer l'approche territoriale et populationnelle de l'offre en santé. Paris : Ministère des affaires sociales et de la santé, 2014, 209 p. En ligne : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Devictor_-_Service_public_territorial_de_sante2.pdf

●● DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 Les composantes de la performance des systèmes de santé basés sur la responsabilité populationnelle

La responsabilité populationnelle : des changements organisationnels à gérer en réseau. Un guide de gestion du changement en faveur de la responsabilité populationnelle. Trottier Louise-Hélène. Québec : Initiative sur le partage de connaissances et le développement des compétences, 2013, 94 p. En ligne : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/068_responsabilite_populationnelle_changements_organisationnels_reseau.pdf

Responsabilité populationnelle : tous acteurs de notre santé ! [Page internet]? Paris : Fédération hospitalière de France, 2020. En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=TK09InDZP6k>

● ● POUR ALLER PLUS LOIN

Responsabilité populationnelle : tous acteurs de notre santé ! [Page internet]
Paris : Fédération hospitalière de France, 2020. En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=TK09InDZP6k>

Avis relatif à la place des offreurs de soins dans la prévention
Paris : Haut conseil de la santé publique, 2018, 20 p.
En ligne : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20180614_laplacedesoffredesoinsdanslaprve.pdf

La responsabilité populationnelle : des changements organisationnels à gérer en réseau. Un guide de gestion du changement en faveur de la responsabilité populationnelle
Trottier Louise-Hélène
Québec : Initiative sur le partage de connaissances et le développement des compétences, 2013, 94 p.
En ligne : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/068_responsabilite_populationnelle_changements_organisationnels_reseau.pdf

REPRÉSENTATIONS SOCIALES

●● DES DÉFINITIONS

Les représentations sociales sont des grilles de lecture et d'interprétation du monde, que chacun porte en soi. Elles guident les comportements, les actions et les interactions sociales. Elles leur confèrent un sens. Elles vont au-delà de l'individuel, et sont partagées par un groupe, une collectivité. Elles constituent alors un lien qui unit les individus et sont associés à une appartenance sociale. [...] Les représentations sociales ne sont pas figées et définitives. Elles évoluent au gré des rencontres et au contact d'autres visions du monde. »

Questionner les représentations sociales en promotion de la santé. Bruxelles : Cultures & santé asbl, 2013, p. 19. En ligne : <https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/261-questionner-les-representations-sociales-en-promotion-de-la-sante.html>

En psychologie sociale, association d'idées et/ou perception plus ou moins hétérogène qui permet de se faire une image mentale socialement partagée de la réalité collective, fortement suggérée à l'individu par la société. Les représentations sociales constituent un système de valeurs, de notions ayant vocation, d'une part à instaurer un ordre qui donne aux individus la possibilité de s'orienter dans l'environnement social et matériel, d'autre part à assurer la communication

Un glossaire d'initiation à la recherche qualitative. Deuxième partie : de « maladie » à « Verbatim » Letrillart Laurent, Bourgeois Isabelle, Vega Anne, Cittée Jacques, Lutsman Matthieu. Revue française de médecine générale 2020 ; 20(88) : pp. 106-112 En ligne : <https://medecine-generale.sorbonne-universite.fr/wp-content/uploads/2020/09/Glossaire-recherche-quali-2e-partie.pdf>

●● DES ILLUSTRATIONS

CHAMBOULER SES REPRÉSENTATIONS SOCIALES EN PROMOTION DE LA SANTÉ

CE QU'IL FAUT

- Des boîtes de conserve format familial ou collectif (macédoine, triple concentré ou cocktail au sirop feront très bien l'affaire)
- Des étiquettes et des idées toutes faites
- Des balles de couleur

COMMENT FAIRE ?

- Inscrivez sur les étiquettes des mots pour lesquels vous avez des idées bien arrêtées
- Collez-les sur les boîtes de conserve
- Placez ces dernières en pyramide
- Prenez une balle et assez de recul, visez, tirez avec détermination

QUAND S'EN SERVIR ?

Ce jeu d'adresse, fort fort ancien, permet de questionner les représentations autour de la notion de santé. Il est à la base de toute démarche en promotion de la santé, et fait même partie de la panoplie "Démarche de projet". Il vise à mettre en branle la multitude de facteurs qui influencent les comportements de santé.

UNE PETITE DÉFINITION

"Les représentations sociales sont des grilles de lecture et d'interprétation du monde, que chacun porte en soi. Elles guident les comportements, les actions et les interactions sociales. Elles leur confèrent un sens. Elles vont au-delà de l'individuel, et sont partagées par un groupe, une collectivité. Elles constituent alors un lien qui unit les individus et sont associées à une appartenance sociale. [...] Les représentations sociales ne sont pas figées et définitives. Elles évoluent au gré des rencontres et au contact d'autres visions du monde."

Questionner les représentations sociales en promotion de la santé. Bruxelles : Cultures & santé asbl, 2013, p. 19.

Sizaret Anne. *Agir en promotion de la santé : le premier calendrier (perpétuel) de transfert de connaissances en promotion de la santé*. Dijon : Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2020, 14 p. En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2025/01/2025_Calendarier-perpetuel-Transfert-de-connaissances.pdf

Quelques réflexions sur la possibilité du désaccord [page internet]. Plume Chocolat, 2016. En ligne : <https://plumechocolat.wordpress.com/2016/11/23/quelques-reflexions-sur-la-possibilite-du-desaccord/>

● ● POUR ALLER PLUS LOIN

Questionner les représentations sociales en promotion de la santé

Bruxelles : Cultures & Santé, 2013, 54 p.

En ligne : <https://www.cultures-sante.be/wp-content/uploads/2023/11/ps-2013-ques-rep-soc-en-ps.pdf>

Accès aux soins : les déterminants socioculturels

Saint-Denis : Médecins du Monde, 2013, 98 p.

En ligne :

https://issuu.com/medecinsdumonde/docs/mdm_cadre_de_renforce_dsc_2012

SANTÉ

●● DES DÉFINITIONS

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. »

Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946 ; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 États Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé 1946, 2 : p. 100. entré en vigueur le 7 avril 1948. En ligne : <https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/FR/constitution-fr.pdf?ua=1>

La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; c'est un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le bien-être complet de l'individu.

Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1986, 5 p. En ligne : https://intranet.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf

● ● UNE ILLUSTRATION

La santé c'est aussi [Affiche]. Bruxelles : Cultures et santé, 2012. En ligne : <http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/12-pdf-ps-2012.html?download=210:la-sante-c-est-aussi-affiche>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Guide pratique SSES Service sanitaire des étudiant.e.s en santé

Rouen : ARS Normandie, Promotion santé Normandie, 2023, 160 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-normandie.org/files/ugd/908e72_3428cdc7c6894a01ad374ca868382fa5.pdf

Onze fondamentaux en promotion de la santé : des synthèses théoriques

Lambert Hélène, Aujoulat Isabelle, Delescluse Timothée, Doumont Dominique, Ferron Christine.

Bruxelles : UCLouvain/IRSS-RESO ; Rouen : Promotion Santé Normandie ; Aubervilliers : Fnes, 2021, 64 p.

En ligne : <https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/publications/syntheses/2022/Onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf>

Développer une compréhension commune de la santé

Spectra 2019 ; 123 : 12 p.

En ligne : https://www.spectra-online.ch/admin/data/files/issue/pdf_fr/92/spectra_123_fr_web.pdf?lm=1585241581

CAPSule Santé [Page internet]

FRAPS Centre-Val de Loire

En ligne : <https://frapscentre.org/outil-capsule/>

SANTÉ COMMUNAUTAIRE

●● DES DÉFINITIONS

La participation communautaire est un processus dans lequel les individus et les familles, d'une part prennent en charge leur propre santé et leur propre bien-être comme ceux de la communauté, d'autre part développent leur capacité de concourir à leur propre développement comme à celui de la communauté. Ils en viennent ainsi à mieux appréhender leur propre situation et être animés de la volonté de résoudre leurs problèmes communs, ce qui les mettra en mesure d'être des agents de leur propre développement au lieu de se cantonner dans le rôle de bénéficiaires passifs de l'aide au développement... S'il faut que la communauté ait le désir d'apprendre, le devoir incombe au système de santé d'expliquer et de conseiller ainsi que de fournir des renseignements clairs sur les conséquences favorables et dommageables des interventions proposées comme sur leurs coûts relatifs.

Les soins de santé primaires. Organisation mondiale de la santé. Alma Ata 1978. Genève : OMS, réimpression 1986, pp. 56-57. En ligne : <https://www.who.int/fr/publications-detail/WHO-EURO-1978-3938-43697-61471>

Il y a santé communautaire quand les membres d'une collectivité, géographique ou sociale, réfléchissant en commun sur leurs problèmes de santé, expriment leurs besoins prioritaires et participent activement à la mise en place, au déroulement et à l'évaluation des actions les plus aptes à répondre à ces priorités. L'action communautaire en santé désigne les efforts entrepris collectivement par une communauté pour augmenter sa capacité à agir sur les déterminants de sa santé et ainsi améliorer son état de santé.

Hamel Emmanuelle. Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? Guide d'autoévaluation construit par et pour des associations. Saint-Denis : Inpes, 2009, p. 34. En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/comment-ameliorer-la-qualite-de-vos-actions-en-promotion-de-la-sante-guide-d-autoevaluation-construit-par-et-pour-des-associations>

●● UNE ILLUSTRATION

(image créée avec Adobe firefly©)

●● POUR ALLER PLUS LOIN

PS Concepts : La santé communautaire

FRAPS Centre-Val de Loire, 2022

En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=Lo1VJ6Fv7Y4>

Démarche communautaire : focus sur deux initiatives inspirantes. Dossier

Clinaz Séverine, Thomas Nathalie, De Becker Charlotte

Éducation santé 2022 ; 390 : pp. 3-9

En ligne : <https://educationsante.be/content/uploads/2022/06/es-390-br.pdf>

Action communautaire en santé. Un outil pour la pratique

Bantuelle M, Mouyart P, Prévost M.

Bruxelles : Fédération des maisons médicales, Santé Communauté Participation (SACOPAR) et Centre local de promotion de la santé de Charleroi-Thuin (CLPSCT), 2013, 56 p.

En ligne : https://www.maisonmedicale.org/wp-content/uploads/2023/07/action_sante_com_outil_pour_pratique.pdf

SANTÉ DANS TOUTES LES POLITIQUES

●● DES DÉFINITIONS

La Santé dans toutes les politiques (SdTP) est une approche intersectorielle pour agir de façon systématique sur les déterminants sociaux de la santé à tous les paliers de gouvernement. [...] La SdTP vise à aider les décideurs de tous les secteurs et de tous les paliers de décision à intégrer les considérations de santé, d'équité et de bien-être dans leurs politiques. La SdTP repose sur la mise en place de structures de gouvernance formelles, l'adhésion à des objectifs communs et la recherche de situations gagnant-gagnant pour les différents secteurs impliqués, ce qui la distingue des autres approches intersectorielles permettant la prise en compte de la santé et du mieux-être dans le développement des politiques.

Santé dans toutes les politiques [Page internet]. Montréal : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, sd. En ligne : <https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/sante-dans-toutes-les-politiques/>

La Santé dans toutes les politiques (SdTP) est définie formellement comme étant : "une approche intersectorielle des politiques publiques qui tient compte systématiquement des conséquences sanitaires des décisions, qui recherche des synergies et qui évite les conséquences néfastes pour la santé afin d'améliorer la santé de la population et l'équité en santé".

Health in all policies : Helsinki Statement, Framework for country action , the 8th Global conference on health promotion. Genève : Organisation mondiale de la santé ; Helsinki : Ministère des affaires sociales et de la santé, 2014, 28 p. [En anglais] En ligne : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112636/9789241506908_eng.pdf?sequence=1

●● UNE ILLUSTRATION

Figure 3. Infographie sur la santé dans toutes les politiques – le cas de la pollution de l'air (OMS 2015)

Enseignements essentiels tirés de la mise en œuvre d'approches de la santé dans toutes les politiques dans le monde entier. Brochure d'information. Genève : OMS, 2018, 13 p. En ligne : <https://iris.who.int/rest/bitstreams/1271614/retrieve>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

La santé dans toutes les politiques : où en est-on en France

Menvielle Gwenn, Lang Thierry

ADSP 2021 ; 113 : pp. 18-21

En ligne : <https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad1131821.pdf>

Guide d'implantation de l'approche de la Santé dans toutes les politiques au palier local

Jacques-Brisson Alexis, St-Pierre Louise

Montréal : Refips, 2018, 24 p.

En ligne : https://refips.org/wp-content/uploads/2020/01/GuideSdTP_web.pdf

Enseignements essentiels tirés de la mise en œuvre d'approches de la santé dans toutes les politiques dans le monde entier. Brochure d'information

Genève : OMS, 2018, 13 p.

En ligne : <https://iris.who.int/rest/bitstreams/1271614/retrieve>

Quelques outils pour faciliter l'intégration de la santé dans toutes les politiques publiques

St-Pierre Louise

Montréal : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 2017, 14 p.

En ligne : https://ccnpps-ncchpp.ca/docs/2017_SdTP_OutilsLentillesSante_FR.pdf

Ce qu'il faut savoir au sujet de la santé dans toutes les politiques

Brazzaville : Organisation mondiale de la santé, région Afrique, 2017, 5 p.

En ligne : <https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/key-messages-fr.pdf>

SANTÉ MENTALE

●● DES DÉFINITIONS

La santé mentale est définie comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté.

Plan d'action pour la santé mentale 2013-2020. Genève : Organisation mondiale de la santé, 2013, p. 42. En ligne : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89969/9789242506020_fre.pdf?sequence=1

La santé mentale ne se résume pas à une absence de troubles psychologiques. Elle comprend le bien-être, l'optimisme, la satisfaction, la confiance en soi, ou encore la capacité relationnelle. Elle est influencée par une interaction complexe de nombreux facteurs tels que les relations sociales, les événements de la vie, des facteurs génétiques, le revenu, la formation, l'emploi, le logement, l'accès aux services, les violences, les discriminations, ou encore l'environnement dans lequel on vit. Un ensemble de facteurs déterminants qui sont donc internes et externes à la personne ! De plus ces déterminants interagissent et s'influencent entre eux.

La santé mentale, c'est pas que dans la tête ! Les déterminants de la santé mentale [Page internet]. Genève : Minds Promotion de la santé mentale Genève, 2022. En ligne : <https://minds-ge.ch/la-sante-mentale-cest-pas-que-dans-la-tete/>

●● DES ILLUSTRATIONS

Les facteurs déterminants de la santé mentale [Page internet]. Genève : Minds Promotion de la santé mentale Genève, 2022. En ligne : <https://www.minds-ge.ch/ressources/categories-facteurs>

AXE 1 - CRÉER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À UNE SANTÉ MENTALE POSITIVE

Theurel Anne. Promouvoir la santé mentale des étudiants. Référentiel d'intervention. Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, ARS Bourgogne-Franche-Comté, 2024, 76 p. En ligne : https://promotion-sante-bfc.org/system/files/referentiel-sme-juin2024_0.pdf

Promouvoir la santé mentale

La promotion de la santé mentale, c'est agir sur tous les déterminants, au niveau individuel, collectif et... politique !

minds | La santé mentale pour tout le monde

www.minds-ge.ch

minds_ge

La promotion de la santé mentale, c'est agir sur tous les déterminants, au niveau individuel, collectif et ... politique ! [Infographie]. Genève : Minds-ge, 2024. En ligne : <https://cdn.prod.website-files.com/64d2152959dc0e3dfa75ff28/6579d3ad0193949d44c3bfb9-Affiche%20A3%20-%20la%20promotion.pdf>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Promouvoir la santé mentale des jeunes 18-25 ans. Guide d'animation

Faïoes Macedo Margot, Hennebelle Sandrine, Theurel Anne

Dijon : Promotion Santé BFC, 2026, 60 p.

En ligne : <https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2026/03/Guide-Wecare-Numerique.pdf>

L'essentiel sur... la santé mentale

Bordeaux : Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, 2025, 2 p.

En ligne : <https://promotion-sante-na.org/wp-content/uploads/2025/10/PDF-sante-mentale.pdf>

Faire le tour de la santé mentale des jeunes en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Vassieux Laetitia

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 60 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2025/09/2025_SSES_SanteMentale.pdf

Santé mentale des jeunes : module auto-formation

Pass Santé Pro

Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2025

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Promouvoir la santé mentale des étudiants. Référentiel d'intervention

Theurel Anne

Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, ARS Bourgogne-Franche-Comté, 2024, 76 p. En ligne : https://promotion-sante-bfc.org/system/files/referentiel-sme-juin2024_0.pdf

Psycom Santé Mentale Info [Site internet]

Paris : Psycom

En ligne : <https://www.psycom.org/>

Le Cosmos mental®

Paris : Psycom, 2024

En ligne : <https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/kit-cosmos-mental/#pas-de-sante-sans-sante-mentale-672a3dfb7b940>

Promouvoir la santé des adolescents dans une société en crise : dossier de connaissances

Bec Emilie.

Montpellier : DRAPPS Occitanie, 2023, 109 p.

En ligne : <https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2023/01/Dossier-de-connaissance-JER-2022-INTERACTIF.pdf>

Lumière sur la bientraitance... Une revue de littérature de l'Ireps Grand Est

Feriel E, Oget Q

Laxou : Ireps Grand Est, 2023, 18 p.

En ligne : <https://www.promotion-sante-grandest.org/images/publications/PAC/Lumiere-sur-la-bientraitance2023.pdf>

Bonnes pratiques en matière de promotion de la santé psychique au travers de l'environnement physique

Fassler Sandra, Fohn Zora, Walter Sandra

Berne : Promotion santé Suisse, 2023, 13 p. (Collection Feuille d'information ; 94)

En ligne : [https://promotionsante.ch/sites/default/files/2023-12/Feuille d information 094 PSCH 2023-12 Bonnes pratiques sante psychique environnement physique.pdf](https://promotionsante.ch/sites/default/files/2023-12/Feuille%20d%20information%20094%20PSCH%202023-12%20Bonnes%20pratiques%20sant%C3%A9%20psychique%20environnement%20physique.pdf)

SANTÉ PUBLIQUE

●● DES DÉFINITIONS

Activités organisées de la société visant à promouvoir, à protéger, à améliorer et, le cas échéant, à rétablir la santé de personnes, de groupes ou de la population entière. Elle est le fruit d'un ensemble de connaissances scientifiques, d'habiletés et de valeurs qui se traduisent par des actions collectives par l'entremise de programmes, de services et d'institutions visant la protection et l'amélioration de la santé de la population. Le terme "santé publique" peut décrire un concept, une institution sociale, un ensemble de disciplines scientifiques et professionnelles et de technologies, ou une pratique. La santé publique constitue à la fois une façon de penser, un ensemble de disciplines, une institution de la société et une forme de pratique. Les secteurs de spécialisation en santé publique ne cessent de croître, de même que les habiletés et les connaissances attendues des praticiens de la santé publique.

Glossaire. Gouvernement du Canada, 2010. En ligne :
<https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/pratique-sante-publique/competences-ligne/glossaire.html>

La santé publique ? Ce n'est pas simplement une considération collective, qui tient à des visions globales, à des facteurs de risque, à une économie de la santé des grandes masses, et à la prévention. C'est plus que cela : le souci de soi et des autres comme disait Michel Foucault. C'est une vision générale et collective, une appropriation intellectuelle et économique mais aussi une approche individuelle, familiale, nationale, européenne, internationale de la santé. La santé publique, pour moi, c'est un résumé du monde, le versant positif de la globalisation, l'exigence d'avoir les yeux plus grands que le ventre.

Kouchner Bernard. L'aventure de la santé publique : préface. In : Traité de santé publique. Bourdillon François, Brücker Gilles, Tabuteau Didier (Éditeurs). Paris : Flammarion (Médecine-Sciences), 2004, p. XVI

•• UNE ILLUSTRATION

DOZHVAL.FR

Dozhwal.fr Un médecin de santé publique. 2017. En ligne : <http://medipix.fr/medecinDeSantePublique.png>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

La santé publique en action. Plan stratégique 2024-2026

Paris : Direction générale de la santé, 2024, 30 p.

En ligne : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/projet_strategique_dgs_2024-2026.pdf

Élaborer des recommandations en soutien à la prise de décision en santé publique : méthodes et critères. Etat des connaissances

Roy Mathieu, Paradis Gilles, Dery Véronique

Québec : INSPQ, 2023, 70 p. (État des connaissances)

En ligne : <https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/2023-06/3350-recommandations-soutien-prise-decision-sante-publique.pdf>

Manuel de santé publique. Connaissances, enjeux et défis. 2e édition

Raimondeau Jacques

Rennes : Presses de l'EHESP, 2023, 741 p. (Références Santé Social)

Faire de la sant publique

Fassin Didier

Rennes : Hyge ditions, 2023, 83 p. (Dbats sant social)

TRANSFERT DE CONNAISSANCES

●● UNE DÉFINITION

Le transfert de connaissances "réfère à l'ensemble des activités et de mécanismes d'interaction favorisant la diffusion, l'adoption et l'appropriation des connaissances les plus à jour possible en vue de leur utilisation dans la pratique professionnelle et dans l'exercice de la gestion en matière de santé. Ces activités et mécanismes d'interaction prennent forme à l'intérieur d'un processus englobant le partage, l'échange et la transmission de connaissances entre plusieurs groupes d'acteurs œuvrant dans des environnements organisationnels différents".

Lemire Nicole, Souffez Karine, Larendeau Marie-Claire. Animer un processus de transfert des connaissances : bilan des connaissances et outil d'animation. Québec : Institut national de santé publique du Québec, 2009. p. 7. En ligne : https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1012_AnimerTransfertConn_Bilan.pdf

●● UNE ILLUSTRATION

Intégrer les connaissances issues de la recherche dans la pratique [Page internet]. Québec : Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, 2024. En ligne : <https://www.ctreq.qc.ca/integrer-les-connaissances-issues-de-la-recherche-dans-sa-pratique/>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Synthèse des recommandations pour une stratégie de Transfert de Connaissances

Rouen : Promotion santé Normandie, 2022, 1 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-normandie.org/files/ugd/908e72_3473d5f2e9714240b43882fcdbfdd1ca.pdf

Note pédagogique : les données probantes en promotion de la santé

Saint Denis : Fédération Promotion Santé, 2022

En ligne : <https://www.federation-promotion-sante.org/actualites-generales/note-pedagogique-les-donnees-probantes-en-promotion-de-la-sante>

Structurer une démarche de transfert de connaissances en santé : outil d'aide à l'usage des professionnels

Rouen : ARS Normandie, Promotion Santé Normandie, 2018, 22 p.

En ligne : https://docs.wixstatic.com/ugd/acc913_38144e4772b44d719c70ee4d8c03dc95.pdf

Animer un processus de transfert des connaissances : bilan des connaissances et outil d'animation

Lemire Nicole, Souffez Karine, Larendeau Marie-Claire

Québec : Institut national de santé publique du Québec, 2009. p. 7.

En ligne : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/1012_animertransfertconn_bilan.pdf

UNIVERSALISME PROPORTIONNÉ

●● DES DÉFINITIONS

Viser exclusivement les plus défavorisés ne réduira pas suffisamment les inégalités de santé. Pour aplanir la pente du gradient social, les actions doivent être universelles, mais avec une ampleur et une intensité proportionnelles au niveau de défaveur sociale. C'est ce que nous appelons l'universalisme proportionné.

Traduit de : Fair society, healthy lives: a strategic review of health inequalities in England Post-2010. Marmot Michael. Londres : University College London, 2010, 242 p. En ligne : <https://www.parliament.uk/documents/fair-society-healthy-lives-full-report.pdf>

Le principe d'universalisme proportionné ne s'intéresse pas uniquement à l'aspect quantitatif des actions mais surtout à leur aspect qualitatif via des actions différenciées et adaptées au contexte local. Attention, utiliser une même action avec une intensité plus importante visant la population la plus défavorisée n'a que peu d'effets sur le gradient social de santé. Les politiques anti-tabac, qui ont un impact limité sur ces populations, illustrent ce phénomène : il n'est pas utile d'entreprendre les mêmes actions avec une intensité plus élevée chez les personnes précarisées, celles-ci ne fument pas forcément pour les mêmes raisons que les autres (Birch, 2010) ; pour ces personnes précarisées, le tabagisme représente une pratique sociale en relation avec leurs conditions de vie (Peretti-Watel et al, 2009). Dès lors, en complément d'actions génériques, des actions présentant des modalités spécifiques s'avèrent nécessaires pour lutter effectivement contre le tabagisme des populations précarisées.

Missine Sarah, Mahy Christine. L'universalisme proportionné, stratégie de réduction des inégalités sociales de santé. Séminaires sur les inégalités sociales de santé ; 9 mai 2017 ; s.l. Havré : Observatoire de la Santé, 2017, 17 p. En ligne : https://observatoiresante.hainaut.be/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/06/2017-05-09_SEMISS_Universalisme_proportionne_07-03-2018.pdf

●● UNE ILLUSTRATION

Note de lecture :

Un programme universel s'applique à l'ensemble de la population. Il s'inscrit dans la conception d'une société dont chacun des membres devrait pouvoir accéder équitablement aux services de base comme la santé, l'éducation ou le logement.

Note de lecture

Un programme ciblé est une manière dite « classique » d'agir en santé en vue de réduire les inégalités. Cette approche s'adresse seulement aux sous-groupes considérés comme prioritaires au sein de la population générale. Les approches ciblées sont souvent initiées en direction des groupes issus de milieux défavorisés, ayant des besoins spécifiques.

Note de lecture :

L'universalisme proportionné met en place des actions universelles avec un objectif de « santé pour tous », avec une intensité proportionnelle aux besoins et aux obstacles auxquels se heurtent certains groupes [...]. Par exemple, les actions peuvent être développées dans des quartiers politiques de la ville, ou adaptées à des horaires décalés... Le but est de rendre les actions plus accessibles aux personnes qui ont le plus besoin.

Universalisme proportionné : lutte contre les inégalités sociales de santé dès la petite enfance. Rennes : Réseau français Villes-Santé, 2017, 4 p. En ligne : https://villes-sante.com/wp-content/uploads/2022/11/PVS_brochure_PVS13_universalisme-proportionne_juin2017.pdf

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Territoires Nutrition n°3 : quels leviers pour renforcer l'universalisme proportionné ?

Masrouby Maurine, Muru Mélanie, Defaut Marion, Cagne Adeline, Lorion Maève, Saucet Marion, Cousin Laure, Verdant Emmanuelle, Ancel Sabrina

Dijon : Promotion Santé Bourgogne Franche-Comté, ARS BFC, 2023, 12 p.

En ligne : https://rrapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2023/2023-Territoires_Nutrition_N3_0_1.pdf

Vers un universalisme proportionné en promotion de la santé et prévention : réflexions et pistes d'action

Lutz Andréa, Zuercher Karin, Manchen David, Pasche Myriam

Revue médicale Suisse 2019 ; 15 : 1987-90

En ligne : https://www.revmed.ch/view/411711/3605940/RMS_669_1987.pdf

Universalisme proportionné : vers une « égalité réelle » de la prévention en France ?

Affeltranger, B., Potvin, L., Ferron, C., Vandewalle, H. et Vallée, A.

Santé Publique 2018 S1(HS1), 13-24.

En ligne : <https://doi.org/10.3917/spub.184.0013>

Universalisme proportionné : lutte contre les inégalités sociales de santé dès la petite enfance

Rennes : Réseau français Villes-Santé, 2017, 4 p.

En ligne : https://villes-sante.com/wp-content/uploads/2022/11/PVS_brochure_PVS13_universalisme-proportionne_juin2017.pdf

GLOSSAIRE EN MÉTHODOLOGIE DE PROJET

Cette deuxième partie de ce glossaire documenté propose des définitions de **CONCEPTS-CLÉS ASSOCIÉS À LA MÉTHODOLOGIE DE PROJET** en promotion de la santé.

Élaborer et mettre en œuvre un projet en promotion de la santé requiert une compréhension partagée des étapes, des concepts et des outils méthodologiques.

En regroupant les définitions essentielles et en facilitant leur compréhension et appropriation, ce glossaire offre un repère pratique pour les professionnels et les partenaires, afin de favoriser la mise en place d'actions et d'interventions efficaces en promotion de la santé.

ACTION DE SANTÉ

●● DES DÉFINITIONS

Toute pratique visant le maintien, l'amélioration ou le recouvrement de la santé (éducation sanitaire, prévention des risques, soins de santé...) est fondé sur un choix de définition de la santé. Ce choix oriente la nature des pratiques, influence les méthodes et stratégies qu'elles emploient, ainsi que les publics qu'elles visent et les acteurs impliqués. Lorsque la santé est définie en termes biophysiques, elle s'évalue uniquement par des mesures objectives (ou objectivées) du même type, principalement en termes de normalité ou de risque, et exclut les aspects de bien-être, ou la capacité d'action. Dans ce cas, les objectifs des actions de santé sont aussi définis dans les mêmes termes, ainsi que leurs indicateurs d'effets et d'efficacité, et la santé y est surtout l'affaire des professionnels de santé et de soins. Lorsque la santé est perçue à la fois comme un état et comme une dynamique, une «capacité à...», elle s'évalue aussi en termes de pouvoir de mobilisation, de capacité d'action et d'interaction avec autrui, de prise de conscience... Dans ce cas, l'action de santé ne se limite pas à la gestion ou l'apprentissage des risques de maladie ou d'accidents et des dangers, des comportements protecteurs ou préventifs. Elle s'étend à d'autres éléments comme les interactions sociales, le bien-être, le rôle et le pouvoir sur sa propre santé, la conscience des déterminants de santé, la réflexion sur la place et la priorité de la santé dans la vie... L'action de santé devient alors le rôle conjoint des professionnels de la santé et des éducateurs. »

Éducation pour la santé des jeunes : concepts, modèles, évolution. In : Arwidson Pierre, Bury Jacques, Choquet Marie. Éducation pour la santé des jeunes : démarches et méthodes. Paris : Inserm, 2001, pp. 16. En ligne : https://medias.vie-publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/054000288.pdf

La programmation des actions de santé est une démarche qui cherche à résoudre les problèmes de santé publique définis comme prioritaires dans la phase de diagnostic de santé d'une population. C'est sur cela que se fondent le choix des stratégies, la définition des objectifs, le plan opérationnel des activités et l'évaluation pragmatique/professionnelle des résultats, du processus, des ressources, de la participation de la communauté, du partenariat et de l'équipe.

Baumann M, Deschamps JP, Cao MM. La programmation des actions et des évaluations pragmatiques/professionnelles dans le cadre des actions humanitaires. Santé publique 1998 ; 10(1) : 71-86

●● UNE ILLUSTRATION

Démarche projet⁵

Colard Manon, Masrouby Maurine, Millot Isabelle, Sizaret Anne, Bres Bérénice, Thiollet Marie-Lise, Bohard Manon, Cudel Delphine. Le kit anti-couacs pour les pros – Promotion de la santé et nutrition. Dijon : ARS Bourgogne-franche-Comté, Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2020, 70 p. En ligne : https://rapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2020/REFPRO_JUIN_2020_WEB.pdf

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Les questions à se poser avant de mettre en place une action : module auto-formation Pass Santé Pro

Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2025

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Service sanitaire des étudiants en santé : construire, animer et évaluer une action. Bibliographie sélective

Sandon Agathe

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 43 p.

En ligne : <https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2026/04/Bibliographie-PepSSES-2025-Promotion-Sante-BFC.pdf>

Portail CAPS – Capitalisation des actions en promotion de la santé

Laxou : Société française de santé publique ; Aubervilliers : Fédération Promotion Santé

En ligne : <https://www.capitalisationsante.fr/>

Modules pédagogiques pour asseoir vos actions d'éducation pour la santé

Dijon : ARS Bourgogne-Franche-Comté, Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2024

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Monter en compétences en promotion de la santé

Paris : Promotion Santé Ile-de-France, 2024

En ligne : <https://www.promotion-sante-idf.fr/se-former/monter-competences-promotion-sfnesante>

Préparer une séance d'éducation pour la santé en 3 repères [vidéo]

Laxou : Promotion Santé Grand-Est, 2022, 4'25

En ligne : <https://youtu.be/UXGvqvJjgCo?si=4ltXQ0ONSvhmprl5>

Guide d'aide à la construction d'actions d'éducation pour la santé. Pas'Santé jeunes Bourgogne Franche-Comté

Dijon : Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2021, 46 p.

En ligne : <https://ireps-bfc.org/system/files/guide-psj-1121.pdf>

Onze fondamentaux en promotion de la santé : des synthèses théoriques

Lambert Hélène, Aujoulat Isabelle, Delescluse Timothée, Doumont Dominique, Ferron Christine.

Bruxelles : UCLouvain/IRSS-RESO ; Rouen : Promotion Santé Normandie ; Aubervilliers : Fnes, 2021, 64 p.

En ligne : <https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/publications/syntheses/2022/Onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf>

Les fiches pratiques en éducation et promotion de la santé

Ajaccio : Ireps Corse, 2019, 10 p.

En ligne : https://www.federation-promotion-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/opa_corse_fiches_pratiques.pdf

APPROCHE ÉCOLOGIQUE

●● UNE DÉFINITION

L'approche écologique repose sur le postulat que la santé est déterminée par des conditions variées et des acteurs multiples qui interagissent les uns avec les autres. Cette vision de la santé appelle des interventions de nature multidimensionnelle, accordant la même importance aux variables individuelles qu'aux variables environnementales, sociales, économiques, politiques, culturelle, religieuses et physiques.

Renaud Lise, Lafontaine Ginette. Intervenir en promotion de la santé à l'aide de l'approche écologique. Montréal : REFIPS, 2019, 42 p. (Collection Partage). En ligne : <https://refips.org/wp-content/uploads/2019/12/Guide-pratique-Intervenir-en-promotion-de-la-sant%C3%A9-%C3%A0-l%E2%80%99aide-de-l%E2%80%99approche-%C3%A9cologique-2e-%C3%A9dition-2019.pdf>

●● UNE ILLUSTRATION

Richard L, Tremblay MC, Gauvin L. L'approche écologique : une approche novatrice pour la prévention des maladies et la promotion de la santé des aînés. In : Interventions de prévention et de promotion de la santé pour les aînés : modèle écologique. Richard L, Barthélémy L, Tremblay MC, Pin S, Gauvin L (sous la dir. de). Saint-Denis : Inpes, 2013, p. 43. En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/569832/4052903?version=1>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Guide pratique Intervenir en promotion de la santé à l'aide de l'approche écologique, 2^e édition

En ligne : <https://refips.org/ouvrage-de-referance/guide-pratique-intervenir-en-promotion-de-la-sante-a-laide-de-laproche-ecologique-2e-edition-2019/>

Onze fondamentaux en promotion de la santé : des synthèses théoriques

Lambert Hélène, Aujoulat Isabelle, Delescluse Timothée, Doumont Dominique, Ferron Christine.

Bruxelles : UCLouvain/IRSS-RESO ; Rouen : Promotion Santé Normandie ; Aubervilliers : Fnes, 2021, 64 p.

En ligne : <https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/publications/syntheses/2022/Onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf>

CAPITALISATION

●● DES DÉFINITIONS

La capitalisation vise à « transformer le savoir issu de l'expérience en connaissance partageable »

De Zutter Pierre. Des histoires, des savoirs et des hommes : l'expérience est un capital. Paris : Editions-Diffusion Charles Léopold Mayer, 1994, 143 p. En ligne : http://docs.eclm.fr/pdf_livre/60DesHistoires_DesSavoirsEtDesHommes.pdf

La capitalisation s'appuie sur une conception large des données probantes en promotion de la santé, dans laquelle une stratégie sera d'autant plus probante qu'elle associera des données issues de la recherche, des savoirs expérientiels, des données issues d'évaluations et de capitalisations, et des synthèses de connaissances ou des recommandations dites « de bonnes pratiques ».

Soudier Benjamin, Ferron Christin, Laurent Anne. Capitalisation des expériences en promotion de la santé : enjeux, apports et méthode. La santé en action 2021 ; 456 : pp. 9-11. En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/capitalisation-des-experiences-en-promotion-de-la-sante-enjeux-apports-et-methode>

●● DES ILLUSTRATIONS

Laurent Anne, Soudier Benjamin, Bouhier Frédéric, Ferron Christine, Georgelin Béatrice, Gaspard Samuel, Le Grand Eric, Lombrail Pierre. *La capitalisation des expériences en promotion de la santé : cahier pratique*. Laxou : SFSP ; Aubervilliers : FNES, 2022, 80 p. En ligne : <http://capitalisationsante.fr/wp-content/uploads/2022/03/CAPS-Cahier-pratique.pdf>

Laurent Anne, Soudier Benjamin, Bouhier Frédéric, Ferron Christine, Georgelin Béatrice, Gaspard Samuel, Le Grand Eric, Lombrail Pierre. *La capitalisation des expériences en promotion de la santé : cahier pratique*. Laxou : SFSP ; Aubervilliers : FNES, 2022, 80 p. En ligne : <http://capitalisationsante.fr/wp-content/uploads/2022/03/CAPS-Cahier-pratique.pdf>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Promotion de la santé fondée sur les preuves : place de la capitalisation des expériences et des connaissances expérientielles

Laurent Anne, Ferron Christine, Lombrail Pierre

Santé publique 2024 ; 36(4) : pp. 61-77

En ligne : <https://stm.cairn.info/revue-sante-publique-2024-4-page-61>

CAPS – Portail des savoirs expérientiels [Site internet]

Laxou : SFSP, sd

En ligne : <https://www.capitalisationsante.fr>

La capitalisation des expériences en promotion de la santé. Histoire et fondements du projet CAPS

Laurent Anne, Ferron Christine, Georgelin Béatrice, Lombrail Pierre, Soudier Benjamin

Laxou : SFSP ; Aubervilliers : FNES, 2022, 32 p.

En ligne : <http://capitalisationsante.fr/wp-content/uploads/2022/03/Guide-conceptuel-CAPS-VDEF.pdf>

La capitalisation des expériences en promotion de la santé : cahier pratique

Laurent Anne, Soudier Benjamin, Bouhier Frédéric, Ferron Christine, Georgelin Béatrice, Gaspard Samuel, Le Grand Eric, Lombrail Pierre

Laxou : SFSP ; Aubervilliers : FNES, 2022, 80 p.

En ligne : <http://capitalisationsante.fr/wp-content/uploads/2022/03/CAPS-Cahier-pratique.pdf>

Capitalisation des expériences en promotion de la santé : enjeux, apports et méthode

Soudier Benjamin, Ferron Christine, Laurent Anne

La santé en action 2021 ; 456 :pp. 9-11

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/capitalisation-des-experiences-en-promotion-de-la-sante-enjeux-apports-et-methode>

Des histoires, des savoirs et des hommes : l'expérience est un capital

De Zutter Pierre

Paris : Éditions-Diffusion Charles Léopold Mayer, 1994, 143 p.

En ligne :

http://docs.eclm.fr/pdf_livre/60DesHistoiresDesSavoirsEtDesHommes.pdf

DONNÉES PROBANTES

●● DES DÉFINITIONS

Les données probantes sont des conclusions tirées de recherches et autres connaissances qui peuvent servir de base utile à la prise de décision dans le domaine de la santé publique et des soins de santé.

Banta David. Considerations in defining evidence for public health: the European Advisory Committee on Health Research World health organization regional office for Europe. International journal of technology assessment in health care 2003 ; 19(3) : 559–73

La prise de décision éclairée par des données probantes en santé publique est le « processus de distillation et de dissémination des meilleures données possibles provenant de la recherche, du contexte et de la pratique, et l'utilisation de ces données pour éclairer et améliorer la pratique et les politiques en santé publique. En somme, c'est découvrir, utiliser et partager ce qui fonctionne en santé publique ».

La prise de décision éclairée par des données probantes en santé publique [Page internet]. Hamilton: Centres de collaboration nationale des méthodes et outils, sd. En ligne : <https://www.nccmt.ca/fr/tools/eiph>

La promotion de la santé basée sur les données probantes, c'est l'utilisation d'informations, issues de la recherche et des études systématiques, permettant d'identifier les déterminants et facteurs qui influencent les besoins de santé ainsi que les actions de promotion de la santé qui s'avèrent les plus efficaces pour y remédier dans un contexte et une population donnés.

Cambon Linda, Ridde Valery, Alla François. Réflexions et perspectives concernant l'évidence-based health promotion dans le contexte français. Revue d'épidémiologie et de santé publique 2010 ; 58(4) : 277–83

●● UNE ILLUSTRATION

Hamant Chloé, Delescluse Timothée, Ferron Christine. Les données probantes en promotion de la santé : de leur production à leur utilisation dans la mise en œuvre d'interventions complexes. Note pédagogique. Aubervilliers : FNES, 2022, 37 p. En ligne : https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/12/ac-220623-note_pedagogique_donnees_probantes.pdf

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Promotion de la santé fondée sur les preuves : place de la capitalisation des expériences et des connaissances expérientielles

Laurent Anne, Ferron Christine, Lombrail Pierre

Santé publique 2024 ; 36(4) : pp. 61-77

En ligne : <https://stm.cairn.info/revue-sante-publique-2024-4-page-61>

Les données probantes en promotion de la santé : de leur production à leur utilisation dans la mise en oeuvre d'interventions complexes. Note pédagogique

Hamant Chloé, Delescluse Timothée, Ferron Christine

Aubervilliers : FNES, 2022, 37 p.

En ligne : https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/12/ac-220623-note_pedagogique_donnees_probantes.pdf

Déployer un programme probant. Recommandations issues de la pratique

Camus Christelle, Delescluse Timothée

Rouen : Promotion Santé Normandie, 2022, 10 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-normandie.org/files/ugd/908e72_66c7b2fe17a143c2a9814b0574fce96f.pdf

Santé des populations : conjuguer données scientifiques et savoirs issus de l'expérience. Une prévention/promotion de la santé fondée sur les données probantes

La santé en action 2021 ; 456 :pp. 4-44

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/541103/3940055?version=1>

Agir sur base de fondements probants avec un croisement de sources de connaissances

Lambert H, Aujoulat I, Delescluse T, Doumont D, Ferron C

In : Lambert H (coord.) Onze Fondamentaux en promotion de la santé : des synthèses théoriques. Bruxelles : UCLouvain/IRSS-RESO ; Rouen : Promotion Santé Normandie ; Aubervilliers : Fnes, 2021, pp. 36-39

En ligne : <https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/publications/syntheses/2022/Onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf>

ÉVALUATION

●● DES DÉFINITIONS

L'évaluation est un processus d'analyse quantitative et/ou qualitative qui consiste à apprécier soit le déroulement d'une action ou d'un programme, soit à mesurer leurs effets (c'est-à-dire, les effets spécifiques et les conséquences ou l'impact). Toutes les démarches d'évaluation sont des démarches d'observation et de comparaison. La comparaison s'établit toujours entre des données recueillies et un référentiel. Le référentiel d'évaluation pouvant être soit un objectif de santé déterminé par la littérature, soit un critère construit de façon pragmatique en fonction de certaines situations, à partir d'avis d'experts, par exemple.

Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale, « Évaluation d'une action de santé publique : recommandations », 1995, p.7. En ligne : <https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/santpubl.pdf>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Service sanitaire des étudiants en santé : construire, animer et évaluer une action. Bibliographie sélective

Sandon Agathe

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 43 p.

En ligne : [https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-](https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2026/04/Bibliographie-PepSSES-2025-Promotion-Sante-BFC.pdf)

[content/uploads/2026/04/Bibliographie-PepSSES-2025-Promotion-Sante-BFC.pdf](https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2026/04/Bibliographie-PepSSES-2025-Promotion-Sante-BFC.pdf)

L'évaluation en 7 étapes. Guide pratique pour l'évaluation des actions santé et social

Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, ORS ARA, 2024, 52 p.

En ligne : [https://guide-up.org/wp-](https://guide-up.org/wp-content/uploads/2024/01/guide_up_eval_7_etapes-2023.pdf)

[content/uploads/2024/01/guide_up_eval_7_etapes-2023.pdf](https://guide-up.org/wp-content/uploads/2024/01/guide_up_eval_7_etapes-2023.pdf)

MÉTHODOLOGIE DE PROJET

●● DES DÉFINITIONS

Ensemble des activités de planification et de pilotage systématique d'un projet, d'un programme ou d'une organisation. »

Glossaire [Page internet]. Lausanne : Promotion Santé Suisse, s.d. En ligne : <https://www.quint-essen.ch/fr/concepts>

Dans le champ de la promotion de la santé, le conseil en méthodologie désigne une situation de mise en relation et d'accompagnement d'un porteur de projet et d'une équipe (ou d'un référent) au travers :

- du développement de la recherche et de la veille documentaire,
- de la définition des objectifs après avoir écouté la demande et étudié les besoins
- de l'animation du partenariat,
- de la mise en œuvre du projet : rédaction du projet, organisation de la participation, choix des stratégies d'intervention, choix des outils d'intervention, évaluation.

Belleuvre Michaëla, Bochaton Martine, Catajar Nathalie, et al. Guide et outils du conseil en méthodologie à l'usage des conseillers méthodologiques en Bourgogne. Dijon : GRSP Bourgogne, 2009, pp. 7. En ligne : https://rrapps-bfc.org/sites/default/files/methodologie_fichiers/2021/guide-methodo-projet.pdf

●● UNE ILLUSTRATION

Les grandes étapes de planification de programme de la promotion de la santé

Appui aux acteurs. Louvain : UCLouvain, Reso, sd. En ligne :

<https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/reso/appui-aux-acteurs.html>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Module auto-formation : méthodologie de projet en promotion de la santé Pass Santé Pro.

Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2025

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Carnet de bord des étudiant.e.s en santé. Pour vous accompagner pas-à-pas dans la démarche de projet.

Hérouville Saint Clair : Promotion Santé Normandie, 2025, 13 p.

En ligne : https://sses-normandie.unicaen.fr/wp-content/uploads/sites/61/2025/09/UNICAEN_UFRSante_Carnet-de-bord_etudiants_Interactif_SSES_PSN2025-1.pdf

Ma démarche Santé : un guide pour la qualité de mon projet

Laxou : Promotion Santé Grand Est ; Nancy : ARS Grand Est, 2024, 31 p.

En ligne : https://www.ireps-grandest.fr/images/publications/appui_aux_acteurs/mds/Guide-qualite-projet-ma-demarche-sante.pdf

Guide-up.org : un espace numérique qui propose des guides et des méthodes en promotion de la santé [Site internet]

Lyon : Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 2024

En ligne : <https://guide-up.org/>

Des objectifs au plan d'action en promotion de la santé [vidéo]

Rennes : Pôle Ressource en Promotion de la Santé Bretagne, 2022, 3'41

En ligne : <https://youtu.be/FgIfvmdwQ7o?si=12Q7ZdTVGqbV3l8a>

Boîte à outils en méthodologie de projet : de l'émergence d'un projet à l'évaluation.

Rennes : Pôle ressources en promotion de la santé Bretagne, sd

En ligne : <https://promotion-sante-bretagne.org/publications/une-boite-a-outils-sur-les-essentiels-de-la-methodologie-de-projet/>

Préparer une séance d'éducation pour la santé en 3 repères

Laxou : Ireps Grand Est, sd, 4'25

En ligne : <https://www.promotion-sante-grandest.org/index.php/component/content/article/18487-video-preparer-une-seance-d-education-pour-la-sante-en-3-reperes?catid=196&Itemid=630>

Éducation pour la santé. Guide pratique pour les projets de santé

Gueguen Juliette, Fauvel Guillaume, Luhmann Niklas, et al

Paris : Médecins du Monde, 2010, 107 p.

En ligne : <https://www.medecinsdumonde.org/app/uploads/2022/04/Education-pour-la-sante.pdf>

OUTIL D'INTERVENTION / OUTIL PÉDAGOGIQUE

●● DES DÉFINITIONS

Les outils d'intervention en éducation pour la santé sont des ressources à la disposition de l'intervenant, pour le travail sur des savoirs, savoir-faire et savoir-être dans le champ de la santé. L'utilisation de ces outils implique l'interaction entre l'intervenant et le destinataire et s'inscrit dans une logique de promotion de la santé.

Lemonnier Fabienne, Bottéro Julie, Vincent Isabelle, Ferron Christine. Outils d'intervention en éducation pour la santé : critères de qualité. Saint-Denis : Inpes, 2005, p. 18.

Il n'existe pas d'outil universel. Un outil pédagogique, c'est simplement un support associé à une démarche et élaboré dans le but d'aider ou d'accompagner "un" public à comprendre, à apprendre ou à travailler...C'est donc un outil au service de la pédagogie, c'est-à-dire - plus modestement - au service de ceux qui apprennent ou de ceux qui les aident à apprendre (formateurs, enseignants, tuteurs, parents, collègues...). Non, un outil, ça ne se diffuse pas auprès du public, mais ça s'utilise avec « un » public, car il y existe autant d'outils que de publics. De plus, il n'existe pas d'outil universel (qui n'a jamais utilisé un marteau à la place d'un maillet ?) et la panoplie du formateur (la fameuse "boite à outils") ne peut se réduire à un seul outil pédagogique (le marteau sans les clous n'a pas grande efficacité !). »

Remettons les pendules à l'heure [Page internet]. Paris : Solidarité laïque, s.d. En ligne : <https://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/quest-ce-quun-outil-pedagogique/>

●● UNE ILLUSTRATION

Création ChatGPT

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Le jeu en promotion de la santé : expérimenter, combiner et détourner

De Gastines Clotilde

Éducation Santé 2025 ; 427 : pp. 3-7

En ligne : https://educationsante.be/content/uploads/2025/11/es_427_br.pdf

Référentiel de bonnes pratiques. Outils d'intervention en éducation pour la santé : critères de qualité

Lemonnier Fabienne, Bottéro Julie, Vincent Isabelle

Saint-Denis : Inpes, 2005, 78 p. (Référentiels)

En ligne : https://pro.addictohug.ch/wp-content/uploads/FR01_Ref-Bonnes-pratiques_INPES-1.pdf

Une (belle) histoire d'armoire

Durant Muriel

Éducation santé 2012 ; 281 : pp. 6-7

En ligne : <https://educationsante.be/content/uploads/2020/12/es281.pdf>

Expertise d'outils. Interactions Pays-de-la-Loire

Nantes : Promotion santé Pays-de-la-Loire, 2024

En ligne : <https://interactionspld.fr/36-0-0/expertise-d-outils>

Base de données en éducation et promotion de la santé - Bib Bop [Site internet]

Marseille : Cres Paca, 2024

En ligne : <https://www.bib-bop.org/>

Santé en jeux : ludopédagogie en promotion de la santé

Bruxelles : UNMS Solidaris

En ligne : <https://www.santeenjeux.be/>

PARTENARIAT

●● DES DÉFINITIONS

Le partenariat permet d'agir de manière cohérente, coordonnée et pérenne sur plusieurs déterminants de la santé, en prenant en compte les populations et leurs besoins. Il permet de mettre en œuvre des actions intersectorielles, de développer « la santé dans toutes les politiques » et des approches territorialisées. Cette démarche, inscrite dans les valeurs et principes de la promotion de la santé et de l'équité en santé

Le partenariat en 5 étapes : guide pratique pour développer le partenariat dans vos projets en promotion de la santé. Hamant Chloé, Supiot Lucie. Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2023, 44 p. En ligne : https://guide-up.org/wp-content/uploads/2024/01/guide_up_partenariat_VF_web.pdf

Le partenariat est la relation entre deux ou plusieurs organismes pour la mise en œuvre d'un projet, qui repose sur la coopération, respectant l'égalité de pouvoir des parties et se basant sur l'échange, la confiance, le respect des engagements, la transparence et la réciprocité. C'est un processus dynamique qui doit s'inscrire dans la durée, sur des compétences données et une vision partagée d'un objectif de solidarité internationale."

Pajot C. Guide partenariat : Outils pratiques à l'usage des partenaires du Nord et du Sud. Paris : Coordination SUD, 2006, 50 p. En ligne : <https://fr.slideshare.net/slideshow/guidepartenariatcsudcomplet/38646238>

●● UNE ILLUSTRATION

La roue d'appréciation de l'action en partenariat. St-Louis MP, Bilodeau Angèle Montréal : Chaire de recherche du Canada, Approches communautaires et inégalités de santé, 2019, 1 p. En ligne : https://chairecacis.org/fichiers/2019-02-20-roue_socratique_v2.pdf

Le partenariat en 5 étapes : guide pratique pour développer le partenariat dans vos projets en promotion de la santé. Hamant Chloé, Supiot Lucie. Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2023, 44 p. En ligne : https://guide-up.org/wp-content/uploads/2024/01/guide_up_partenariat_VF_web.pdf

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Le partenariat en 5 étapes : guide pratique pour développer le partenariat dans vos projets en promotion de la santé

Hamant Chloé, Supiot Lucie

Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2023, 44 p.

En ligne : https://guide-up.org/wp-content/uploads/2024/01/guide_up_partenariat_VF_web.pdf

Le partenariat en promotion de la santé : ce qu'il recouvre, ce qu'il produit et le faire vivre en pratique

Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2023, 7 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2024/07/fiche_reperes_partenariat_Avril2023.pdf

Quels sont les facteurs de réussite d'un partenariat ? Une revue de la littérature internationale – Traduction d'un article

Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2019, 27 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2024/07/TRADUCTION_METAANALYSE_what_makes_international_partnerships_work_FR-2.pdf

Les collaborations intersectorielles et l'action en partenariat, comment ça marche ?

Bilodeau Angèle, Parent André-Anne, Potvin Louise

Montréal : Chaire de recherche du Canada, Approches communautaires et inégalités de santé, 2019, 43 p.

En ligne : https://chairecacis.org/fichiers/intersectorialite_partenariat_2019.pdf

PARTICIPATION

●● UNE DÉFINITION

Une approche participative préconise une implication active du public aux processus décisionnels, le public concerné dépendant du sujet abordé. Il peut regrouper des citoyens lambda, les parties prenantes d'un projet ou d'une politique en particulier, des experts et même des membres du gouvernement ou des entreprises privées. En règle générale, les processus décisionnels peuvent être perçus comme un cycle en trois étapes comprenant la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation ; l'approche participative peut être utilisée dans toutes ces étapes ou pour certaines d'entre elles.

On distingue différents niveaux de participation selon que l'objectif est : la transmission d'informations (unidirectionnelle) ; la consultation (bidirectionnelle, mais la partie consultante délimite la question) ; la participation active, fondée sur un partenariat dans lequel les citoyens, les parties prenantes, les experts et/ou les politiciens participent activement à un débat. Toutes les parties impliquées peuvent délimiter la question dans une plus ou moins grande mesure.

[...] La participation aux processus participatifs développe également les capacités du public en l'(in)formant et en créant des réseaux de personnes qui peuvent continuer à aborder les questions politiques lorsqu'elles évoluent. Toutefois, le public n'est pas le seul qui ait besoin d'apprendre. Le meilleur moyen pour les décideurs de savoir comment améliorer leurs 'produits et services' est de recevoir un feed-back direct des usagers. Plutôt que d'agir d'abord, puis de corriger, il est plus efficace que les utilisateurs finaux soient impliqués d'emblée dans la conception et la planification.

Slocum Nikk, Elliott Janice, Heesterbeek Sara, Lukensmeyer Carolyn L. Méthodes participatives : un guide pour l'utilisateur. Bruxelles : Fondation Roi Baudoin, 2006, 204 p. En ligne : https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/doc_fondatioaf0b.pdf

Étymologiquement, la notion de participation désigne le fait de prendre part à une action collective, de s'associer pour être ensemble porteurs de projets, de propositions, de revendications. La participation des personnes en situation de pauvreté est ainsi depuis longtemps une aspiration croissante qui tend à reconnaître aux personnes les plus défavorisées leur droit à s'exprimer, à exister et à être écoutées en tant que personnes à part entière au sein de la société. [...] Cependant, la participation peut prendre différentes formes et ses enjeux sont divers. [...] Quatre stades de la participation sont souvent identifiés : la communication ou l'information ; la consultation, qui introduit l'idée de débat ; la concertation ou la participation effective qui débouche sur une élaboration conjointe ; et enfin la codécision qui implique un réel partage. »

Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Recommandations pour améliorer la participation des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques. Paris : CNLE, 2011, 66 p. En ligne : https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_edite_version_numerique.pdf

●● DES ILLUSTRATIONS

L'échelle d'Arnstein et les différents degrés de participation. Paris : Céréma, sd. En ligne : <https://boussole-participation.cerema.fr/echelle-arstein>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Participation des habitants-usagers-citoyens [Page internet]

Caroux A, Galissi V, Frattini MO

Paris : Promotion Santé Île-de-France, 2024

En ligne : <https://www.promotion-sante-idf.fr/sinformer/trouver-ressources/ressources-documentaires/participation-habitants-usagers-citoyens>

La participation en matière de promotion de la santé

Ischer P, Saas C

Berne : Promotion Santé Suisse, 2019, 27 p. (Document de travail ; 48)

En ligne : [https://promotionsante.ch/sites/default/files/2023-](https://promotionsante.ch/sites/default/files/2023-04/Document_de_travail_048_PSCH_2019-04_-)

[04/Document de travail 048 PSCH 2019-04 -](https://promotionsante.ch/sites/default/files/2023-04/Document_de_travail_048_PSCH_2019-04_-)

[_La participation en matiere de promotion de la sante.pdf](https://promotionsante.ch/sites/default/files/2023-04/Document_de_travail_048_PSCH_2019-04_-)

Promotion de la santé et démarches participatives : Décryptage et points d'attention

Scheen B

Louvain : RESO – Service universitaire de promotion de la santé de l'Université catholique de Louvain, 2018, 40 p.

En ligne : [https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/revues-de-litterature/SC PARTICIPATION DEC2018.pdf](https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/revues-de-litterature/SC_PARTICIPATION_DEC2018.pdf)

Quand la promotion de la santé parle de participation

Vergniory Sonia, Bourhis C, Chantraine A, Ferron C, Gavard Vétel L, Landuren M, Leborgne Briand A, Lemonnier V, Marchetti P, Prat M, Sourimant M

Rennes : Ireps Bretagne, 2011, 32 p.

En ligne : https://promotion-sante-bretagne.org/wp-content/uploads/2020/06/participation_2011.pdf

POSTURE

●● UNE DÉFINITION

On pourra définir la posture comme une manière d'être dans la relation à autrui, dans un contexte et à un moment donné. Les termes de posture et d'attitude sont parfois utilisés indifféremment. Notons tout de même que l'attitude indique plutôt ce que l'on en pense, notre état d'esprit vis-à-vis de certaines démarches éducatives. La posture, elle, intégrerait en plus la traduction de cette attitude en termes de comportement, de pratiques éducatives.

Coste Alice. *La posture éducative en éducation pour la santé : apports de la psychologie humaniste*. Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes ; 2019, 6 p. En ligne : <https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1314>

●● UNE ILLUSTRATION

Les compétences psychosociales et bien-être des jeunes : les affiches en "sketchnotes". Bruxelles : Mutualité chrétienne, 2024. En ligne : <https://cm-mc.bynder.com/m/617b2f6f5a4c7d66/original/Affiches-en-sketchnotes-sur-les-competences-psychosociales.pdf>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Les émotions dans les activités de formation : de la menace à la richesse

Lyon : Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 2024, 6 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2025/02/Fiche-reperes_Emotions-et-formation_2025.pdf

J'anime une séance d'éducation pour la santé : quelle posture adopter ? [Vidéo]

Laxou : Promotion santé Grand Est, 2022, 5'45

En ligne : , <https://www.promotion-sante-grandest.org/index.php/component/content/article/16645-video-j-anime-une-seance-d-education-pour-la-sante-quelle-posture-adopter?catid=196&Itemid=630>

Quelles sont mes intentions éducatives [Vidéo]

Dijon : Ireps Bourgogne-Franche-Comté

En ligne : https://www.pass-santepro.org/sites/product/modules/custom/module_pedagogique/modules/intentions_educatives/story.html

La posture éducative en éducation pour la santé : apports de la psychologie humaniste

Coste Alice

Lyon : Ireps Auvergne Rhône-Alpes, 2019, 6 p. (Repères en prévention & promotion de la santé)

En ligne : https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2024/09/fiche_reperes_posture_educative.pdf

TRANSFÉRABILITÉ DES ACTIONS

●● UNE DÉFINITION

Reproduction non seulement de la mise en œuvre d'une intervention, mais aussi de ses résultats, dans un nouveau contexte. Cette notion renvoie le plus souvent à la capacité d'une intervention menée dans un contexte de recherche à être utile dans un autre contexte, au-delà de la population d'étude (Wang, Moss, et Hiller 2006).

La transférabilité des interventions pose la question de la comparabilité entre le contexte où a été mise en œuvre l'intervention initiale et le contexte où elle sera reproduite (Cambon et al. 2014). Il est notamment nécessaire de s'interroger sur les différences en termes de prévalence du problème de santé, de caractéristiques des populations (en termes socioéconomique notamment), et de contexte politique, organisationnel, de ressources humaines et matérielles ; ainsi que sur l'impact potentiel de ces différences sur l'efficacité de l'intervention reproduite (Wang, Moss, et Hiller 2006).

La transférabilité implique également un travail de description fine de l'intervention initiale, afin de tenter de distinguer les éléments potentiellement transférables pouvant être traduits de manières différentes selon les contextes ("fonctions clés") (Hawe et al.2009).

Villeval Mélanie. Définitions et enjeux autour de la transférabilité des interventions en promotion de la santé : quelques éléments de cadrage. Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes; ARS Auvergne-Rhône-Alpes, 2018, pp. 7-8. En ligne : <https://www.apsytude.com/wp-content/uploads/2015/08/Exemple-PAP-IREPS-Juin-2018.pdf>

●● UNE ILLUSTRATION

Résumé des définitions	
APPLICABILITE	Possibilité de mettre en œuvre une intervention dans un nouveau contexte.
TRANSFERABILITE	Reproduction non seulement de la mise en œuvre d'une intervention, mais aussi de ses résultats, dans un nouveau contexte.
MISE A L'ECHELLE	Reproduction des résultats d'une intervention à une échelle plus large afin qu'elle atteigne une plus grande proportion de la population cible et se développe de manière durable.
CAPITALISATION	Passage de l'expérience à la connaissance partageable
TRANSFERT DE CONNAISSANCES	Processus dynamique et itératif qui englobe la synthèse, la dissémination, l'échange et l'application conforme à l'éthique des connaissances, [qui] s'insère dans un réseau complexe d'interactions entre les chercheurs et les utilisateurs des connaissances

Villeval Mélanie. *Définitions et enjeux autour de la transférabilité des interventions en promotion de la santé : quelques éléments de cadrage*. Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes; ARS Auvergne-Rhône-Alpes, 2018, p. 9. En ligne : <https://www.apsytude.com/wp-content/uploads/2015/08/Exemple-PAP-IREPS-Juin-2018.pdf>

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Transfert de connaissances, données probantes, transférabilité : de la clarification des concepts aux changements de pratiques

Cambon Linda

La santé en action 2021 ; 456 :pp. 23-25

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/541103/3940055?version=1>

Définitions et enjeux autour de la transférabilité des interventions en promotion de la santé : quelques éléments de cadrage

Villeval Mélanie

Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes; ARS Auvergne-Rhône-Alpes, 2018, 20 p.

En ligne : <https://www.apsytude.com/wp-content/uploads/2015/08/Exemple-PAP-IREPS-Juin-2018.pdf>

GLOSSAIRE DE CONCEPTS PLUS SPÉCIFIQUES EN LIEN AVEC DES THÉMATIQUES DE SANTÉ

La dernière partie de ce glossaire documenté propose une sélection de **3 OU 4 CONCEPTS RATTACHÉS À DES THÉMATIQUES DE SANTÉ** : les addictions, l'usage et le mésusage des écrans, la santé environnementale, la vaccination, la vie affective et sexuelle, la vulnérabilité et les dynamiques territoriales de santé.

Son objectif ? Éclairer et enrichir la compréhension des concepts liés à des enjeux particuliers

ADDICTION

CONDUITE ADDICTIVE

●● UNE DÉFINITION

Une conduite est addictive quand un sujet, de manière impulsive et donc difficile à contrôler, est obligé de recourir à un comportement ou à l'usage d'un produit pour rétablir son homéostasie interne, c'est-à-dire pour abaisser la tension et se procurer du plaisir. Il recourt à cette conduite et à ce produit de manière répétitive bien qu'il ait conscience du caractère nuisible de ce comportement.

Des critères d'addiction applicables à l'ensemble des comportements (avec ou sans produit) ont été proposés par Aviel Goodman :

- A. Impossibilité de résister aux impulsions à réaliser ce type de comportement
- B. Sensation croissante de tension précédant immédiatement le début du comportement ;
- C. Plaisir ou soulagement pendant sa durée ;
- D. Sensation de perte de contrôle pendant le comportement ;
- E. Présence d'au moins cinq des neuf sous-critères suivants :
 - Préoccupation fréquente au sujet du comportement ou de sa préparation,
 - Intensité et durée des épisodes plus importantes que souhaité à l'origine,
 - Tentatives répétées pour réduire, contrôler ou abandonner le comportement,
 - Temps important consacré à préparer les épisodes, à les entreprendre ou à s'en remettre,
 - Survenue fréquente des épisodes lorsque le sujet doit accomplir des obligations professionnelles, universitaires, familiales ou sociales,
 - Activités sociales, professionnelles ou récréatives majeures sacrifiées du fait du comportement,
 - Perpétuation du comportement, bien que le sujet sache qu'il cause ou aggrave un problème persistant ou récurrent d'ordre social, financier, psychologique ou psychique,
 - Tolérance marquée : besoin d'augmenter l'intensité ou la fréquence pour obtenir l'effet procuré par un comportement de même intensité,
 - Agitation ou irritabilité en cas d'impossibilité de s'adonner au comportement ;
- F. Certains éléments du syndrome ont duré plus d'un mois et se sont répétés pendant une période plus longue.

Ces critères d'addiction montrent bien que ce n'est pas le produit qui définit l'addiction, mais le rapport qu'entretient la personne avec ce produit dans son contexte socio- environnemental. Il s'agit ici du modèle trivarié de Claude Olievenstein, soit la rencontre entre "une personnalité, un produit, un moment socioculturel".

La prévention des conduites addictives : l'expérience Anpa. Paris : Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, 2015, 108 p. En ligne : <https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/02/Guide-reperes-Prevention.pdf>

●● UNE ILLUSTRATION

Interactions : Produit (P) x Individu (I) x Environnement (E)

Bonnet Nicolas. *Premiers gestes en tabacologie : livret d'aide à la pratique pour les professionnels de santé.* Paris : Édition Respadd, 2018, p. 7. En ligne : <https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2018/04/Livret-Premiers-gestes-01-2020-BAT.pdf>

RÉDUCTION DES RISQUES

●● DES DÉFINITIONS

La réduction des risques et des dommages se veut une approche pragmatique visant à réduire les conséquences de l'usage de drogues, ainsi que d'autres conduites à haut risque, en incorporant diverses stratégies traversant un spectre allant d'une consommation à moindre risque à l'abstinence, en passant par le contrôle de la consommation. En tant que politique de santé publique alternative à l'approche morale ou au modèle d'addiction-maladie, la réduction des risques, bien que reconnaissant que l'abstinence est un objectif ultime ou idéal, considère qu'il est avant tout nécessaire d'accepter les stratégies visant à réduire les dommages. La politique de réduction des risques préconise la mise en place de structures de soins de type « bas-seuil » s'ajoutant aux structures classiques « haut-seuil », et se fonde sur un principe de pragmatisme compassionnel plutôt que sur celui d'un idéalisme moraliste. Bien que la philosophie et les principes de la réduction des risques et des dommages se soient initialement développés dans le domaine des drogues illicites, notamment dans le contexte de l'épidémie de SIDA, une bonne partie de ses principes, de ses objectifs et de ses techniques peuvent également s'appliquer aux problèmes d'alcool.

Aubin Henri-Jean. La réduction des risques et des dommages est-elle efficace et quelles sont ses limites en matière d'alcool ? In : Actes des auditions publiques de la Fédération Française d'Addictologie - « La réduction des risques et des dommages liés aux conduites addictives ». 2016 ; 20. En ligne : <https://www.alcoologie-et-addictologie.fr/index.php/aa/article/view/657/8>

La réduction des risques s'est développée depuis un peu plus d'une vingtaine d'années dans de nombreux pays d'Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Le message anglo-saxon pragmatique de la réduction des risques est le suivant « Si vous le pouvez, ne vous droguez pas. Sinon, essayez de sniffer au lieu d'injecter. Sinon, utilisez une seringue propre. Sinon, réutilisez la vôtre. Au pire, si vous partagez une seringue, nettoyez-la à l'eau de Javel ». »

Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues. Paris : Inserm-pôle expertise collective, 2010, pp. 1-13. En ligne : https://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/87/expcol_2010_reduction.pdf?sequence=1

La réduction des risques envisage tous les types de risques associés à la consommation de substances psychoactives. Elle prend ainsi en compte :

- les risques somatiques : accidents, surdoses, contaminations par le VIH, les virus des hépatites B et C, des bactéries ou des champignons... ;
- les risques psychiatriques : troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles de l'humeur, psychoses... ;
- les risques sociaux : violences, insécurité routière, exclusion, précarité.

Elle se réclame d'une démarche de santé publique pragmatique en ce qu'elle entend limiter les risques liés à la consommation, sans nécessairement avoir comme premier objectif le sevrage et l'abstinence des consommateurs. Elle vise à permettre à l'usager d'adopter autant que possible des comportements favorables à sa santé. Elle prend en compte les contextes dans lesquels les substances psychoactives sont consommées (isolément ou en groupe, en milieu festif ou dans la rue...) et les profils des consommateurs. La connaissance des motivations et des conditions dans lesquelles les personnes sont amenées à consommer des substances psychoactives est en effet nécessaire pour définir les stratégies efficaces de réduction des risques. »

Jourdain-Menninger Danièle, Le Luong Thanh. Drogues et conduites addictives : comprendre, savoir, aider. Saint-Denis, Paris : Inpes, MILDECA, 2015, p. 40. En ligne : https://pmb.nadja-asbl.be/pmb/opac_css/doc_num_data.php?explnum_id=138

●● UNE ILLUSTRATION

La réduction des risques. Yverdon-les-Bains : Plateforme réduction des risques du Grea, sd, 11 p. En ligne : https://www.grea.ch/sites/default/files/brochure_rdr1.pdf

INTERVENTION PRÉCOCE

●● UNE DÉFINITION

L'intervention précoce a pour objectif de raccourcir le délai entre les premiers symptômes et un accompagnement adapté. Elle est à l'interface de la prévention et de l'accès aux soins. Elle concerne spécifiquement les personnes exposées aux risques ou présentant des dommages. Les interventions permettent à la fois une dimension préventive comme une entrée anticipée dans les soins. L'intervention précoce s'appuie sur les compétences propres de chacun, favorise la motivation et l'auto-changement. Pour les plus vulnérables, l'intervention précoce s'attachera particulièrement à aller vers les populations, à s'inscrire dans le prendre soin et constituer ainsi une authentique mesure de réduction des inégalités sociales de santé.

La prévention des conduites addictives : l'expérience Anpaa. Paris : ANPAA, 2014, 110 p. (Guides repères). En ligne : <https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/02/Guide-reperes-Prevention.pdf>

●● UNE ILLUSTRATION

L'intervention précoce et les addictions [Page internet]. Bruxelles : Prospective Jeunesse, 2021. En ligne : <https://prospective-jeunesse.be/articles/lintervention-precoce-et-les-addictions/>

POUR ALLER PLUS LOIN... SUR LES ADDICTIONS

Guide pour sortir de la fumée. Partage d'expérience

Rouen : Promotion Santé Normandie, 2024, 84 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-normandie.org/files/ugd/908e72_dfd6218e625c4bbc981e3ddb0fc7fff3.pdf

Nico'Time. Pas à pas vers l'arrêt du tabac. Guide pratique d'aide à l'animation de séances collectives pour accompagner les fumeurs dans leur démarche de changement

Collectif Creuse sans tabac, Ireps Nouvelle Aquitaine, Coordination régionale addictions Nouvelle Aquitaine, MGEN – CAST St Feyre

Bordeaux : Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2022, 39 p.

En ligne : <https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/09/Nicotime-Def.pdf>

Mettre en place une action de prévention des conduites addictives chez les jeunes de 10 à 18 ans [Module d'auto-formation]

Dijon : Promotion Santé BFC, 2024

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Faire le tour des addictions en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Vassieux Laetitia

Dijon : Promotion Santé BFC, 2024, 58 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2024/10/2024_SSES_Addictions.pdf

Pour une prévention des conduites addictives. Référentiel à destination des intervenants dans et hors milieu scolaire

Kervarrec Mathilde, Boucher Marion, Fonteneau Rose, et al.

Rouen : Ireps Haute-Normandie, ARS Haute-Normandie, 2019, 46 p.

En ligne : https://7f85cafb-ee0e-49a9-9b32-db1440d6e054.filesusr.com/ugd/acc913_a0bedb20a032479bbf5d891e84243cee.pdf

Prévenir les addictions auprès des jeunes. Référentiel d'intervention régional partagé

Corneloup Marie, Contant Emilie, Millot Isabelle, et al.

Dijon : ARS Bourgogne-Franche-Comté, Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2018, 62 p.

En ligne : https://rrapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2020/2018-09_rrapps_referentiel_regional_prevention_addictologie.pdf

Synthèse d'interventions probantes (Siprev) pour réduire la consommation nocive d'alcool et ses conséquences

La Plaine-Saint-Denis : Chaire de recherche en prévention des cancers

INCA/IRESP/EHESP, 2017, 56 p. (Stratégies d'interventions probantes en prévention (SIPrev))

En ligne : <https://www.federation-promotion-sante.org/ressources-documentaires>

Synthèse d'interventions probantes (Siprev) en réduction du tabagisme des jeunes

La Plaine-Saint-Denis : Chaire de recherche en prévention des cancers

INCA/IRESP/EHESP, 2017, 61 p. (Stratégies d'interventions probantes en prévention (SIPrev))

En ligne : <https://www.federation-promotion-sante.org/ressources-documentaires>

La réduction des risques expliquée à ma grand-mère [Vidéo]

Paris : Crips Ile-de-France, sd, 1'47

En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=O8hzqcEOoXA&t=3s>

DYNAMIQUES TERRITORIALES

ATELIERS SANTÉ VILLE

●● DES DÉFINITIONS

La démarche Atelier Santé Ville (ASV) est fondamentalement une dynamique de coordination d'acteurs et d'actions avec une fonction dédiée à ce titre, au service de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle est fondée sur une ingénierie de projet devant soutenir le processus d'élaboration d'une programmation locale de santé. L'implication effective des habitants est une des stratégies à inclure au titre de la lutte contre les exclusions. La démarche contribue au développement des politiques de droit commun dans une double dynamique « local-régional » : les villes ont des spécificités et apports à faire valoir (connaissance des territoires, émergence de problématiques, modes opératoires ajustés...) ; la démarche ASV ne peut se réduire à la seule déclinaison des priorités régionales de santé publique. Le positionnement du coordonnateur ASV dans l'organigramme de la ville est déterminant pour que la démarche de programmation de l'ASV soit la plus pertinente. »

Démarche Atelier santé ville et programmation locale de santé : plan local de santé et contrat local de santé. Mémo version longue. Saint-Denis : Profession Banlieue, 2011, 5 p. En ligne : https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2021/12/memoprofession_banlieue_asv_cls_vlongue.pdf

●● DES ILLUSTRATIONS

Rôle des coordinateurs en configuration CLS/ASV/CLSM.

Référentiel Contrat local de santé (CLS). Paris : ARS Ile-de-France, 2024, 132 p. En ligne : <https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2024-08/CLS-referentiel.pdf>

Missions des ASV

Les ateliers santé ville - ASV. Paris : Fédération Addiction, 2023, 4 p. En ligne : <https://www.federationaddiction.fr/wp-content/uploads/2024/07/asv2024.pdf>

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

●● DES DÉFINITIONS

Le contrat local de santé (CLS) est un outil porté conjointement par l'ARS et une collectivité territoriale pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Il est l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations.

Nos contrats locaux de santé [Page internet]. Dijon : ARS Bourgogne-Franche-Comté, 2024. En ligne : <https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/nos-contrats-locaux-de-sante>

Le contrat local de santé est un outil de contractualisation entre les ARS et les collectivités territoriales. Il permet d'associer les acteurs autour des enjeux d'un territoire portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social. C'est un outil au service d'une stratégie locale en santé qui s'inscrit dans la durée et vise à apporter, en proximité, une meilleure réponse aux besoins de la population. Il constitue également une opportunité pour permettre une meilleure articulation avec les politiques publiques pilotées par les partenaires dans une logique de cohérence, de coordination et de décloisonnement.

Quels bilans pour les contrats locaux de santé ? Paris : Décision publique, 2016, p. 4. En ligne : <https://docplayer.fr/52036631-Quels-bilans-pour-les-contrats-locaux-de-sante.html>

[...] dans la perspective de soutenir et d'amplifier les initiatives locales, le ministère chargé de la santé a prévu dans le projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires que la mise en œuvre du projet régional de santé pourra faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soin et l'accompagnement médico-social. Ces nouveaux outils de développement local permettront de coordonner l'action publique de l'agence régionale de santé (ARS) et des collectivités territoriales, au service de l'amélioration de l'état de santé des populations concernées.

Lettre-circulaire interministérielle n° DGS/DIV/DPI/2009/68 du 20 janvier 2009 relative à la consolidation des dynamiques territoriales de santé au sein des contrats urbains de cohésion sociale et à la préparation de la mise en place des contrats locaux de santé. Paris : Ministère de la santé et des ports, Secrétariat d'État

chargé de la politique de la ville, 2009. En ligne :
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2009/09-03/ste_20090003_0100_0151.pdf

●● UNE ILLUSTRATION

figure 1

Schapman-Ségalié Sophie, Lombrail Pierre. État et collectivités territoriales : la contractualisation et les contrats locaux de santé. ADSP 2013 ; 82 : pp. 44-46. En ligne : <https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad824446.pdf>

CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE

●● UNE DÉFINITION

Le Conseil Local de Santé Mentale est une plateforme de concertation et de coordination d'un territoire défini par ses acteurs, présidée par un élu local, co-animée par la psychiatrie publique, intégrant les usagers et les aidants. Il a pour objectif de définir et mettre en œuvre des politiques locales et des actions permettant l'amélioration de la santé mentale des populations concernées. Le CLSM permet une approche locale et participative concernant la prévention et le parcours de soins. Il associe les acteurs sanitaires et sociaux et toute personne intéressée du territoire.

Ses objectifs stratégiques dont les points communs sont la prévention et la promotion de la santé mentale :

- mettre en place une observation en santé mentale,
- permettre l'accès et la continuité des soins
- favoriser l'inclusion sociale, l'autonomie et la pleine citoyenneté des usagers
- participer aux actions contre la stigmatisation et les discriminations
- promouvoir la santé mentale

Ses objectifs opérationnels :

- prioriser des axes de travail en fonction des besoins
- développer une stratégie locale qui réponde aux besoins tant sur le plan de la prévention, de l'accès et de la continuité des soins, que de l'inclusion sociale
- mettre en œuvre des actions pour répondre aux besoins et favoriser la création de structures nécessaires
- développer et conforter le partenariat nécessaire et efficace à la réalisation des actions.

Définition du CLSM [Page internet]. Hellemmes : Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale, s.d. En ligne : <https://clsm-ccoms.org/quest-ce-quun-clsm/definition-du-clsm/>

●● UNE ILLUSTRATION

Le Conseil local de santé mentale – CLSM. Paris : Fédération Addiction, 2023, 4 p. En ligne : <https://www.federationaddiction.fr/wp-content/uploads/2024/07/clsm2024.pdf>

COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTÉ

●● UNE DÉFINITION

Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) traduisent un mode d'organisation et de coordination dans un territoire défini. Parce qu'elles fédèrent des professionnels différents – libéraux, hospitaliers, médico-sociaux voire sociaux – et donc des compétences variées, elles permettent d'améliorer l'accès aux soins des usagers et de recentrer l'exercice de ces mêmes professionnels sur leur cœur de métier.

Concrètement, une CPTS associe tous les professionnels de santé (médecins généralistes et spécialistes, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes...) qui souhaitent s'organiser ensemble pour répondre à des besoins de santé identifiés dans un même territoire. Elle a vocation à être la plus inclusive possible en rassemblant des acteurs du premier et du second recours, des établissements de santé, des EHPAD et autres structures médico-sociales voire sociales.

La CPTS se distingue des structures d'exercice coordonné du type maison et centre de santé par le fait qu'elle répond aux besoins de la population d'un territoire et non d'une patientèle attirée.

CPTS : s'organiser sur un territoire pour renforcer les soins aux patients [Page internet]. Paris : Ministère des Solidarités et de la santé, 2022. En ligne : <https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/les-communautés-professionnelles-territoriales-de-sante-cpts/article/cpts-s-organiser-sur-un-territoire-pour-renforcer-les-soins-aux-patients>

●● DES ILLUSTRATIONS

MIEUX CONNAÎTRE LES EXERCICES COORDONNÉS

COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES TERRITORIALES DE SANTÉ

association loi 1901
à l'initiative des acteurs de santé d'un territoire
diversité des acteurs → au niveau de la population

ORGANISATION SOUPLE

PROJET de SANTÉ

UNE PRISE EN CHARGE COMPLÈTE

! PRÉVENTION + ACCÈS AUX SOINS PARCOURS DE SOIN

AUJOURD'HUI EN PAYS DE LA LOIRE

- ✓ 19 PROJETS VALIDÉS
- ➔ 7 PROJETS EN COURS DE VALIDATION
- ➔ 7 PROJETS EN COURS

ÉQUIPES DE SOINS PRIMAIRES COORDONNÉES LOCALEMENT AUTOUR DU PATIENT

structure autour de la patientèle des professionnels de soins primaires
à minima 1 médecin généraliste + 1 autre professionnel de santé

basé sur sa patientèle

PROJET de SANTÉ

- thématiques au choix
- actions pré-définies
- équipes pluriprofessionnelles

MESSAGERIE SÉCURISÉE

OUTILS

RÉUNIONS DE CONCERTATION

avec ou sans le patient

basé sur le terrain et sur l'informel

EXPÉRIMENTAL en pays de la Loire depuis 2018

! SANS REGROUPEMENT - SANS STRUCTURATION JURIDIQUE

AUJOURD'HUI EN PAYS DE LA LOIRE

♀ 66 ESP CLAP ENREGISTRÉES

MAISONS DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLES

MONO OU MULTI SITE

COORDINATION INTERNE PLURIPROFESSIONNELLE AUTOUR D'UNE PATIENTÈLE

IMPLICATION DES USAGERS

PROJET de SANTÉ autour des problématiques du territoire

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE SANTÉ

PROTOCOLES, RÉUNIONS, CONSULTATIONS, ACTIONS PLURIPROFESSIONNELLES

✓ validé par le CATS

AUJOURD'HUI EN PAYS DE LA LOIRE

♀ 113 MSP ENREGISTRÉES

♀ 75 MSP SIGNATAIRES DE L'ACI

SÉMINAIRE INTER-URPS ORGANISÉ PAR L'INTER-URPS PAYS DE LA LOIRE * 23.11.21 \ @ helenepouille

Pouille Hélène. La facilitation graphique et la santé. Nantes : Sketchnotes.fr, 2019. En ligne : <https://www.sketchnotes.fr/blog/facilitation-graphique-sante>

Quelle place pour les associations agréées dans les CPTS ? Paris : France Assos Santé, 2020. En ligne : <https://grand-est.france-assos-sante.org/2020/10/27/quelle-place-pour-les-associations-agreees-dans-les-cpts/>

POUR ALLER PLUS LOIN... SUR LA DYNAMIQUE TERRITORIALE DE SANTÉ

Communication dans un contrat local de santé : des leviers pour agir

Laxou : Promotion Santé Grand-Est, 2025, 29 p.

En ligne : https://www.ireps-grandest.fr/images/publications/appui_aux_politiques/CLS-communication.pdf

Participation & précarité dans un contrat local de santé. Des leviers pour agir

Laxou : Promotion Santé Grand Est, 2024, 12 p. (Littérature & expérience en promotion de la santé)

En ligne : https://www.ireps-grandest.fr/images/publications/appui_aux_politiques/CLS-pr%C3%A9carit%C3%A9-participation.pdf

Précarité, accès aux droits et aux soins dans un contrat local de santé. Des leviers pour agir

Laxou : Promotion Santé Grand Est, 2024, 12 p. (Littérature & expérience en promotion de la santé)

En ligne : https://www.ireps-grandest.fr/images/publications/appui_aux_politiques/CLS-pr%C3%A9carit%C3%A9-acc%C3%A8s-droits-soins.pdf

Précarité alimentaire dans un contrat local de santé. Des leviers pour agir

Laxou : Promotion Santé Grand Est, 2024, 15 p. (Littérature & expérience en promotion de la santé)

En ligne : https://www.ireps-grandest.fr/images/publications/appui_aux_politiques/CLS-pr%C3%A9carit%C3%A9-alimentation.pdf

Agir sur la santé dans les territoires ruraux. Fiche synthétique 1 : l'action déterminante des collectivités territoriales

Aubervilliers : Fabrique territoires santé, 2024, 12 p.

En ligne : <https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2024/04/fiche-1-determinant-A5-PPP60.pdf>

L'approche territoriale en promotion de la santé : repères issus de la littérature scientifique

Kempf Cédric

Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, Emergence, 2023, 6 p.

En ligne : <https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2024/09/fiche-repere-approche-territoriale-2023.pdf>

Évaluer un contrat local de santé. Un guide pratique qui vous accompagne pas à pas

Flipo-Gaudefroy Marie, Guetaz Spheie

Laxou : Ireps Grand Est, 2022, 34 p.

En ligne : https://www.ireps-grandest.fr/images/publications/Guide_eval_CLS.pdf

Argumentaire pour aider les élus locaux à mettre en place des dynamiques territoriales de santé

Marseille : CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2020, 12 p.

En ligne : <https://www.cres-paca.org/image/20227/13981?size=!800,800®ion=full&format=pdf&download=1&crop=centre&realWidth=1240&realHeight=1754&force-inline>

10 minutes sur... l'action des élu.e.s en promotion de la santé. Outil interactif

Rennes : Promotion Santé Bretagne, 2023

En ligne : <https://promotion-sante-bretagne.org/publications/10-minutes-sur-laction-des-elu%c2%b7e%c2%b7s-en-promotion-de-la-sante/>

Une approche globale de la santé dans les villes [Site internet]

Rennes : Réseau français Villes-Santé

En ligne : <https://villes-sante.com/>

ÉCRANS

CYBERDÉPENDANCE

●● DES DÉFINITIONS

L'usage excessif de jeux vidéo et d'Internet, appelés, par exagération, cyberdépendance ou cyberaddiction est certainement le comportement le plus observé [...] après les problèmes de jeu. Les consultations se déclenchent souvent à la demande d'un parent qui voit son enfant jouer en ligne de manière incessante, perdre pied à l'école, ne plus s'intéresser à rien d'autre. L'accompagnement de ces joueurs, s'il nécessite des connaissances spécifiques, une compréhension du vocabulaire utilisé et des principes qui régissent les jeux [...] est souvent fondé sur les mêmes bases que celui mis en place pour les jeux de hasard et d'argent. L'addiction à Internet ou aux jeux vidéo se présente majoritairement sous forme d'un usage excessif entraînant des difficultés. Cet usage excessif se caractérise aussi et paradoxalement, chez les jeunes filles, par l'utilisation intensive des réseaux sociaux. L'addiction, ou plus exactement la compulsion aux achats est un trouble observé principalement chez les femmes. Les démarches de soins sont souvent conditionnées, comme pour les jeux de hasard et d'argent, à un problème de surendettement. Le plaisir fugace de l'achat sans sa consommation rappelle les sensations recherchées dans le jackpot de jeux de hasard et d'argent.

Fédération Addiction. Addictions sans substance. Paris : Fédération Addiction, 2013, 74 p. En ligne https://www.federationaddiction.fr/wp-content/uploads/2022/08/guide_reperes_addictions_sans_substance.pdf

Quel que soit son objet, l'addiction se définit comme la perte de contrôle d'un objet qui était à l'origine une source de gratification pour l'utilisateur. Il s'agit d'une maladie chronique invalidante, source de détresse, caractérisée par une accumulation de dommages pour la personne atteinte, et sa rechute lors des tentatives de réduction ou d'arrêt. Le principal facteur prédictif de la rechute est le craving, c'est-à-dire une envie persistante et involontaire de faire usage. Le craving est déclenché par des stimuli [...], et s'avère un ressenti particulièrement intrusif et déstabilisant qui pousse à l'usage. Ces points d'addictologie fondamentaux nous permettent de faire une distinction essentielle entre trois modalités d'usage : l'usage sans problème, l'usage problématique (c'est-à-dire avec des dommages de différentes natures, mais sans perte de contrôle durable) et, enfin, l'usage avec addiction (maladie avec perte de contrôle, craving et rechute). [...] Un enjeu scientifique dans le débat sociétal sur les écrans, parfois polémique, est de rappeler que l'addiction aux écrans n'est pas à ce jour un diagnostic reconnu.

Addiction aux écrans : un diagnostic valide ? Quelle ampleur pour ce phénomène ? Alexandre Jean-Mars, AriaCombe Marc, Boudard Mathieu. The Conversation, 16 novembre 2022. En ligne : <https://theconversation.com/addiction-aux-ecrans-un-diagnostic-valide-quelle-ampleur-pour-ce-phenomene-194398>

●● UNE ILLUSTRATION

MILDECA, Harris Interactive. Baromètre « Usages des écrans et problématiques associées », 4ème édition, 2024. En ligne : <https://www.drogues.gouv.fr/publication-des-resultats-de-la-quatrieme-edition-du-barometre-mildecaharris-interactive-sur-les>

USAGE RAISONNÉ VS USAGE ABUSIF DES ÉCRANS

●● UNE DÉFINITION

Par opposition à un usage dit « raisonné », l'usage dit « abusif » des écrans se caractérise par une incapacité à contrôler le début et la fin d'une séance. L'objet d'intérêt, l'écran, présente un attrait infini et illimité : ses surprises sont inépuisables ; l'objet ne s'arrête pas, sauf en cas de panne. Un arrêt inopiné est d'ailleurs susceptible de déclencher chez l'utilisateur des colères extrêmes. Les conséquences dans la durée d'un usage exclusif, systématique et excessif d'un ou des outils numériques, sont différentes selon les personnes. Le premier avis du HCSP a montré qu'une exposition excessive aux écrans pouvait être à l'origine de troubles de l'attention, de la concentration, de la diminution de la mémoire instantanée, et plus systématiquement de troubles de la vision, du sommeil, de l'alimentation mais aussi de difficultés dans la vie relationnelle et sociale, avec une diminution des interactions, un frein dans les activités ordinaires, une volonté de retrait pouvant aller jusqu'à la réclusion.[...] La reconnaissance de l'effet de captation des écrans reste controversée dans la littérature scientifique. Le phénomène varie en fonction du type d'outil numérique considéré et de son mode d'usage, de la classe d'âge et de la catégorie sociale de son utilisateur. Si la réalité diagnostique d'un usage problématique face aux objets numériques - surtout ceux reliés à l'internet- est envisageable, le concept de dépendance fait débat.

Effets de l'exposition des enfants et des jeunes aux écrans (seconde partie) : de l'usage excessif à la dépendance. Paris : Haut conseil de la santé publique, 2021, 85 p. (Avis). En ligne : <https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=1074>

●● DES ILLUSTRATIONS

CHIFFRES CLÉS

25% des français

consomment davantage de confiseries, sodas et snacks pendant leurs activités numériques

7% des français

utilisent internet pour faire des achats de substances illicites

Les 15-24 ans sont 2x plus nombreux que leurs aînés

à avoir des usages intensifs d'écrans, notamment via les réseaux sociaux

Source : Baromètre 2024 MILDECA / Harris Interactive sur les usages des écrans et des problématiques associées

Près de 28% des jeunes de 17 ans déclarent avoir joué à un jeu d'argent et de hasard sur Internet¹ (pourtant interdit aux mineurs)

Cette part n'a cessé d'augmenter, passant de 14,7% à 27,9% entre 2011 et 2022

Près de 10% des adolescents dans le monde

ont un usage problématique du jeu vidéo²

2,5% de l'empreinte carbone de la France

est lié au numérique, l'essentiel est dû aux terminaux personnels³

MILDECA. L'essentiel sur ... les usages problématiques d'écrans. Paris : MILDECA, 4 p. En ligne : https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2024-10/Essentiel-Pratiques_num%C3%A9riques_2024_0.pdf

Pause ton écran. Évaluation de l'usage des écrans par les ados : pas qu'une question de temps ! Capsana, 2023. En ligne : <https://pausetonecran.com/evaluation-de-lusage-des-ecrians-par-les-ados-pas-quune-question-de-temps/>

POUR ALLER PLUS LOIN... SUR LES ÉCRANS

Savoirs d'intervention écrans [Site internet]

Lyon : Promotion santé ARA, sd

En ligne : <https://www.savoirsdintervention.org/ecrians/>

CAPSules santé : l'éducation aux écrans

Bourges : FRAPS Centre-Val de Loire, sd

En ligne : <https://frapscentre.org/outil-capsule/#1590655243888-b4dc30fc-6c07>

SERVICE SANITAIRE
DES ÉTUDIANTS
EN SANTÉ
EN NORMANDIE

Ecrans [Site internet]

Rouen : Université de Caen Normandie, 2025

En ligne : <https://sres-normandie.unicaen.fr/thematiques/ecrians/>

L'essentiel sur... l'usage des écrans, chez soi, entre nous, en famille

Bordeaux : Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, 2024, 2 p.

En ligne : <https://promotion-sante-na.org/wp-content/uploads/2024/11/LEssentiel-sur-fevrier-2024.pdf>

Faire le tour des écrans en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Sandon Agathe

Dijon : Promotion Santé BFC, 2024, 72 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2024/10/2024_SSES_Ecrans.pdf

Module d'autoformation « Mettre en place une action sur le thème des écrans »

Dijon : Promotion Santé BFC, 2024

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Pour un accompagnement à l'usage des écrans. Référentiel à destination des intervenants dans et hors milieu scolaire

Rouen : Promotion Santé Normandie, ARS Normandie, 2024, 60 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-normandie.org/files/ugd/951a54_b8713aa4f8a542fb901fbdf97813e00a.pdf

Exposition des enfants aux écrans. Note de cadrage

Cros Lucie, Sandon Agathe

Dijon : Promotion Santé BFC, 2022, 20 p.

En ligne : <https://rrapps-bfc.org/publications/exposition-des-enfants-aux-ecrans-note-de-cadrage>

Les jeunes et le numérique. Des clefs pour les accompagner

Bordeaux : Ireps Nouvelle-Aquitaine, Agora MDA, 2021, 51 p.

En ligne : <https://irepsna.org/les-jeunes-et-le-numerique-des-clefs-pour-les-accompagner/>

Intervenir en promotion de la santé sur les écrans auprès des 12-25 ans

Lyon : Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, Émergence, 2019, 113 p. (Bonnes idées et pratiques prometteuses)

En ligne : http://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=82bb079068f8280b4f755d8d876316fb

ENVIRONNEMENT

UNE SEULE SANTÉ - ONE HEALTH

●● DES DÉFINITIONS

L'OHHLEP (One health high-level expert panel - Groupe d'experts de haut niveau pour l'approche Une seule santé) définit comme suit le principe « Une seule santé » :

Le principe « Une seule santé » consiste en une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes.

Il reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement en général (y compris des écosystèmes) est étroitement liée et interdépendante.

L'approche mobilise de multiples secteurs, disciplines et communautés à différents niveaux de la société pour travailler ensemble à fomentier le bien-être et à lutter contre les menaces pour la santé et les écosystèmes. Il s'agit également de répondre au besoin collectif en eau potable, en énergie propre, en air pur, et en aliments sûrs et nutritifs, de prendre des mesures contre le changement climatique et de contribuer au développement durable.

Le Groupe tripartite et le PNUE valident la définition du principe "Une seule santé" formulée par l'OHHLEP [Page internet]. Genève : Organisation mondiale de la santé, 2021. En ligne : <https://www.who.int/fr/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health>

L'approche "Un monde, une santé" s'applique à la conception et la mise en œuvre de programmes, de politiques, législations et travaux de recherche pour lesquels plusieurs secteurs communiquent et collaborent en vue d'améliorer les résultats en matière de santé publique.

Cette approche est particulièrement pertinente dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments, de la lutte contre les zoonoses (maladies susceptibles de se transmettre de l'animal à l'homme et inversement, comme la grippe, la rage et la fièvre de la vallée du Rift) et de la lutte contre la résistance aux antibiotiques (qui survient quand les bactéries changent après avoir été exposées aux antibiotiques et deviennent plus difficiles à traiter).

L'approche multisectorielle de l'OMS "Un monde, une santé". [Page internet]. Genève : Organisation mondiale de la santé (OMS), 2017. En ligne : <https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/one-health>

L'approche dite "One Health" est basée sur les liens fondamentaux entre la santé humaine et celle des animaux et des écosystèmes, ainsi que sur la valeur ajoutée des collaborations interdisciplinaires et intersectorielles dans ce domaine.

[Elle] a pris beaucoup d'importance avec l'impact de l'activité humaine sur les écosystèmes, le nombre croissant des maladies infectieuses émergentes et leur mondialisation. [...] Par exemple, les

changements dans l'utilisation des sols, comme la déforestation pour étendre les surfaces agricoles ou le développement des villes, ou certains comportements humains (ex : consommation de viande de brousse, écotourisme) vont augmenter la probabilité de contact entre les humains et la faune sauvage, réservoir de maladies infectieuses et, par conséquent, les risques de diffusion d'une infection animale à l'homme.

Néanmoins, [cette approche] va au-delà des zoonoses et des maladies infectieuses et prend progressivement de l'importance dans le contexte des maladies non transmissibles. Celles-ci représentent la principale cause de décès dans le monde. L'obésité, la santé mentale, les maladies cardiovasculaires, etc., créent des nouvelles opportunités pour One Health [...]. »

Bolon Isabelle, Cantoreggi Nicola, Simos Jean, Ruiz de Castañeda Rafael. Espaces verts et forêts en ville : bénéfiques et risques pour la santé humaine selon l'approche « Une seule santé » (One Health). Santé Publique 2019 ; HS (S1) : pp. 173-186. En ligne : <https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-HS1-page-173.htm>

●● DES ILLUSTRATIONS

Community of Practice on the Return on Investment (ROI) for One Health and One Health Investment Planning. Rome : FAO Virtual learning centers, 2022. En ligne : <https://virtual-learning-center.fao.org/mod/page/view.php?id=14276&forceview=1>

Comment les 3 santés interagissent-elles entre elles ?

L'**antibiorésistance** est responsable de **35 000 décès** par an en **Europe**. En **France**, on estime que **238 000 personnes** pourraient en mourir d'ici 2050.

Source : Ministère de la Santé, 2024

20%

des pertes dans la production alimentaire mondiale sont liées aux maladies animales.

Source : FAO, 2011

60%

des **maladies infectieuses émergentes chez l'humain** sont d'**origine animale**.

Source : OMSA, 2023

MORTS/AN

dans le monde sont provoqués par les maladies vectorielles, un chiffre qui risque d'augmenter avec l'élévation des températures.

Source : OMS, 2023

40%

DES CULTURES VIVRIÈRES MONDIALES PERDUES SONT DUES À DES MALADIES ET RAVAGEURS.

Source : FAO, 2020

Les activités humaines ont profondément modifié 75% des écosystèmes terrestres et 66% des écosystèmes marins.

Source : IPBES, 2021

FOURNISSENT PRÈS DE 60% DES RESSOURCES ALIMENTAIRES QUOTIDIENNES DANS LE MONDE

Source : OFB, 2023

La biomasse des mammifères d'élevage est **32 fois plus élevée** que celle des mammifères terrestres sauvages

Source : Greenpool et al., 2023

13

ZOONOSES

2.2

millions DE MORTS

chaque année

Source : International Livestock Institute, 2012

sinon virgule

Comment les 3 santés interagissent-elles entre elles ? Paris : Sinon Virgule, 2024. En ligne : <https://www.oonehealth.fr/?pqid=m10pbzqi-5af905f9-fb33-46ab-96c1-3222fca93597>

Les différentes dimensions de la santé. Montréal : Réseau d'action pour la santé durable au Québec, 2024. En ligne : https://actionnetwork.org/user_files/user_files/000/112/910/original/Visuel_sant%C3%A9_durable_vf.pdf

ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT

●● DES DÉFINITIONS

L'objectif fondamental de l'éducation relative à l'environnement est d'amener les individus et les collectivités à saisir la complexité de l'environnement, tant naturel que créé par l'homme – complexité qui tient à l'interaction de ses aspects biologiques, physiques, sociaux, économiques et culturels – ainsi qu'à acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques nécessaires pour participer de façon responsable et efficace à la prévention et à la solution des problèmes de l'environnement et à la gestion de la qualité de l'environnement.

Conférence intergouvernementale sur l'éducation relative à l'environnement, Tbilissi, URSS, 14-26 octobre 1977 : rapport final. Programme des Nations Unies pour l'environnement. Paris : UNESCO, 1978, 101 p. En ligne :

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000032763_fre

La transition écologique pose un défi de connaissance et d'ancrage citoyen pour appréhender et s'appropriier les enjeux du changement climatique, de la raréfaction des ressources, de la transition énergétique ou de la reconquête de la biodiversité... vers un modèle économique et social qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, d'habiter, de travailler, de vivre ensemble.

Par la diversité des initiatives et actions de sensibilisation, d'information, d'éducation et de participation qu'elle propose à tous les publics, tout au long de la vie, l'éducation à l'environnement et au développement durable constitue donc un point d'appui essentiel d'accompagnement des politiques publiques du ministère.

Elle donne des clés pour comprendre les enjeux de la transition écologique, agir et permettre que les transformations soient appropriées par le plus grand nombre, en concourant à la mise en mouvement des citoyens et des parties prenantes en faveur de la transition.

L'éducation à l'environnement et à l'éducation durable [Page internet]. Paris : Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 2021. En ligne :

<https://www.ecologie.gouv.fr/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable>

●● UNE ILLUSTRATION

La sensibilisation et l'éducation à l'environnement (Page internet]. Rouen : Seine Normandie Agglomération, sd. En ligne : <https://www.sna27.fr/developpement-durable/sensibilisation-et-education-a-lenvironnement/>

SANTÉ ENVIRONNEMENT

●● DES DÉFINITIONS

Selon l'OMS, « la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. » Avec cette définition très large, la santé environnementale comprend ainsi l'ensemble des effets sur la santé dus à des facteurs exogènes, c'est-à-dire extérieurs à la personne (à la différence des facteurs génétiques par exemple) tels que :

- la qualité des milieux : pollution de l'air, de l'eau, des sols, déchets mais aussi nuisances sonores, insalubrité, ultra-violets, etc.

- les activités humaines : pollution de l'air intérieur et extérieur, rayonnements, ondes, accidents domestiques, violences urbaines, etc.
- les conditions de vie : expositions liées à l'habitat (plomb, amiante...), expositions professionnelles...
- les comportements individuels : tabagisme passif, sédentarité...

Lajarge É, Debiève H, Nicollet Z, Piou S. Santé publique en 13 notions. Paris : Dunod, 2017, p. 271. En ligne : <https://www.cairn.info/sante-publique--9782100765331-page-271.htm?contenu=plan#>

●● UNE ILLUSTRATION

Tioutou Narjisse. Santé humaine et santé environnementale : le débat [Vidéo] Paris : Fondation Jean Jaurès, 2018, 1h35. En ligne : <https://jean-jaures.org/nos-productions/sante-humaine-sante-environnementale>

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

●● UNE DÉFINITION

Les objectifs de développement durable sont un appel à l'action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d'emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l'environnement.

17 objectifs pour transformer notre monde [Page internet]. New-York : Organisation des nations unis, sd. En ligne : <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/>

●● UNE ILLUSTRATION

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'affiche des ODD [Page internet]. New-York : Organisation des Nations Unies (ONU), 2019.

En ligne : <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/news/communications-material/>

POUR ALLER PLUS LOIN... SUR L'ENVIRONNEMENT

Penser global pour agir local : guide méthodologie : Une seule santé

Dijon : ARS Bourgogne-Franche-Comté, 2026, 52 p.

En ligne : <https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/media/158998/download>

Focus #15 - Lutte antivectorielle : le cas du moustique tigre

Paris : Promotion Santé Ile-de-France, 2026

<https://www.promotion-sante-idf.fr/sinformer/trouver-ressources/ressources-documentaires/focus-15-lutte-antivectorielle-cas-du>

Faire le tour de l'approche une seule santé en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Vassieux Laetitia

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 58 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2026/04/2025_SSES_une-seule-sante.pdf

Agir pour la santé du vivant en Bourgogne-Franche-Comté [Site internet]

Dijon : ARS BFC, Région BFC, Dreal BFC, Ademe BFC, 2024

En ligne : <https://agir-bfc.fr>

Livret pédagogique "Comment la nature nous fait du bien - renforcer les compétences psychosociales des jeunes par des activités en lien avec la nature"

Rennes : Promotion Santé Bretagne, 2024, 76 p.

En ligne : <https://promotion-sante-bretagne.org/wp-content/uploads/2025/03/livret-peda-web.pdf>

Préserver la nature pour protéger la santé des populations. Dossier

Pascal Mathilde, Chlous Frédérique, Gaudart Jean, et al
La santé en action 2024 ; 467 : 59 p.

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/666967/4445826?version=1>

Les inégalités environnementales et la santé : mieux comprendre les liens pour mieux agir

Sagni Andrea

Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2023, 5 p.

En ligne : https://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=6f657e40d77a40ab80eadda447a0ab5f

Mettre en place une action sur le thème de la santé environnementale [Module d'auto-formation]

Dijon : Promotion Santé BFC, 2023

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Santé environnement. Qu'en disent les sciences : une revue de littérature de l'Ireps Grand-Est

Laxou : Ireps Grand-Est, 2022, 4 p.

En ligne : <https://www.promotion-sante-grandest.org/images/publications/synt-sante-environnementQDS.pdf>

CAPSule Santé environnement

Bourges : Fraps Centre Val de Loire, sd

En ligne : <https://frapscentre.org/outil-capsule/#1605016275419-b3ce8180-31c1>

Agir -Ese : des ressources pour agir en éducation et promotion de la santé-Environnement [Site internet]

Lyon : ARS ARA ; Toulouse : ARS Occitanie, sd

En ligne : <https://agir-ese.org>

NUTRITION

NUTRITION

●● DES DÉFINITIONS

Le mot "Nutrition" doit être compris comme englobant les questions relatives à l'alimentation (nutriments, aliments, déterminants sociaux, culturels, économiques, sensoriels et cognitifs des comportements alimentaires) et à l'activité physique. »

Programme national nutrition santé 2011-2015. Paris : Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, 2011, p. 9. En ligne : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns_2011-2015-2.pdf

La nutrition est un déterminant majeur de santé. Dans une perspective de santé publique, elle intègre l'alimentation et l'activité physique. Une nutrition satisfaisante à tous les âges de la vie contribue à la préservation d'un bon état de santé.

Programme national nutrition santé 2019-2023. Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 2019, 94 p. En ligne : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE

●● DES DÉFINITIONS

Tous les mouvements corporels produits par la contraction des muscles squelettiques entraînant une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos. Elle comprend tous les mouvements de la vie quotidienne, y compris ceux effectués lors des activités de travail, de déplacement, domestiques ou de loisirs.

Larras Benjamin. État des lieux de l'activité physique et de la sédentarité en France, mise à jour de l'édition 2017. Paris : Observatoire nationale de l'activité physique et de la sédentarité, 2021, 32 p. En ligne : https://onaps.fr/wp-content/uploads/2021/04/Onaps_TAB2017_Mise-a-jour-1.pdf

Toutes formes d'activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux.

Charte européenne du sport révisée en 2001. Bruxelles : Conseil de l'Europe, Comité des Ministres. En ligne : <https://rm.coe.int/recommendation-cm-rec-2021-5-on-the-revision-of-the-european-sport-cha/1680a43915>

SÉDENTARITÉ

●● UNE DÉFINITION

« Situation d'éveil caractérisée par une dépense énergétique inférieure ou égale à la dépense de repos en position assise ou allongée (1,6 MET) : déplacements en véhicule automobile, position assise sans activité autre, ou à regarder la télévision, la lecture ou l'écriture en position assise, le travail de bureau sur ordinateur, toutes les activités réalisées au repos en position allongée (lire, écrire, converser par téléphone, etc.) »

Actualisation des repères du PNNS – Révisions des repères relatifs à l'activité physique et à la sédentarité. Anses, 2016, p. 584. En ligne : <https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0155Ra.pdf>

●● DES ILLUSTRATIONS

DE LA SÉDENTARITÉ À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

limiter son temps passé assis **est aussi important** que faire de l'activité physique
 Être trop sédentaire **n'est pas bon pour la santé**, même si on est physiquement actif

SÉDENTARITÉ

C'est le temps passé assis ou allongé dans la journée (hors sommeil).

ACTIVITÉ PHYSIQUE

C'est l'ensemble des mouvements réalisés au quotidien.

Les déplacements motorisés
 (la voiture, le bus, la trottinette électrique...)

Les déplacements actifs
 (le vélo, la marche, la trottinette...)

Le temps de travail sédentaire
 (devant un ordinateur, en réunion...)

Le temps de travail actif
 (pauses actives, utilisation des escaliers, métiers manuels...)

Les temps de loisirs ou domestiques sédentaires
 (regarder la TV, les jeux vidéos, lire un livre...)

Les temps de loisirs ou domestiques actifs
 (le sport, le bricolage, le jardinage, le ménage...)

Soutenu par

Document réalisé par l'Onaps à la demande de Paris 2024

De la sédentarité à l'activité physique [Infographie]. Clermont-Ferrand : Onaps, 2024. En ligne : https://onaps.fr/wp-content/uploads/2024/08/sedentarite_AP-JO-Onaps_avecministere.pdf

1 DÉFINITIONS

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Toute activité où une proportion importante de notre corps est en mouvement.

Il existe donc beaucoup de possibilités pour faire de l'activité physique, en variant :

- LA DURÉE** (temps passé à l'activité)
- L'INTENSITÉ** (faible, modérée, élevée)
- LA FRÉQUENCE** (nombre de fois/semaine)
- LE TYPE** (endurance, renforcement musculaire, souplesse, équilibre...)
- LES CONTEXTES** (professionnel, scolaire, vie quotidienne, déplacements, loisirs)

ÊTRE ACTIF c'est atteindre les recommandations en activité physique

ÊTRE INACTIF c'est ne pas atteindre les recommandations en activité physique

SÉDENTARITÉ

Tous les moments où nous sommes assis ou allongés (hors temps de sommeil) et où nous dépensons très peu d'énergie.

Il est possible de détailler les comportements sédentaires en fonction :

- DE LA DURÉE** (durée globale et durée consécutive)
- DU CONTEXTE** (professionnel, scolaire, vie quotidienne, déplacements, loisirs)
- DU TYPE** (devant les écrans ou non, type de contenu regardé, nécessitant une activité mentale active ou passive)

ÊTRE NON SÉDENTAIRE c'est adopter moins de comportements sédentaires que la limite maximum recommandée

ÊTRE SÉDENTAIRE c'est adopter plus de comportements sédentaires que recommandé

Soutenu par le **MINISTÈRE DES SPORTS ET DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES**

ONAPS
Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité

2024

Définitions Activité physique / Sédentarité [Infographie]. Clermont-Ferrand : ONAPS, 2024. En ligne : https://onaps.fr/wp-content/uploads/2024/10/2024-06-24_Definitions.pdf

LITTÉRATIE ALIMENTAIRE

●● DES DÉFINITIONS

La littératie alimentaire repose sur la capacité des individus, des foyers, des communautés ou des nations à protéger et renforcer la qualité de leur alimentation au fil du temps. Elle se compose d'un ensemble de connaissances, d'habiletés et de comportements interdépendants qui déterminent la qualité et la quantité des aliments consommés. Elle permet à la personne de planifier des repas en fonction d'un budget et de sélectionner, préparer et manger des aliments répondants à ses besoins nutritionnels.

Grenier François, Ruby Françoise, Cardinal Marie-Josée, Lefebvre Catherine, Boucher Roxanne. *Littératie alimentaire, vol. 1. Québec : 100° pour des collectivités en santé, 2020, p. 9.* En ligne : <https://centdegres.ca/ressources/dossier-special-la-litteratie-alimentaire-puissant-levier-de-changement-social>

Les compétences alimentaires incluent :

- Les connaissances nécessaires pour lire, évaluer et interpréter l'information nutritionnelle affichée sur les étiquettes des aliments ou dans les menus ainsi que les stratégies de marketing des aliments et boissons ; la connaissance des techniques d'entreposage et de préparation sécuritaire des aliments et l'adaptation des recettes ; la connaissance des méthodes entourant la culture des aliments, la chasse et la pêche ainsi que celle des sites de cueillette des plantes ou petits fruits.
- Les compétences sensorielles nécessaires à l'évaluation de la texture, de l'apparence, de la saveur et de l'odeur des aliments et à déterminer le degré de maturité des plantes ou petits fruits avant leur cueillette.
- Les compétences de planification nécessaires pour faire une liste d'épicerie, respecter un budget alimentaire, planifier et préparer des repas nutritifs en tenant compte des préférences et besoins nutritionnels de tous les membres de la famille et utiliser adéquatement les restes d'aliments.
- Les compétences techniques nécessaires à l'utilisation d'outils et de techniques appropriés lors de la préparation des repas ou dans le cadre de la chasse, la pêche, la cueillette et la préparation ou la conservation des aliments traditionnels.

[...] La littératie alimentaire inclut les compétences et pratiques alimentaires apprises et utilisées tout au long de la vie pour se débrouiller dans un environnement alimentaire complexe. Ce concept prend aussi en compte les facteurs d'ordre social, culturel, économique et physique liés à l'alimentation.

Santé Canada. Lignes directrices canadiennes en matière d'alimentation à l'intention des professionnels de la santé et des responsables politiques. Ottawa : Gouvernement du Canada, 2018, pp. 40-41. En ligne : https://publications.gc.ca/collections/collection_2019/sc-hc/H164-231-2019-fra.pdf

●● UNE ILLUSTRATION

Un modèle australien. In : Grenier François, Ruby Françoise, Cardinal Marie-Josée, Lefebvre Catherine, Boucher Roxanne. *Littératie alimentaire*, vol. 1. Québec : 100° pour des collectivités en santé, 2020, p. 9. En ligne : <https://centdegres.ca/ressources/dossier-special-la-litteratie-alimentaire-puissant-levier-de-changement-social>

POUR ALLER PLUS LOIN... SUR LA NUTRITION

Cultive ton assiette. Panier d'activités et d'outils pour une alimentation saine et durable chez les enfants en milieu périscolaire en Bourgogne-Franche-Comté

Baussard Lucile, Guillemain Émilie, Leuci Laetitia, Limbach Stéphanie, Masrouby Maurine, Muru Mélanie

Dijon : ARS BFC, 2026, 60 p.

En ligne : <https://rapps-bfc.org/publications/cultive-ton-assiette-panier-dactivites-et-doutils-pour-une-alimentation-saine-et>

Like You, un programme de prise en compte des questions d'images corporelles et de préoccupation excessive à l'égard du poids à destination des adolescents

Laxou : Société française de santé publique ; Saint-Denis : Fédération Promotion Santé, 2026

En ligne : <https://www.capitalisationsante.fr/capitalisations/like-you/>

Ratatouille & Cabrioles : Guide de ressources en éducation nutritionnelle dans les écoles maternelles

Nice : Codes 06, 2025, 106 p.

En ligne :

<https://www.codes06.org/image/368847/116265?size=!800,800®ion=full&format=pdf&download=1&crop=centre&realWidth=1240&realHeight=1754&force-inline>

Outil pédagogique interactif "Les petits déjeunent"

Lyon : Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 2025

En ligne : <https://view.genially.com/67179bb75ad8f556852bbc05>

Nutrition [Site internet]

Rouen : Université de Caen Normandie, 2025

En ligne : <https://sjes-normandie.unicaen.fr/thematiques/nutrition/>

Faire le tour de la nutrition en promotion de la santé en 180 minutes (ou presque)

Defaut Marion

Dijon : Promotion Santé BFC, 2024, 60 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2024/10/2024_SSES_Nutrition.pdf

Nutrition et petite enfance

Bordeaux : Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2022, 92 p.

En ligne : <https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/01/Guide-nutrition-et-petite-enfance.pdf>

Savoirs d'intervention Nutrition [Site internet]

Lyon : Promotion santé Auvergne-Rhône-Alpes, sd

En ligne : <https://www.savoirsdintervention.org/nutrition/>

CAPSule Santé Nutrition

Bourges : Fraps Val-de-Centre, 2021

En ligne : <https://frapscentre.org/2021/06/01/un-nouveau-capsule-dedie-a-la-nutrition/>

Le kit anti-couacs pour les pros – Promotion de la santé et nutrition

Colard Manon, Masrouby Maurine, Millot isabelle, Sizaret Anne, Bres Bérénice, Thiollet Marie-Lise, Bohard Manon, Cudel Delphine

Dijon : ARS Bourgogne-franche-Comté, Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2020, 70 p.

En ligne : https://rrapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2020/REFPRO_JUIN_2020_WEB.pdf

6 clés pour booster la santé dans votre entreprise grâce à des actions de promotion de la santé en matière d'alimentation et d'activités physiques

Dijon : ARS Bourgogne-franche-Comté, Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2020, 44 p.

En ligne : https://rrapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2020/REFENT-JUIN-2020_WEB.pdf

Éducation nutritionnelle de l'enfant

Nantes : InteractionS Pays de la Loire ; SRAE Nutrition Pays de la Loire ; Ireps Pays-de-la-Loire, ORS Pays-de-la-Loire, 2020, 16 p.

En ligne : <https://interactionspld.fr/page-42-0-0.html>

Mettre en place une action sur le thème de la nutrition [Module d'auto-formation]

Dijon : Promotion Santé BFC, sd

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

L'alimentation chez le jeune enfant [Module d'auto-formation]

Dijon : Promotion Santé BFC, sd

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Synthèse d'interventions probantes (Siprev) dans les domaines de la nutrition

La Plaine-Saint-Denis : Chaire de recherche en prévention des cancers INCA/IReSP/EHESP, 2017, 56 p. (Stratégies d'interventions probantes en prévention (SIPrev))

En ligne : <https://www.federation-promotion-sante.org/ressources-documentaires>

VACCINATION

COUVERTURE VACCINALE

●● UNE DÉFINITION

La couverture vaccinale correspond à la proportion de personnes vaccinées dans une population à un moment donné. Elle est le rapport entre le nombre de personnes correctement vaccinées, c'est-à-dire ayant reçu à un âge donné le nombre de doses requises, et le nombre total de personnes qui auraient dû l'être dans la même population. Pour un vaccin nécessitant plusieurs injections, on parle de couverture vaccinale « 1 dose », « 2 doses », « 3 doses », « rappel ». Ainsi, la couverture vaccinale pour une dose de vaccin rougeole-rubéole-oreillons (ROR-1) à 24 mois en France correspond à la proportion d'enfants de France âgés de 24 mois qui a reçu au moins une dose de vaccin ROR.

Qu'est-ce que la couverture vaccinale ? Santé publique France, 2019. En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/articles/qu-est-ce-que-la-couverture-vaccinale>

HÉSITATION VACCINALE

●● DES DÉFINITIONS

L'« hésitation face à la vaccination » est le fait de retarder ou de refuser une vaccination sûre malgré sa disponibilité. Il s'agit d'un problème complexe, qui dépend des circonstances, ainsi que du moment, du lieu et des vaccins en question. Plusieurs facteurs entrent en jeu, dont la désinformation, la complaisance, la commodité et la confiance.

Les programmes de vaccination sont de plus en plus confrontés aux hésitations de la population [page internet]. Genève : Organisation mondiale de la santé, 2015. En ligne : <https://www.who.int/fr/news/item/18-08-2015-vaccine-hesitancy-a-growing-challenge-for-immunization-programmes>

L'hésitation vaccinale est « l'acceptation tardive ou le refus de vaccins malgré l'offre de services d'immunisation.

MacDonald NE, SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Vaccine hesitancy: definition, scope and determinants. Vaccine 2015 ; 33(34) : 4161-4. Cité par Shen S, Dubey V. Répondre à l'hésitation face à la vaccination : conseils cliniques à l'intention des médecins de première ligne qui travaillent avec les parents.

Canadian family physician / Le médecin de famille canadien 2019 ; 65 : pp. e91-98.
 En ligne : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6515971/pdf/0650e91.pdf>

●● DES ILLUSTRATIONS

Source: Lambert H., Scheen B. Lu pour vous: Dubé, E., Laberge, C., Guay, M., Bramadat, P., Roy, R., & Bettinger, J.A., L'hésitation vaccinale: un état des lieux. Woluwé-Saint-Lambert: UCLouvain/IRSS-RESO, 2020, 5p.

Malengraux Ségolène, Lambert Hélène. L'hésitation vaccinale : menace ou opportunité ? Education Santé 2021 ; 377 : pp. 3-6.
 En ligne : <https://educationsante.be/content/uploads/2021/05/es-377-br.pdf>

Vaincre l'hésitation face à la vaccination dans le contexte de la COVID-19 : à l'attention des fournisseurs de soins de santé. *sl* : Gouvernement du Canada, 2022. En ligne : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/vaccins/vaincre-hesitation-vaccination.html#s2.1>

IMMUNITÉ

●● UNE DÉFINITION

L'immunité désigne la capacité de l'organisme à se défendre contre des substances étrangères, comme des agents infectieux. Elle se manifeste grâce à la réaction immunitaire. L'organisme possède une immunité naturelle (immunité innée) et une immunité acquise. L'immunité naturelle n'est pas spécifique d'un agent infectieux et ne devient pas plus efficace quand l'organisme est confronté plusieurs fois au même agent. Cette immunité fait intervenir :

- les barrières naturelles (peau, muqueuses que rencontre un agent infectieux avant d'entrer dans l'organisme) ;
- les molécules du complément ;
- des cellules (macrophages, cellules NK).

L'immunité acquise, contrairement à l'immunité innée, est spécifique de l'agent qui l'a induite dans le passé. L'organisme répond à chaque fois qu'il rencontre à nouveau cet agent. La deuxième réponse immunitaire à l'agent est généralement supérieure à la première. L'immunité acquise se caractérise donc par une mémoire immunitaire et une spécificité. La vaccination repose sur le principe de cette mémoire immunitaire. De la même façon, le fait d'avoir déjà contracté une maladie comme la varicelle immunise l'individu grâce à l'immunité acquise.

L'immunité acquise utilise deux types d'immunités :

- l'immunité à médiation cellulaire, ou immunité cellulaire, qui utilise les lymphocytes T
- l'immunité à médiation humorale, ou immunité humorale, qui utilise des molécules solubles, les anticorps (immunoglobulines), produits par les lymphocytes B »

Immunité [Page internet]. Fréjus : Futura-Sciences, 2018. En ligne : <https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-immunite-2723/>

●● UNE ILLUSTRATION

Vaccins Covid-19 : on vous dit tout. Marseille : ARS Paca, La Provence, 2021, 8 p. En ligne : https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-03/Supp_ARS_8P_final.pdf

VACCINATION

●● DES DÉFINITIONS

La vaccination consiste à immuniser une personne contre une maladie infectieuse, généralement en lui administrant un vaccin. Les vaccins, qui stimulent le système immunitaire, prémunissent la personne d'une infection ou d'une maladie. Il est établi que la vaccination permet de combattre et d'éliminer des maladies infectieuses potentiellement mortelles et on estime qu'ainsi plus de 2 à 3 millions de décès par an sont évités. C'est l'un des investissements les plus rentables dans le domaine de la santé. Il existe des stratégies éprouvées permettant de rendre la vaccination accessible même aux populations les plus isolées et vulnérables. Les groupes cibles de cette vaccination sont alors clairement définis. La vaccination n'exige pas une modification importante du mode de vie.

Vaccination [Page internet]. Genève : Organisation mondiale de la Santé, 2018. En ligne : https://www.who.int/fr/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1

La vaccination est l'action de santé publique la plus efficace dans la lutte contre les maladies infectieuses. A l'exception de l'assainissement des eaux, aucune modalité d'intervention n'a eu autant d'impact sur la réduction de la mortalité et la croissance de la population. Pourtant, la vaccination ne bénéficie plus d'un soutien unanime de la population.

La vaccination [Page internet]. Saint-Maurice : Santé publique France, 2023. En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/notre-action/#tabs>

●● DES ILLUSTRATIONS

La vaccination, ou comment aider le corps à se défendre [Page internet]. Paris : Santé pratique Paris, 2023. En ligne : <https://sante-pratique-paris.fr/sante-publique-dossier/la-vaccination-ou-comment-aider-le-corps-a-se-defendre/>

Vaccins Covid-19 : on vous dit tout. Marseille : ARS Paca, La Provence, 2021, 8 p. En ligne : https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-03/Supp_ARS_8P_final.pdf

POUR ALLER PLUS LOIN... SUR LA VACCINATION

SERVICE SANITAIRE
DES ÉTUDIANTS
EN SANTÉ
EN NORMANDIE

Vaccination [Site internet]

Rouen : Université de Caen Normandie, 2025

En ligne : <https://sjes-normandie.unicaen.fr/thematiques/vaccination/>

L'hésitation vaccinale. Module d'auto-formation

Dijon : Promotion santé BFC, 2026

En ligne : https://www.pass-santepro.org/sites/product/modules/custom/module_pedagogique/modules/hesitation_vaccinale/story.html

"Aller-vers" la vaccination : stratégies et leviers d'intervention en promotion de la santé

Sizaret Anne

Dijon : Promotion Santé BFC, 2026, 114 p.

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/aller-vers-la-vaccination-strategies-et-leviers-dintervention-en-promotion-de-la-sante>

Faire le tour de la vaccination en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Vassieux Laetitia, Sizaret Anne

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 54 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2025/09/2025_SSES-vaccination.pdf

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

Éducation à la sexualité ? Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ? Éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle ? Santé sexuelle ?

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

●● DES DÉFINITIONS

L'éducation complète à la sexualité (ECS) est un processus d'enseignement et d'apprentissage fondé sur un programme portant sur les aspects cognitifs, affectifs, physiques et sociaux de la sexualité. Elle vise à doter les enfants et les jeunes de connaissances, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs qui leur donneront les moyens de s'épanouir – dans le respect de leur santé, de leur bien-être et de leur dignité –, de développer des relations sociales et sexuelles respectueuses, de réfléchir à l'incidence de leurs choix sur leur bien-être personnel et sur celui des autres et, enfin, de comprendre leurs droits et de les défendre tout au long de leur vie.

*Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
Principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle : une approche factuelle.
Édition révisée. Paris : UNESCO, 2018, 166 p. En ligne :
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266214>*

L'éducation à la sexualité est une manière d'aborder l'enseignement de la sexualité et des relations interpersonnelles qui soit :

- fondée sur l'égalité des sexes et des sexualités,
- adaptée à l'âge,
- basée sur des informations scientifiques,
- sans jugement de valeur.

L'éducation à la sexualité vise, à partir de la parole des jeunes, à les doter des connaissances, compétences et savoir être dont ils et elles ont besoin pour une vie sexuelle et affective épanouie. Cette éducation s'inscrit dans une conception holistique de la santé et est un outil indispensable pour atteindre l'égalité femmes-hommes.

Rapport relatif à l'éducation à la sexualité : répondre aux attentes des jeunes, construire une société d'égalité femmes-hommes. Paris : Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2016, 136 p. En ligne : <https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/164000367.pdf>

● ● UNE ILLUSTRATION

Les enjeux de l'éducation à la sexualité [Page internet]. Paris : Eduscol, 2018. En ligne : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sante/55/9/infographie_education_a_la_sexualite_1029559.pdf

ÉDUCATION À LA VIE AFFECTIVE, RELATIONNELLE ET SEXUELLE (EVARS)

●● UNE DÉFINITION

L'éducation complète à la sexualité, dans son sens le plus large incluant toutes les dimensions de l'EVARS, devrait être le socle de toute politique publique en la matière. L'éducation à la sexualité telle que définie par le ministère de l'Éducation nationale comporte en réalité trois volets égaux dans leur importance : la dimension affective, la dimension relationnelle et la dimension sexuelle.

L'éducation affective se concentre sur le développement du lien de confiance entre un sujet et son environnement le plus proche, générant la confiance en soi, tandis que l'éducation relationnelle aborde les relations interpersonnelles, mais aussi des sujets plus vastes comme l'égalité entre les individus, les stéréotypes de genre, la prévention des violences sexuelles. Quant à l'éducation sexuelle, elle englobe divers aspects de la sexualité humaine et de la santé sexuelle. Elle aborde les mécanismes de la reproduction, mais aussi les différentes identités de genre, la notion de consentement, le plaisir, dans le but de promouvoir une vision positive de la sexualité, dans le respect des droits et l'autonomie des individus.

C'est pourquoi le CESE a choisi de retenir le terme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) comportant toutes les dimensions de cette éducation.

Éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle. L'essentiel de l'avis. Paris : Conseil économique, social et environnemental, 2024, 14 p. En ligne : https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2024/FI13_evars.pdf

Dans le premier degré, les apprentissages portent sur la vie affective et relationnelle. Les questions liées à la sexualité ne sont pas abordées. Dans le second degré, les thématiques sont plus complexes. Elles incluent des notions biologiques d'anatomie et de reproduction, de prévention des risques, ainsi que des notions liées aux droits humains.

Pourquoi ?

- Transmettre des valeurs fondamentales, telles que le respect de soi et des autres
- Prévenir les discriminations
- Promouvoir l'égalité entre les garçons et les filles et lutter contre les stéréotypes
- Lutter contre les violences et le harcèlement en renforçant la capacité des enfants à demander de l'aide

Comment ?

- Au moins 3 séances par an adaptées à chaque âge conformément à la loi en vigueur depuis 2001

Des programmes progressifs, adaptés à l'âge des élèves :

- 1er degré : éducation à la vie affective et relationnelle
- 2d degré : éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité

Un projet ambitieux : éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité. Paris : Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2025, 4 p. En ligne : <https://www.education.gouv.fr/media/199381/download>

ÉDUCATION À LA VIE RELATIONNELLE, AFFECTIVE ET SEXUELLE (EVRAS)

●● UNE DÉFINITION

L'éducation la vie relationnelle, affective et sexuelle est un processus éducatif qui implique notamment une réflexion en vue d'accroître les aptitudes des jeunes à opérer des choix éclairés favorisant l'épanouissement de leur vie relationnelle, affective et sexuelle et le respect de soi et des autres. Il s'agit d'accompagner chaque jeune vers l'âge adulte selon une approche globale dans laquelle la sexualité est entendue au sens large et inclut notamment les dimensions relationnelle, affective, sociale, culturelle, philosophique et éthique.

EVRAS : le site de référence sur l'éducation à la vie relationnelle, affective & sexuelle [Site internet]. Bruxelles : Evras, sd. En ligne : <https://www.evras.be/>

SANTÉ SEXUELLE

●● DES DÉFINITIONS

La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence.

Organisation mondiale de la santé (OMS). Santé sexuelle [Page internet]. Genève : OMS, 2021. En ligne : https://www.who.int/fr/health-topics/sexual-health#tab=tab_1

La réalisation d'une sexualité humaine satisfaisante, autonome et responsable dépend de différents déterminants (individuels, relationnels, structurels et environnementaux) qui agissent directement sur le comportement sexuel des personnes. Cette stratégie de santé publique en lien avec l'intime sexuel doit être capable à la fois d'entrevoir les racines communes à des groupes sociaux d'origines différentes et de déterminer ce qui leur appartient en propre. L'approche centrale et transversale des droits humains dans la stratégie de santé sexuelle permettra d'agir de façon adaptée sur la santé des populations.

Stratégie nationale de santé sexuelle. Agenda 2017-2030. Paris : Ministère des affaires sociales et de la santé, 2017, 75 p. En ligne : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf

●● UNE ILLUSTRATION

La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social [Infographie]. Genève : Organisation mondiale de la santé, 2022. En ligne : <https://www.who.int/fr/multi-media/details/sexual-health-is-a-state-of-physical-emotional-mental-and-social-wellbeing>

POUR ALLER PLUS LOIN... SUR LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

Santé sexuelle. Savoirs d'intervention [Site internet]

Lyon : Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sd

En ligne : <https://www.savoirsdintervention.org/sante-sexuelle/>

Focus #13 – Santé sexuelles des jeunes

Paris : Promotion Santé Ile-de-France, 2025

En ligne : <https://www.promotion-sante-idf.fr/sinformer/trouver-ressources/ressources-documentaires/focus-13-sante-sexuelle-jeunes>

SERVICE SANITAIRE
DES ÉTUDIANTS
EN SANTÉ
EN NORMANDIE

Vie affective et santé sexuelle [Site internet]

Rouen : Université de Caen Normandie, 2025

En ligne : <https://sses-normandie.unicaen.fr/thematiques/vie-affective-et-sante-sexuelle/>

Développer un projet en Education à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars) : module auto-formation

Pass Santé Pro

Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2025

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Faire le tour de la santé sexuelle en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Sandon Agathe

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 70 p. (Dossier documentaire - Service sanitaire)

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2026/04/2025_SSES_Sante-sexuelle.pdf

Développer un projet en Education à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars) : module auto-formation

Pass Santé Pro

Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2024

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Éducation à la sexualité pour les jeunes : une approche globale et positive. Dossier

Rahib Selphine, Deloraine Véronique, Martin Philippe

La Santé en action 2024 ; 465 : 43 p.

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-janvier-2024-n-465-education-a-la-sexualite-pour-les-jeunes-une-approche-globale-et-positive>

Éducation à la sexualité. École maternelle (cycle 1) et école élémentaire (cycle 2) : éducation à la vie affective et relationnelle. École élémentaire (cycle 3), collège (cycles 3 et 4), lycée : éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité

Paris : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, 2024, 65 p.

En ligne : <https://www.education.gouv.fr/media/160848/download>

Moi, toi, nous. L'outil d'éducation pour la santé sur la thématique « Vie affective et sexuelle » [Site internet]

Rouen : Promotion Santé Normandie, 2023

En ligne : <https://www.moitoinous.fr/>

On n'en finit jamais de fricoter : chroniques olé olé pour personnes âgées (mais pas que). Dix épisodes dessinés

Rennes : Ireps Bretagne, 2022

En ligne : <https://promotion-sante-bretagne.org/fricoter/>

Pour promouvoir la santé sexuelle. Référentiel à destination des intervenants dans et hors milieu scolaire

Rouen : ARS Normandie, Promotion Santé Normandie, 2019, 42 p.

En ligne : https://7f85cafb-ee0e-49a9-9b32-db1440d6e054.filesusr.com/ugd/acc913_b5a03ba549d74afe859ed7cbd9e306b4.pdf

Synthèse d'interventions probantes (Siprev) relatives à la contraception et la vie affective et sexuelle chez les jeunes

La Plaine-Saint-Denis : Chaire de recherche en prévention des cancers INCA/IReSP/EHESP, 2017, 50 p. (Stratégies d'interventions probantes en prévention (SIPrev))

En ligne : <https://www.federation-promotion-sante.org/ressources-documentaires>

VULNÉRABILITÉ

POPULATIONS VULNÉRABLES

●● DES DÉFINITIONS

Les populations vulnérables sont les personnes qui s'expriment peu ou pas, dont on parle peu ou pas et qui souvent ne peuvent se défendre elles-mêmes, les « sans-voix », les « invisibles » (populations précaires dont les migrants, personnes âgées présentant des troubles cognitifs, personnes handicapées, personnes en fin de vie, jeunes vulnérables, majeurs protégés...). C'est parfois le contexte qui engendre ou renforce la vulnérabilité : on parle alors de « personnes vulnérabilisées par un contexte » (par exemple : lieux privés de liberté, enfants placés, femmes souffrant de violences et féminicides, personnes souffrant de dépendance à des produits addictifs, professionnels de santé vulnérabilisés par leurs conditions de travail...).

Populations vulnérables [Page internet]. Paris : Comité consultatif national d'éthique, sd. En ligne : <https://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/populations-vulnerables>

Ce que l'on qualifie de vulnérable se définit de manière générale comme « ce qui est exposé à recevoir des blessures, des coups » ou « ce qui est exposé aux atteintes d'une maladie, qui peut servir de cible facile aux attaques d'un ennemi » ou encore, « ce qui, par ses insuffisances, ses imperfections, peut donner prise à des attaques » (Larousse, 2021). La vulnérabilité renvoie donc à deux éléments : une exposition ou un manque associé à un risque d'atteinte ou de danger potentiel.

[...] En santé publique, le concept de « vulnérabilité » est encore utilisé pour identifier les populations jugées plus « à risque » aux fins d'intervenir de manière ciblée auprès d'elles ou pour éviter leur stigmatisation par certaines interventions [...]. L'usage du concept de vulnérabilité se limite alors à définir des personnes ou groupes de personnes dont il faut se soucier de manière particulière lors de la planification, de la conception et de la mise en œuvre des interventions.

[...] De manière générale, si l'on tente de la définir, la catégorie « groupe vulnérable » peut regrouper un ensemble de personnes qui, en raison d'une situation, d'une caractéristique personnelle ou de leur âge, ne peuvent pleinement protéger elles-mêmes leurs intérêts (dont leur santé) et courent le risque d'être exposées ou touchées plus que les autres. Par exemple : les enfants, les malades chroniques ou sévères, les personnes atteintes de troubles cognitifs ou de santé mentale, les femmes enceintes, les immigrants, les personnes de faible statut économique et plusieurs autres groupes encore. Une telle définition repose sur l'idée de la vulnérabilité comme écart avec ce que l'on considère comme la situation d'un « individu normal ». Or, comme soulevé par l'éthique de la sollicitude, cet individu existe dans une réalité sociale mouvante qui se prête difficilement à la catégorisation sans qu'elle conduise vers des stéréotypes.

L'usage du concept de la vulnérabilité en santé publique. Québec : INSPQ, 2023, 31 p. (Outil d'aide à la réflexion éthique). En ligne : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3310-outil-reflexion-ethique-usage-concept-vulnerabilite_vf.pdf

Les publics vulnérables cumulent des difficultés qui peuvent être sociales, éducatives, sanitaires, ou liées aux discriminations qui rendent complexe le recours au droit commun. Leur prise en charge nécessite donc de concilier plusieurs logiques d'intervention (santé, logement, mobilité, ressources financières, formation/emploi, environnement familial) afin de répondre à leurs besoins et d'éviter les ruptures dans leurs parcours de santé.

Stratégie nationale de santé 2018-2022. Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 104 p. En ligne : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf

Les populations vulnérables sont celles pour lesquelles « le moindre événement a la capacité de déstabiliser la vie entière d'un individu »

Berhuet Solen, Croutte Patricia, De Barthes Jeanne, Hoibian Sandra. Tous autonomes et vulnérables à la fois » : état des lieux des publics fragiles. Cahier de recherche 2019 ; 348 : 133 p. En ligne : <https://www.credoc.fr/download/pdf/Rech/C348.pdf>

●● UNE ILLUSTRATION

Schéma des dimensions intégrée par la vulnérabilité

Source : CREDOC

Berhuet Solen, Croutte Patricia, De Barthes Jeanne, Hoibian Sandra. « Tous autonomes et vulnérables à la fois » : état des lieux des publics fragiles. Paris : Crédoc, 2019, 133 p. (Cahier de recherche ; 348). En ligne : <https://www.credoc.fr/download/pdf/Rech/C348.pdf>

PRÉCARITÉ

●● DES DÉFINITIONS

La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de réassurer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible.

Wresinski Joseph. Grande pauvreté et précarité économique et sociale. Paris : Journal officiel, 1987, p. 6. En ligne :

<https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/1987/Rapport-WRESINSKI.pdf>

La notion de précarité est indissolublement liée à celle d'insécurité. Chacune des insécurités qui peuvent affecter les individus correspond à différents processus de fragilisation ou de précarisation : précarisation de l'emploi et du travail, érosion des solidarités familiales, conséquences des carences de qualification et de formation initiale, fragilisations dues à la maladie ou à la faible santé. La particularité de chaque processus de précarisation est qu'il concerne une population particulière, hétérogène, et qu'il s'alimente directement des dysfonctionnements de l'ensemble de la société.

La progression de la précarité en France et ses effets sur la santé. Paris : Haut comité de la santé publique, 1998, p. 33. En ligne :

<https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hc001043.pdf>

Il y a [...] de la complexité à définir la précarité et à reconnaître les précaires, mais plusieurs lignes directrices sont repérables. La plus saillante, sans doute, renvoie à la nécessité de parler de précarité en termes de « processus » et non d'« état », dans la mesure où elle touche des individus ; il s'agit bien d'un processus de précarisation de ces personnes. Nécessité de s'appuyer sur une approche multidimensionnelle de la précarité. Nécessité aussi de prendre en compte la dimension subjective des personnes en situation de précarité, pour aller au-delà de « d'un dénombrement purement statistique et catégoriel ». Nécessité enfin de ne pas isoler les précaires du système social dans lequel ils sont inscrits. Perceptible aussi le fait que la précarité se définit « en creux », « en mal de », « en absence de ». Repérables enfin les notions de fragilité et d'instabilité attachées à la définition première de la précarité et qui se répercutent dans plusieurs domaines d'existence.

Zaouche-Gaudron, Chantal, Sanchou Paule. Introduction. Empan 2005, 60 (4) : pp. 10-13. En ligne : <https://www.cairn.info/revue-empan-2005-4-page-10.htm>

●● UNE ILLUSTRATION

LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE DE QUOI PARLE-T-ON ?

QUELLES SONT LES PERSONNES CONCERNÉES ?

REPÈRES

2018 4,3 MILLIONS DE PERSONNES AIDE ALIMENTAIRE 2020 8 MILLIONS DE PERSONNES

1 PERSONNE SUR 5

JE SUIS EN RETARD POUR DES RAISONS FINANCIÈRES

JE POUSSÉ PUIS-IL ME MANQUER UNE SÉRIEUSE LIÈVE DE STAGNAIRE

LES DÉPENSES ALIMENTAIRES PASSENT AU SECOND PLAN POUR PAYER D'ABORD LE LOGEMENT, LES TRANSPORTS...

ALIMENTATION

INGRÉDIENT, TRANSPORTS...

MANGER ÉQUILIBRÉ : COMBIEN ÇA COÛTE ? SELON UNE ÉTUDE RÉCENTE, CELA COÛTERAIT AU MOINS :

3,85 € PAR PERSONNE EN 2021

CONCRÈTEMENT

AU QUOTIDIEN

LES TERRITOIRES LES PLUS TOUCHÉS PAR LA PAUVRETÉ

SE NOURRIR DIGNEMENT

Un accès pour tous à une alimentation suffisante et de qualité [Page internet].
Paris : Coordination nationale des conseils de développement, 2022. En ligne :
<https://conseils-de-developpement.fr/un-access-pour-tous-a-une-alimentation-suffisante-et-de-qualite/#next>

STIGMATISATION / DISCRIMINATION

●● DES DÉFINITIONS

En droit, une discrimination est un traitement défavorable qui doit généralement remplir deux conditions cumulatives : être fondé sur un critère défini par la loi (sexe, âge, handicap...) ET relever d'une situation visée par la loi (accès à un emploi, un service, un logement...). À ce jour, la loi reconnaît plus de 25 critères de discrimination. Ainsi, défavoriser une personne en raison de ses origines, son sexe, son âge, son handicap, ses opinions... est interdit par la loi et les conventions internationales auxquelles adhère la France.

Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité [Page internet]. Paris : Défenseur des droits, sd. En ligne : <https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/competences/lutte-contre-discriminations>

Nombre d'entre nous utilisons « inégalités » et « discriminations » comme synonymes, alors que le mot « discrimination » a un sens juridique plus précis. On peut parler d'inégalité quand une personne ou un groupe détient des ressources, exerce des pratiques ou a accès à des biens et services socialement hiérarchisés. Par exemple, habiter dans un logement spacieux ou dans un logement trop exigu est une inégalité.

Une discrimination est, quant à elle, une différence de traitement interdite par la loi selon un certain nombre de critères (par exemple, l'âge, le sexe, l'origine, l'état de santé, l'orientation sexuelle, les opinions politiques, etc.). Ces critères ont été précisés par la loi du 27 mai 2008. On en compte pas moins de 25 aujourd'hui. Certains peuvent se recouper, comme « l'appartenance à une prétendue race », « l'appartenance à une religion » ou « l'apparence physique ».

À ces discriminations « directes », on ajoute parfois la notion de « discriminations indirectes ». Ces dernières sont la conséquence de règles qui s'appliquent à tous de la même façon : elles ne sont donc pas illégales, mais elles discriminent dans la pratique.

Maurin Louis, Mémy Marie-Paule. Définir et mesurer les discriminations. Note de l'Observatoire 2022 ; 7 : p. 2. En ligne : https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/mesurer_les_discriminativs_note_n7_observatoire_des_inegalites.pdf

La stigmatisation liée à la santé est un processus social à travers lequel se construisent ou se renforcent des représentations sociales négatives à l'égard de certains groupes d'individus étiquetés sur la base de problèmes de santé jugés évitables ou sous leur contrôle.

Des comportements, des habitudes de vie, des conditions de vie ou d'autres caractéristiques personnelles se trouvent accolés à une évaluation morale renvoyant à de « bonnes » ou de « mauvaises » maladies, de « bons » ou de « mauvais » malades. Ces personnes sont considérées comme responsables et blâmées pour le risque à leur santé et, le cas échéant, pour le risque auquel elles exposent d'autres personnes. Les personnes visées voient leur identité altérée et, à l'extrême, réduite à ce problème de santé ou à cette caractéristique. Qu'elle soit effective, anticipée ou perçue, la

stigmatisation jette l'opprobre sur les personnes et les groupes ; elle conduit à leur disqualification sociale ou l'exacerbe.

Les conséquences de l'atteinte à l'identité et de la disqualification sociale sont variables sur le plan de la forme et de l'intensité. Elles peuvent, par exemple, affecter la personne dans sa propre représentation d'elle-même (perte d'estime de soi), la rendre plus vulnérable à des problèmes de santé, limiter son accès à des soins et services ou conduire à un traitement différent et injustifié (discrimination à l'emploi, au logement, etc.).

Dimension éthique de la stigmatisation en santé publique : outil d'aide à la réflexion. Désy Michel, Filiatrault France. Québec : Institut national de santé publique du Québec, 2018, 42 p. En ligne : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2344_dimension_ethique_stigmatisation_outil_aide_reflexion_2018.pdf

La stigmatisation relève d'une dévalorisation de la personne, tandis que la discrimination implique une action pour lui nuire. La discrimination est définie par les textes de loi.

La stigmatisation et les discriminations [Page internet]. Paris : Psycom, 2024. En ligne : <https://www.psycom.org/sinformer/la-stigmatisation-et-les-discriminations/#la-stigmatisation-quest-ce-que-cest-673db6d74e3b8>

●● DES ILLUSTRATIONS

Le cycle de la discrimination. Paris : Psycom, 2023. En ligne : <https://www.psycom.org/wp-content/uploads/2023/09/Cycle-discriminations-A5.pdf>

— Les 24 critères de DISCRIMINATION

Scribing Eric THIENOT @lewoz - Décembre 2020

Pour plus d'informations, téléchargez l'Application A Compétence Égale

Thienot Éric. Les 24 critères de discrimination. Paris : À compétence égale, 2020. En ligne : https://acompetenceegale.com/wp-content/uploads/2021/09/24_criteres_discrimination_update.jpg

Mosaic toolkit to end stigma and discrimination in mental health. Genève : OMS, 2024, 121 p. En ligne : <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/379124/9789289061384-eng.pdf?sequence=2>

POUR ALLER PLUS LOIN... SUR LA VULNÉRABILITÉ

Participation & précarité dans un contrat local de santé. Des leviers pour agir
Laxou : Promotion Santé Grand Est, 2024, 12 p. (Littérature & expérience en promotion de la santé)

En ligne : https://www.ireps-grandest.fr/images/publications/appui_aux_politiques/CLS-pr%C3%A9carit%C3%A9-participation.pdf

Lyannaj'. 10 voies pour parler du handicap

Vigoureux Lydie, Beniey-Pareige Axelle, Boucaud Jean-Paul
Basse-Terre : Ireps Guadeloupe, 2023, 99 p.

En ligne : <https://www.flipsnack.com/angieireps/020222-page-par-page-trame-du-guide-ireps.html>

Discriminations et santé : lutter contre les discriminations pour réduire les inégalités de santé. Dossier Ressources

Santana Lilia, Talvas Romain
Aubervilliers : Fabrique territoires santé, 2022, 96 p.

En ligne : <https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/DR-DISCRIMINATIONS-ET-SANTE%CC%81.pdf>

Intervenir avec des personnes en situation de précarité : un cadre méthodologique

Barbay Coline, Cayre Cécile, Le Gourrière Lucie, Pascard Solène
Laxou : Ireps Grand-Est, 2020, 36 p.

En ligne : https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/cadre_methodo_praps_web.pdf

Les déterminants de la vulnérabilité. Synthèse documentaire

Rennes : Pôle ressources en promotion de la santé Bretagne, 2018, 16 p.

En ligne : https://promotion-sante-bretagne.org/wp-content/uploads/2020/06/synthese_determinants_de_la_vulnerabilite_pole_ressources_02_2018.pdf

Proposer de faire le tour de la question de la promotion de la santé en 180 minutes est naturellement une gageure ! L'ambition de ce document est avant tout d'amorcer l'aventure en promotion de la santé.

Même si ce glossaire à l'origine accompagnait le dispositif du service sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté, il est destiné à l'ensemble des acteurs œuvrant dans les champs dans lesquels la démarche en promotion de la santé a montré son efficacité.

Trois chapitres composent ce glossaire :

- Les concepts en **PROMOTION DE LA SANTÉ**, quelle que soit la thématique de l'intervention. Certains ont été directement inscrits dans la Charte d'Ottawa, d'autres se sont imposés au fil de l'actualité et de l'évolution de la démarche en promotion de la santé ;
- Des concepts en **MÉTHODOLOGIE DE PROJET** qui aideront le professionnel à penser et à mettre en œuvre ses projets d'intervention ;
- Des concepts plus spécifiques à **CERTAINES THÉMATIQUES DE SANTÉ** : Addiction, dynamiques territoriales, écrans, environnement, nutrition, vaccination, vie affective et sexuelle, vulnérabilité.

Au total, plus d'une soixantaine de concepts... et à peine plus de 210 pages !

Pour chacun d'eux sont mentionnées :

- **DES DÉFINITIONS SOURCÉES** qui permettront aux lecteurs de s'approprier les grands repères de la promotion de la santé, et pour les plus motivés de plonger dans des textes fondateurs ;
- une ressource documentaire sous forme d'**INFOGRAPHIE**, d'**ILLUSTRATION** ou de **SCHÉMA** pour illustrer le concept ;
- des **RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES** pour aller plus loin. Nous avons choisi de mettre en valeur les productions du **RÉSEAU DE LA FÉDÉRATION PROMOTION SANTÉ**.

